

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دانشگاه گیلان

دانشده فنی

گروه نانوفناوری

پایان نامه کارشناسی ارشد

سنتز نانوساختارهای اکسید روی و بررسی تأثیر نانومواد افزودنی بر بهبود عملکرد آن
به عنوان وریستور با کاربری برقگیر در شبکه‌های توزیع برق

آرش واقف کودهی

استاد راهنما

دکتر یاسر بهاری

استاد مشاور

دکتر وحید پروین

شهریور ۱۴۰۲

صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

باسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

شماره:

پیوست:

همه ما نقشی برای نجات زندگی داریم- با عمل، امید بسازیم

صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرش واقف کودهی در رشته: نانوفناوری- نانومواد با عنوان: سنتز نانوساختارهای اکسید روی و بررسی تاثیر نانومواد افزودنی بر بهبود عملکرد آن به عنوان وریستوربا کاربری برقگیردر شبکه های توزیع برق به ارزش ۶ واحد، در ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ در محل سالن شهید نورانی دانشگاه گیلان تشکیل شد. هیأت داوران پس از بررسی، نتیجه را به شرح زیر اعلام می دارند:

رساله در وضع فعلی با اصلاحات جزئی و نمره ۱۹ و امتیاز عالی مورد تایید قرار گرفت.

امضای داور

محمد حسن لقمانی
هیات علمی دانشکده فنی
گروه نانوفناوری

امضای داور

محمد بهمن کرباد

امضای استاد راهنما

یاسر بهاری
هیات علمی دانشکده فنی
گروه نانوفناوری

امضای نماینده تحصیلات تکمیلی

احمد احمدی دریاکناری
هیات علمی دانشکده فنی
گروه نانوفناوری

امضای داور

شاهد حسن پور
هیات علمی دانشکده فنی
گروه نانوفناوری

دانشگاه گیلان
۱۳۵۳-۱۹۷۴

University of Guilan

تلفن: ۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۸۵-۹

۰۱۳-۳۳۶۹۰۶۰۹

صندوق پستی: ۱۸۴۱

P.O.Box: 1841

Rasht - Guilan - I.R. Iran

Tel: (+98) 13-33690485

Fax: (+98) 13-33690609

www.guilan.ac.ir

Email: pr@guilan.ac.ir

شماره پیگیری
۴۵۴۸۱۶۱۲

دانشگاه گیلان

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تعهدنامه اصالت پایان نامه

اینجانب آرش واقف کودهی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته نانوفناوری گرایش نانومواد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ از پایان‌نامه خود با عنوان «سنتر نانوساختارهای اکسید روی و بررسی تأثیر نانومواد افزودنی بر بهبود عملکرد آن به‌عنوان وریستور با کاربری برقرگیر در شبکه‌های توزیع برق» با کسب نمره ۱۹ و درجه عالی دفاع کرده‌ام، اظهار می‌کنم که:

(۱) این پایان‌نامه دارای خلوص تحقیقاتی کامل توسط نویسنده زیر نظر اساتید راهنما تهیه شده است.
(۲) این پایان‌نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم‌سطح، پایین‌تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخلی و خارجی ارائه نشده است.
ضمناً متعهد می‌شوم:

(۳) چنانچه بعد از دانش‌آموختگی، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداری اعم از چاپ مقاله، کتاب، ثبت اختراع و... از این پایان‌نامه یا رساله را داشته باشم، از استاد محترم راهنما و گروه آموزشی مربوطه مجوزهای لازم را اخذ نمایم.
(۴) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و دانشگاه گیلان مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام، هیچ‌گونه ادعایی نخواهم داشت.

آرش واقف کودهی

۱۴۰۲/۰۶/۲۲

تقدیم به خانواده صبورم

و

فرزندان عزیزم ارشیا و آریا

تشکر و سپاسگزاری

از استاد گرامی جناب آقای دکتر یاسر بهاری و استاد مشاور بزرگوار جناب آقای دکتر وحید پروین که صبورانه مرا

در پیشبرد این پژوهش یاری دادند، بی نهایت سپاسگزارم.

۱۱	چکیده.....
۱۲	فصل ۱ - مقدمه ای بر الکتروسرامیک.....
۱۳	۱-۱ پیشگفتار.....
۱۴	۲-۱ معرفی سرامیک وریستور.....
۱۴	۳-۱ وریستور اکسید روی.....
۱۷	۴-۱ ساختار وریستور اکسید روی.....
۱۷	۵-۱ آماده سازی مواد اولیه.....
۱۸	۶-۱ سنتز پودر اکسید روی.....
۱۹	۷-۱ تف جوشی وریستورهای اکسید روی.....
۲۳	فصل ۲ - تاریخچه وریستور گذاری از میکرو تا نانو ساختار.....
۲۴	۱-۲ مکانیزم هدایت وریستور اکسید روی.....
۲۵	۲-۲ ناخالصی و نقص سطح انرژی.....
۲۶	۳-۲ ساختار نوار انرژی یک وریستور اکسید روی.....
۲۷	۴-۲ خاستگاه میکروسکوپی DSB.....
۲۹	۵-۲ مکانیزم هدایت وریستورها.....
۳۰	۶-۲ اثر اعمال ولتاژ بر ساختار نوار در مرزدانه.....
۳۳	۷-۲ میکروساختار کامپوزیت سرامیک-پلیمر.....
۳۸	۸-۲ نانو ساختار - وریستورهای اکسید روی ولتاژ پایین.....
۳۹	۹-۲ رشد بیش از حد دانه.....
۳۹	۱۰-۲ سنتز پودرهای اکسید روی نانو کریستالی.....
۴۰	■ تاریخچه روش فازی گازی.....
۴۱	■ تاریخچه روش سنتز احتراق.....
۴۲	■ تاریخچه روش های سل ژل.....
۴۶	■ تاریخچه روش محلول پوشش.....
۴۹	۱۱-۲ پرکننده ها.....
۵۲	فصل ۳ - روشها.....
۵۳	۱-۳ روشها.....
۵۳	۱-۳-۱ تف جوشی (تف جوشی).....
۵۳	۱-۳-۲ فاکتورهای موثر در تف جوشی.....
۵۴	۱-۳-۳ نیروی محرکه تف جوشی.....
۵۶	۲-۳ چگالش در دمای بالا با اعمال فشار.....
۵۸	۳-۳ تکنیکهای سینترینگ برای کنترل رشد دانه.....
۵۸	■ روش تف جوشی مرحله ای.....
۵۹	■ روش پخت مایکروویو.....
۶۱	■ روش تف جوشی پلاسمای جرقه (اسپارک).....
۶۴	۴-۳ طراحی بروش تاگوچی.....

۶۵.....	۳-۴-۱ تعاریف تاگوچی.....
۶۶.....	۳-۴-۲ مراحل اجرای یک طرح تاگوچی.....
۶۷.....	۳-۴-۳ تحلیل آماری و بدست آوردن شرایط بهینه.....
۸۵.....	فصل ۴_ بررسی مواد، داده‌ها و آزمایش‌های عملی.....
۸۶.....	۴-۱ تعیین هدف.....
۸۸.....	۴-۲ بررسی داده‌ها
۹۱.....	۴-۳ مواد به کار برده شده در آزمایش بر اساس سیستم ده تایی.....
۹۱.....	• خواص و ویژگی های نانوذرات اکسید روی.....
۹۲.....	• خواص و ویژگی های نانوذرات اکسید بیسموت.....
۹۲.....	• خواص و ویژگی های میکروتری اکسید آنتیموان.....
۹۳.....	• خواص و ویژگی های نانوذرات اکسید سرب.....
۹۴.....	• خواص و ویژگی های نانوذرات اکسید نیکل.....
۹۵.....	• خواص و ویژگی های نانوذرات اکسید زیرکونیوم.....
۹۶.....	• خواص و ویژگی های نانوذرات اکسید قلع.....
۹۶.....	• خواص و ویژگی های نانوذرات اکسید کبالت.....
۹۷.....	• خواص و ویژگی های نانوذرات اکسید سیلیکون.....
۹۸.....	۴-۴ مواد اولیه آزمایش.....
۱۰۵.....	۴-۵ تعیین سیستم ده تایی.....
۱۱۱.....	۴-۶ آسیاب گلوله ای سیستم ده تایی.....
۱۱۲.....	۴-۷ آزمایشات ساخت قرص به روش SPS
۱۱۸.....	فصل ۵ - نتایج و پیشنهادات
۱۱۹.....	۵-۱ تحلیل نتایج XRD مواد خام
۱۳۰.....	۵-۲ تحلیل نتایج FESEM و آنالیز EDAX یا EDS مواد خام.....
۱۴۱.....	۵-۳ تحلیل نتایج پس از تولید قرص و ریستور.....
۱۴۹.....	۵-۴ تحلیل نتایج تستهای الکتریکی و پیشنهادات.....
۱۵۱.....	۵-۴ پیشنهادات.....
۱۵۲.....	فهرست منابع
۱۶۳.....	چکیده انگلیسی
۱۶۴.....	پیوست.....

جداول فصل ۲

- ۱- نظریه‌های مربوط به مدل ریزساختار مرزی دانه وریستور ZnO و مکانیسم هدایت..... ۲۴ و ۲۵
 ۲- خواص وریستورهای ZnO که توسط نانو پودرهای سنتز شده شیمیایی پخت شده‌اند..... ۴۸ و ۴۹

جداول فصل ۳

- ۱- مقایسه تعداد آزمایشات طرح فاکتوریل با تاگوچی..... ۶۵
 ۲- آرایه متعامد..... ۶۶

جداول فصل ۴

- ۱- تاثیر و تعیین مواد افزودنی بر اساس اهداف در نظر گرفته شده ۸۸ تا ۹۱
 ۲- مشخصات نانو اکسید بیسموت..... ۹۲
 ۳- مشخصات نانو اکسید آنتیموان..... ۹۲ و ۹۳
 ۴- مشخصات نانو اکسید نیکل..... ۹۴
 ۵- سه سیستم ده تایی پیشنهادی براساس جدول ۴-۱..... ۱۰۵
 ۶- درصد مولی نانو مواد افزودنی برای سه سیستم ده تایی..... ۱۰۶
 ۷- رتبه بندی هشت نانو مواد افزودنی پیشنهاد شده در نرم افزار..... ۱۰۶
 ۸- استفاده از درصد مولی بر اساس تحلیل در نرم افزار..... ۱۰۶
 ۹- تعیین ترکیب نهایی با درصد مولی مشخص..... ۱۰۷
 ۱۰- پارامترها و سطوح موردنظر در ساخت قرص اکسید روی..... ۱۰۸
 ۱۱- آزمایش‌های پیشنهاد شده بروش تاگوچی..... ۱۰۸
 ۱۲- محاسبات ترکیب تعیین شده..... ۱۰۹
 ۱۳- وزن مورد نیاز برای ساخت ۹ قرص..... ۱۰۹
 ۱۴ تا ۱۸ (مشخصات نمونه ۱ تا ۹)..... ۱۱۲ تا ۱۱۵

جداول فصل ۵

- ۱- مشخصات XRD نانو اکسید روی..... ۱۱۸
 ۲- مشخصات XRD میکرو اکسید روی..... ۱۱۹ و ۱۲۰
 ۳- مشخصات XRD نانو اکسید بیسموت..... ۱۲۱
 ۴- مشخصات XRD میکرو اکسید آنتیموان..... ۱۲۲ و ۱۲۳
 ۵- مشخصات XRD نانو اکسید سرب..... ۱۲۳
 ۶- مشخصات XRD نانو اکسید نیکل..... ۱۲۴
 ۷- مشخصات XRD نانو اکسید زیرکونیوم..... ۱۲۵ و ۱۲۶
 ۸- مشخصات XRD نانو اکسید قلع..... ۱۲۶
 ۹- مشخصات XRD نانو اکسید کبالت..... ۱۲۷
 ۱۰- مشخصات XRD نانو سیلیکون دی اکساید..... ۱۲۸
 ۱۱ و ۱۲- جدول مشخصات و ضریب غیر خطی نمونه ۱..... ۱۴۰ و ۱۴۱
 ۱۳ و ۱۴- جدول مشخصات و ضریب غیر خطی نمونه ۲..... ۱۴۱ و ۱۴۲
 ۱۵ و ۱۶- جدول مشخصات و ضریب غیر خطی نمونه ۳..... ۱۴۲ و ۱۴۳
 ۱۷ و ۱۸- جدول مشخصات و ضریب غیر خطی نمونه ۴..... ۱۴۳ و ۱۴۴
 ۱۹ و ۲۰- جدول مشخصات و ضریب غیر خطی نمونه ۵..... ۱۴۴ و ۱۴۵
 ۲۱ و ۲۲- جدول مشخصات و ضریب غیر خطی نمونه ۶..... ۱۴۵ و ۱۴۶

۱۴۶ و ۱۴۷.....	جدول مشخصات و ضریب غیر خطی نمونه ۷.....	۲۳ و ۲۴
۱۴۸ و ۱۴۷.....	جدول مشخصات و ضریب غیر خطی نمونه ۸.....	۲۵ و ۲۶
۱۴۹ و ۱۴۸.....	جدول مشخصات و ضریب غیر خطی نمونه ۹.....	۲۷ و ۲۸
۱۴۹.....	بررسی ضریب غیر خطی و ولتاژ شکست بر مبنای فشار پریس	۲۹
۱۵۰.....	بررسی ضریب غیر خطی و ولتاژ شکست بر مبنای دمای تف جوشی.....	۳۰
۱۵۰.....	بررسی ضریب غیر خطی و ولتاژ شکست بر مبنای زمان پخت.....	۳۱

شکل‌های فصل ۱

- ۱- اضافه ولتاژ لحظه‌ای (گذرا) بر روی یک موج AC ۱۳
- ۲- ساختار یک ورستور اکسید روی ۱۳
- ۳- ویژگی‌های I-V یک ورستور معمولی ZnO ۱۵
- ۴- ساختار Wurtzite ZnO ۱۶
- ۵- نمودار مقایسه‌ی جریان-ولتاژ یک ورستور برای اکسید روی (ZnO) و کاربید سیلیکون (SiC) ۱۷

شکل‌های فصل ۲

- ۱- شماتیک انرژی سطوح ناقص اهداکننده و گیرنده E_D و E_A ۲۵
- ۲- شماتیک باند انرژی کریستال ZnO خالص ۲۶
- ۳- کمپلکس زنجیره زیگزاگی از حلقه‌های ۱۰ اتمی ۲۸
- ۴- مشخصه پاسخ میدان الکتریکی - چگالی جریان یک ورستور معمولی Zn ۲۹
- ۵- اثر ولتاژ اعمال شده بر ساختار نوار در مرزدانه ۳۰
- ۶- اثر ولتاژ اعمال شده بر تغییر شکل نوار انرژی در مرزدانه ۳۱
- ۷- اثر مقاومت دانه بر ویژگی‌های I-V ۳۳
- ۸- تصویر SEM از اتصال دو ریزکره^۱ ورستور ZnO ۳۵
- ۹- تصاویر SEM از مسیرهای ممکن برای هدایت در کامپوزیت‌های میکرو ورستور ZnO ۳۵
- ۱۰- مشخصه‌های غیرخطی V-I کامپوزیت‌های میکرو ورستور ZnO با غلظت‌های پرکننده ۳۶
- ۱۱- رفتار میکروورستورها در رزین اپوکسی با اعمال میدان ۳۷
- ۱۲- فلوجارت فرایند سنتز سل-ژل ورستورها با اکسید روی ۴۳
- ۱۳- تصاویر میکروسکوپ الکترونی از نانوآرایه ZnO ۴۴
- ۱۴- تصاویر TEM و HRTEM از نانوپودر سنتز شده توسط مسیر مایع ۴۴
- ۱۵- نمودار مشخصه‌های I-V ورستورهای پخت شده به روش ژل-سل یا پودرهای مختلف Al_2O_3 ۴۵
- ۱۶- مقایسه چگالی جریان-میدان در ورستور ZnO تهیه شده به صورت شیمیایی و معمولی ۴۶
- ۱۷- تصویر HRTEM از نانوذرات اکسید روی با پوشش اکسیدهای Bi، Sb و Co ۴۷
- ۱۸- تصاویر FESEM از ZnO ۴۸
- ۱۹- شماتیک "نانو/میکرو کامپوزیت" یا "نانوپرکننده" برای ورستورهای میدان انرژی بالا ۵۰

شکل‌های فصل ۳

- ۱- a تفجوشی حالت مایع و b تفجوشی حالت جامد ۵۳
- ۲- شماتیکی از نیروهای محرکه فرایند تفجوشی ۵۶
- ۳- شماتیکی از دستگاه پرس گرم ۵۷
- ۴- شماتیکی از دستگاه اعمال فشار همه‌جانبه در دمای بالا ۵۷
- ۵- شماتیکی از دستگاه سینتر فورج ۵۸
- ۶- تصاویر SEM از نمونه‌های ورستور ۵۹
- ۷- مقایسه تفجوشی ورستور در یک کوره معمولی (CVF) با کوره مایکروویو (MW) ۶۰
- ۸- مقایسه تصاویر SEM از پخت مایکروویو ۶۱
- ۹- تصاویر TEM از ورستورهای ZnO ۶۳
- ۱۰- تصاویر SEM از ورستورهای ZnO ۶۳

¹ microspheres

شکل‌های فصل ۴

۱- برشی از یک برقگیر اکسید فلزی معمولی..... ۸۷

۲ و ۳- پودر نانو اکسید روی ۹۸

۴- میکرو اکسید روی..... ۹۹

۵ و ۶- پودر و تصویر SEM نانو اکسید بیسموت ۱۰۰ و ۹۹

۷- پودر میکرو اکسید آنتیموان ۱۰۰

۸ و ۹- پودر و تصویر SEM نانو اکسید سریوم..... ۱۰۱ و ۱۰۰

۱۰ و ۱۱- پودر و تصویر TEM نانو اکسید نیکل..... ۱۰۲ و ۱۰۱

۱۲ و ۱۳- پودر و تصویر TEM نانو اکسید زیرکونیوم..... ۱۰۳ و ۱۰۲

۱۴ و ۱۵- پودر و تصویر SEM نانو اکسید قلع..... ۱۰۴ و ۱۰۳

۱۶ و ۱۷- پودر و تصویر TEM نانو اکسید کبالت..... ۱۰۵ و ۱۰۴

۱۸- پودر نانو سیلیکون دی اکساید ۱۰۵

۱۹- استخراج شیب تاثیر هشت نانو مواد افزودنی از نرم افزار بروش تاگوچی..... ۱۰۶

۲۰- گلوله‌های بال میل..... ۱۱۰

۲۱- دستگاه بال میل..... ۱۱۰

۲۲ تا ۲۴- قالب و دستگاه پلاک SPS..... ۱۱۱

۲۵ تا ۳۳- قرصهای ورستور نمونه های ۱ تا ۹ ۱۱۶ تا ۱۱۲

شکل‌های فصل ۵

۱- دیاگرام XRD نانو اکسید روی..... ۱۱۹

۲- دیاگرام XRD میکرو اکسید روی..... ۱۲۰

۳- دیاگرام XRD نانو اکسید بیسموت..... ۱۲۲

۴- دیاگرام XRD میکرو اکسید آنتیموان..... ۱۲۳

۵- دیاگرام XRD نانو اکسید سریوم..... ۱۲۴

۶- دیاگرام XRD نانو اکسید نیکل..... ۱۲۵

۷- دیاگرام XRD پودر نانو اکسید زیرکونیوم..... ۱۲۶

۸- دیاگرام XRD نانو اکسید قلع..... ۱۲۷

۹- دیاگرام XRD پودر نانو اکسید کبالت..... ۱۲۸

۱۰- دیاگرام XRD پودر نانو سیلیکون دی اکساید..... ۱۳۰

۱۱- تصویر پودر نانو اکسید بیسموت..... ۱۳۱

۱۲- آنالیز EDS شناسایی پودر نانو اکسید بیسموت با پوشش دهی طلا..... ۱۳۱

۱۳- تصویر پودر نانو اکسید نیکل..... ۱۳۲

۱۴- آنالیز EDS شناسایی پودر نانو اکسید نیکل با پوشش دهی طلا..... ۱۳۲

۱۵- تصویر پودر نانو اکسید قلع ۱۳۳

۱۶- آنالیز EDS شناسایی پودر نانو اکسید قلع با پوشش دهی طلا..... ۱۳۳

۱۷- تصویر پودر نانو اکسید زیرکونیوم ۱۳۴

۱۸- آنالیز EDS شناسایی پودر نانو اکسید زیرکونیوم با پوشش دهی طلا..... ۱۳۴

۱۹- تصویر پودر نانو اکسید سریوم ۱۳۵

۲۰- آنالیز EDS شناسایی پودر نانو اکسید سریوم با پوشش دهی طلا..... ۱۳۵

۲۱- تصویر پودر نانو اکسید کبالت ۱۳۶

۲۲- آنالیز EDS شناسایی پودر نانو اکسید کبالت با پوشش دهی طلا..... ۱۳۶

۱۳۷.....	۲۳- تصویر پودر نانو اکسید سیلیسیوم
۱۳۷.....	۲۴- آنالیز EDS شناسایی پودر نانو اکسید کبالت با پوشش دهی طلا.....
۱۳۸.....	۲۵- تصویر پودر تری اکسید آنتیموان
۱۳۸.....	۲۶- آنالیز EDS شناسایی پودر تری اکسید آنتیموان با پوشش دهی طلا.....
۱۳۹.....	۲۷- تصویر پودر نانو اکسید روی
۱۳۹.....	۲۸- آنالیز EDS شناسایی پودر نانو اکسید روی با پوشش دهی طلا.....
۱۴۰.....	۲۹- تصویر پودر میکرواکسید روی
۱۴۰.....	۳۰- آنالیز EDS شناسایی پودر میکرو اکسید روی با پوشش دهی طلا.....
۱۴۱.....	۳۱- نمودار V-I مربوط به وریستور نمونه ۱.....
۱۴۲.....	۳۲- نمودار V-I مربوط به وریستور نمونه ۱.....
۱۴۳.....	۳۳- نمودار V-I مربوط به وریستور نمونه ۱.....
۱۴۴.....	۳۴- نمودار V-I مربوط به وریستور نمونه ۱.....
۱۴۵.....	۳۵- نمودار V-I مربوط به وریستور نمونه ۱.....
۱۴۶.....	۳۶- نمودار V-I مربوط به وریستور نمونه ۱.....
۱۴۷.....	۳۷- نمودار V-I مربوط به وریستور نمونه ۱.....
۱۴۸.....	۳۸- نمودار V-I مربوط به وریستور نمونه ۱.....
۱۴۹.....	۳۹- نمودار V-I مربوط به وریستور نمونه ۱.....

نام کامل	علامت اختصاری	
X-ray Diffraction	XRD	
Real Surface Area	RSA	
Metal Oxide Varistor	MOV	
Atomic Force Microscopy	AFM	
Double-Schottky Barrier	DSB	
Density of State	DOS	
Field Emission Scanning Electron Microscope	FESEM	
Energy Dispersive X- ray Spectroscopy	EDX	
Projected Density Of States	PODS	
Field Grading Material	FGM	
Hot Isostatic Pressing	HIP	

چکیده

سنتز نانوساختارهای اکسیدروی و بررسی تأثیر نانومواد افزودنی بر بهبود عملکرد آن به عنوان وریستور با کاربری برقی در شبکه‌های توزیع برق

آرش واقف کودهی

صفحات و الکترودهای اتصال زمین به خوبی می‌تواند از سیستم الکتریکی در برابر صاعقه محافظت کند، اما در برابر موج‌های نامتعارف ولتاژ گذرا که ممکن است به تجهیزات برسند، هیچ محافظتی ارائه نمی‌کند. برقی‌ها با انحراف مسیر این گونه اضافه ولتاژهای آنی، با استفاده از خواص ذاتی وریستور، از تجهیزات محافظت می‌کند. وریستورهای معمولی، ساختاری از اکسید روی-بیس‌موت دارند که خالی از اشکال نیست. برای غلبه بر نواقص وریستورهای اکسید روی بر پایه اکسید بیسموت، سیستم‌های دیگری نیز از وریستورهای اکسید روی حتی بر اساس موادی بجای بیسموت، به شرط ترکیب با برخی نانومواد افزودنی معرفی شده‌اند که همگی رفتار یک وریستور را ارائه می‌دهند. اکثر ترکیباتی که دارای یک نانوساختار و شامل لایه‌های بین‌دانه‌ای حاوی اکسید روی بوده، کم و بیش دارای رفتار غیرخطی هستند. دو فاکتور کم‌بودن شکست ولتاژ و دانه‌های بزرگ در این سیستم‌های وریستور نشان می‌دهد که می‌توان از آنها در وریستورهای ولتاژ کم استفاده نمود، همچنین دوپینگ آن با برخی نانومواد جهت کاهش اندازه دانه در ناحیه محیطی عناصر، باعث بهبود قابلیت جذب انرژی شده، کاربرد آن را به عنوان برقی‌ها در ولتاژهای بالا تضمین می‌نماید. در این تحقیق با بررسی جدیدترین مطالعات در این زمینه، ترکیب متفاوتی پیشنهاد و به روش تاگوچی اقدام به بهینه‌سازی آزمایش‌ها و ساخت نمونه به روش اسپارک پلاسما تف‌جوشی (SPS) شده است. افزایش زمان تف جوشی از ۵ تا ۱۰ دقیقه تاثیری در متوسط ضریب غیرخطی نداشته اما افزایش زمان پخت از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه منجر به کاهش متوسط ضریب غیرخطی از ۳۸.۳ به ۳۵.۶ گردیده است. همچنین در همین بازه زمانی، کاهش چشم‌گیر ولتاژ شکست واضح است. در نهایت مشاهده گردید قرص‌های وریستور تولید شده، خواص الکتروسرامیکی بهبودیافته‌ای با ضرایب غیرخطی بالا در طیف گسترده از سطوح ولتاژ شکست (از ۳۳۰ ولت تا ۱۱ کیلو ولت) ارائه می‌نمایند و مولفه‌های الکتریکی به مراتب مطلوبتری در مقایسه با نسخه‌های صنعتی موجود در بازار دارند.

کلیدواژه‌ها: الکتروسرامیک، نانومواد افزودنی، وریستور، برقی‌ها، توزیع برق

فصل ۱

مقدمه ای بر الکتروسرامیک

۱-۱ - پیشگفتار

وریستور^۱ اکسید فلز (MOV)^۲ یا وریستور ZnO^۳، نوعی سرامیک نیمه‌هادی چند کریستالی است که از اکسیدهای فلزی متعددی تشکیل شده و با تکنولوژی سرامیک معمولی تفجوشی^۴ شده است. وریستورهای ZnO دارای ویژگی‌های ولت-آمپر غیرخطی خوب و ظرفیت‌های جذب انرژی ضربه‌ای عالی هستند. در واقع نوعی از مقاومت‌های نیمه‌رسانا با مشخصه جریان-ولتاژ متقارن غیراومی^۵ محسوب می‌شوند. این مزایا باعث می‌شود که آنها به طور گسترده در حفاظت‌های اضافه ولتاژ گذرا^۶ برای سیستم‌های الکتریکی/الکترونیکی استفاده شوند. در حال حاضر، وریستورها به طور گسترده به‌عنوان یک نگهبان برای محافظت از مدارها در طیف بسیار گسترده‌ای از ولتاژها، از چند ولت در مدارهای نیمه‌هادی تا ۱۰۰۰ کیلوولت AC^۷ و ± 1100 کیلوولت DC^۸ در شبکه‌های توزیع برق و انتقال انرژی الکتریکی استفاده می‌شوند.

شکل ۱-۱ اضافه ولتاژ لحظه‌ای (گذرا) بر روی یک موج AC [۱]

حالت‌های گذرا در یک مدار می‌توانند به صورت ناگهانی و بسیار سریع ولتاژ مدار را تا چند هزار ولت بالا ببرند که باید از ورود این اضافه ولتاژ به پایه‌های المان‌ها و اجزای حساس مدار جلوگیری به عمل آید. به این ترتیب، آنها همچنین می‌توانند طیف وسیعی از انرژی‌ها از چند ژول تا مگاژول را بپذیرند. شایان‌ذکر است، آنها همچنین بسیار سریع هستند و در نانو ثانیه از حالت بسیار مقاوم به حالت رسانایی بالا تغییر می‌کنند و سپس به شرایط عملیاتی با امپدانس بالا باز می‌گردند.

شکل ۱-۲ ساختار یک وریستور اکسید روی [۱]

^۱ Varistor

^۲ Metal Oxide Varistor

^۳ در قدیم معروف به توتیا، اکسید ناخالص فلز روی (روی اکسید) است.

^۴ Sintering

^۵ Non-ohmic Symmetrical Voltage and Current Characteristics

^۶ Transient Surge

^۷ Alternating current

^۸ Direct Current

یک وریستور حجیم^۱ دستگاه چند پیوندی پیچیده است که از تعداد زیادی عناصر خطی و غیرخطی به هم متصل در یک شبکه تصادفی تشکیل شده است. ویژگی‌های وریستورهای حجیم تحت تأثیر هندسه و توپولوژی ریزساختار دانه‌ای و همچنین ویژگی‌ها و توزیع خواص الکتریکی مرز دانه‌ها قرار دارند.

۲-۱- معرفی سرامیک وریستور

یک دستگاه سوئیچینگ وابسته به ولتاژ است که ویژگی‌های جریان-ولتاژ غیرخطی بسیار بالاتر از ولتاژ شکست را نشان می‌دهد. سرامیک‌های وریستور جایگزین برای وریستورهای ZnO مبتنی بر Bi₂O₃ پایه‌ریزی شده است. در این راستا، وریستورهای کامپوزیت سرامیک-پلیمری با ولتاژ شکست پایین‌تر، شامل مواد وریستوری مانند مواد نیمه‌رسانا، ترکیبی از ذرات فلزی و نیمه‌رسانا و میکرووریستورهای ZnO، در یک زمینه پلیمری کار شده‌اند.

۳-۱- وریستورهای ZnO

وریستور یک تجهیز الکترونیکی با مشخصه جریان-ولتاژ غیرخطی مانند دیود است که می‌توان آن را یک مجموعه از مقاومت متغیر^۲ دانست [۱]. از نظر عملکردی، وریستورها معادل یک دسته دیود زنر^۳ پشت‌سرهیم هستند و معمولاً به موازات مدارها برای محافظت از آنها در برابر ولتاژهای گذرای نامتعارف استفاده می‌شوند، در واقع هنگامی که فعال می‌شوند، جریان ایجاد شده توسط ولتاژ بالا را از تجهیزات حساس جدا می‌کنند. متداول‌ترین نوع وریستور، وریستور اکسید فلزی (MOV) است که حاوی توده سرامیکی از دانه‌های اکسید روی، در ماتریکسی از سایر اکسیدهای فلزی، مانند مقادیر کمی بیسموت، کبالت و منگنز است که بین دو الکتروود فلزی قرار گرفته است. مرز بین هر دانه و همسایه آن جریان را با توجه به ولتاژ اعمال شده کنترل می‌کند و اجازه می‌دهد تا جریان در دو جهت حرکت کند. جرم دانه‌های با جهت‌گیری تصادفی از نظر الکتریکی معادل شبکه‌ای از جفت دیودهای پشت‌سرهیم است که هر جفت به موازات بسیاری از جفت‌های دیگر است. عملکرد یک وریستور اینطور است که وقتی ولتاژی بیش از حد اعمال شود، جریان افزایش یافته را به سمت زمین هدایت می‌کند. مقاومت‌های متغیر غیرخطی معمولاً وریستور نامیده می‌شوند [۱].

در کاربری معمول، یک وریستور تحت ولتاژی کمتر از ولتاژ شکست مشخصه خود قرار دارد و تنها یک جریان نشتی کوچک را عبور می‌دهد. هنگامی که ولتاژ اعمال شده از ولتاژ شکست وریستور بیشتر شود، وریستور بسیار رسانا می‌شود و جریان زیادی را از طریق خود، معمولاً به زمین هدایت می‌کند. از سوی دیگر، هنگامی که ولتاژ به حالت عادی بازمی‌گردد، وریستور نیز به حالت مقاومت بالا تغییر حالت می‌دهد [۲]. نتیجه این رفتار یک مشخصه جریان-ولتاژ بسیار غیرخطی است [۳-۵] که در آن MOV مقاومت بالایی در ولتاژهای پایین و مقاومت پایینی در ولتاژهای بالا دارد.

با کلامی دیگر می‌توان گفت، یک وریستور به‌عنوان یک تجهیز حالت شنت در طول عملکرد عادی، زمانی که ولتاژ دو طرف آن بسیار کمتر از ولتاژ جهش^۴ است، نارسانا باقی می‌ماند؛ بنابراین وریستورها معمولاً برای سرکوب نوسانات ولتاژ خط استفاده می‌شوند. با این حال، یک وریستور ممکن است نتواند با موفقیت یک موج بسیار بزرگ ناشی از رویدادی مانند

¹ Bulk varistor

² Variable Resistor

³ Zener Diode

⁴ Clamping Voltage

برخورد صاعقه (که در آن انرژی درگیر چندین مرتبه بزرگتر از آن چیزی است که بتواند تحمل کند) را، محدود کند. پس جریان عبوری ناشی از این نوع ضربه ممکن است جریان بیش از حد تولید کند و وریستور را کاملاً از بین ببرد [۵]. لذا وریستورهای ZnO یک دستگاه سوئیچینگ وابسته به ولتاژ هستند که ویژگی‌های جریان-ولتاژ غیرخطی (I-V) بسیار بالاتر از ولتاژ شکست را نشان می‌دهند.

همانطور که در شکل ۱-۳ نمایان است، مشخصه های I-V غیرخطی معمولاً به صورت لگاریتمی بیان می‌شوند. درجه خاصیت غیرخطی معمولاً با یک ضریب غیرخطی α طبق معادله زیر تعریف می‌شود:

$$\alpha = \frac{V}{I} \frac{dy}{dx}$$

به طور تجربی، از معادله ساده زیر استفاده می‌شود:

$$I = \left(\frac{V}{C}\right)^\alpha$$

شکل ۱-۳ ویژگی‌های I-V یک وریستور معمولی ZnO [۶].

همانطور که در شکل ۱-۳ نشان داده شده است، ویژگی‌های I-V وریستورهای ZnO به سه ناحیه زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

- در ناحیه I (منطقه میدان الکتریکی کم، یا منطقه پیش از شکست یا زیر ولتاژ شکست) معمولاً در جریانهایی کمتر از $1\mu\text{Acm}^{-2}$ ، خاصیت غیرخطی چندان برجسته ندارد و می‌توان آن را حتی خطی در نظر گرفت. در این ناحیه جریان نشتی بسیار وابسته به دماست.
- در ناحیه II (منطقه میدان الکتریکی متوسط، ناحیه غیرخطی، یا ناحیه شکست)، این ناحیه بین ولتاژ شکست و ولتاژی با محدوده جریانی حدود 100Acm^{-2} ، ویژگی غیرخطی بسیار برجسته‌ای از خود بروز می‌دهد و تقریباً مستقل از دما است.
- در منطقه III (منطقه میدان الکتریکی بالا یا ناحیه صعودی)، بالای 100Acm^{-2} ، خاصیت غیرخطی به تدریج تحلیل می‌رود و وریستور دوباره خطی است. این سه منطقه در کاربردهای مهندسی به ترتیب به عنوان منطقه جریان کم، منطقه جریان متوسط و منطقه جریان بالا نیز نامیده می‌شوند.

وریستور ZnO با بزرگی مقادیر α و عرض محدوده‌ای که در آن خاصیت بسیار غیرخطی نشان داده می‌شود مشخص می‌شود. برخلاف منطقه پیش از شکست، ناحیه غیرخطی و ناحیه سربالایی کمتر تحت تأثیر دما قرار می‌گیرند.

ZnO همان‌طور که در شکل ۴-۱ نشان داده شده است دارای ساختار ورتزیت است که در آن اتم‌های اکسیژن در یک شبکه شش-ضلعی بسته‌بندی شده با اتم‌های روی که نیمی از مکان‌های چهاروجهی را اشغال می‌کنند، چیده شده‌اند.

شکل ۴-۱ ساختار ZnO ورتزیت^۱ [۷].

اتم‌های روی و اکسیژن به صورت چهاروجهی با یکدیگر هماهنگ شده و موقعیت برابری دارند؛ بنابراین ساختار ZnO نسبتاً باز است و تمام نقاط هشت‌وجهی و نیمی از چهاروجهی آن خالی است؛ لذا، ترکیب مواد ناخالص خارجی در شبکه ZnO نسبتاً آسان است. این ساختار باز همچنین بر ماهیت عیوب و مکانیسم انتشار تأثیر دارد و شایع‌ترین نقص در اکسید روی فلزی، فضای باز در محل‌های بینابینی آن است که در آن C یک عدد ثابت است. مقادیر α در یک وریستور اکسید روی معمولی، از ۳۰ تا ۱۰۰ است؛ بنابراین، جریان بر این اساس، تنها با تغییرات کوچک در ولتاژ، تغییر می‌کند. اندازه‌گیری دقیق‌تر از غیرخطی بودن رسانایی دینامیکی، دیفرانسیل ولتاژ نسبت به جریان است [۲]. برعکس، مقادیر α وریستورهای معمولی مانند وریستورهای SiC^۲ از ۱۰ تجاوز نمی‌کند.

مشخصه‌های I-V زیر 100 mA cm^{-2} معمولاً با استفاده از منبع الکتریکی DC اندازه‌گیری می‌شوند، در حالی که موارد بالای 1 A cm^{-2} توسط یک منبع جریان ضربه‌ای اندازه‌گیری می‌شوند تا از تولید گرما و شکست حرارتی جلوگیری شود. شکل موج جریان ضربه‌ای $8/20 \mu\text{s}$ با زمان افزایش ۸ میکروثانیه و زمان فروپاشی ۲۰ میکروثانیه تا نصف مقدار پیک است [۶] که به عنوان جریان ضربه‌ای استاندارد برای آزمایش وریستورهای اکسید روی استفاده می‌شود. این آزمایش به این شکل اجرا می‌شود که موج جریان در ۸ میکروثانیه به ۹۰٪ مقدار حداکثر جریان تخلیه تعیین شده رسیده و پس از گذشت ۲۰ میکروثانیه جریان تخلیه به نصف مقدار ماکزیمم، کاهش می‌یابد. این نوع شبیه‌سازی موسوم به IMPULSE به کمک موج‌هایی با صاعقه‌های مصنوعی ایجاد می‌شوند. مشخصه‌های I-V اندازه‌گیری شده توسط جریان های ضربه‌ای ولتاژهای بالاتر از ولتاژهای اندازه‌گیری شده با استفاده از DC را نشان می‌دهد. همان‌طور که با فلش‌های شکل ۱-۱ نشان داده شده است اختلاف معمولاً ۱۰ تا ۲۰٪ است [۶].

در شکل ۱-۵ یک نمای مقایسه‌ای از دو نوع وریستور SiC و ZnO تفاوت ضریب غیر خطی آنها را واضح می‌کند.

^۱ Wurtzite

^۲ سیلیسیم کربید، سیلیکون کربید Silicon carbide یا کاربوراندوم carborundum

شکل ۱-۵ نمودار مقایسه ای جریان-ولتاژ یک وریستور برای اکسید روی (ZnO) و کاربید سیلیکون (SiC)

این اختلاف ناشی از تأخیر برای پاسخ الکتریکی در وریستور ZnO است و احتمال می‌رود که این تأخیر پاسخ ناشی از به دام انداختن الکترون و ایجاد حفره در مرزخانه‌ها باشد.

۴-۱- ساختار وریستورهای ZnO

ZnO خالص بدون هرگونه ناخالصی یا ناخالصی با یک نیمه‌هادی نوع n غیراستوکیومتری^۱ (فاقد موازنه شیمیایی) دارای رفتار خطی یا اهمی، با شکاف باند وسیع 3.437 eV در 2K است [۸, ۹]. خاصیت غیرخطی از مرزهای دانه‌های نیمه‌رسانا ZnO ناشی می‌شود. این اکسیدها برای کنترل یک یا چند ویژگی از جمله ویژگی‌های الکتریکی (ولتاژ شکست، غیرخطی بودن و جریان نشتی)، در رشد دانه‌ها یا فرایند تفجوشی [۱۰-۱۸] اضافه می‌شوند. Bi_2O_3 ضروری‌ترین جزء برای تشکیل رفتار غیرخطی است و افزودن CoO و MnO خواص غیرخطی را افزایش می‌دهد [۱۶, ۱۸-۲۵]. غلظت بسیار کم Al_2O_3 هدایت دانه ZnO را افزایش می‌دهد درحالی‌که Sb_2O_3 رشد دانه ZnO را کنترل می‌کند [۱۶, ۱۹, ۲۰, ۲۵-۳۱]. ترکیب مواد افزودنی مانند Cr_2O_3 ، MnO ، Bi_2O_3 و CoO خواص غیرخطی بیشتری نسبت به یک ماده ناخالص ایجاد می‌کند [۱۷]. در طول تفجوشی با دمای بالا، فازهای مختلفی تشکیل می‌شوند و ریزساختار یک وریستور ZnO شامل دانه‌های اکسید روی رسانا، توسط مناطق مرزی با عایق الکتریکی احاطه می‌شوند. ناخالصی‌ها حداقل سه نقش اصلی را در تشکیل وریستورها با تأثیر بر رشد دانه در حین تفجوشی، ویژگی‌های رطوبت‌زدایی فاز مایع در طول خنک‌شدن، و حالت‌های نقص الکترونیکی که ویژگی‌های کلی وریستور را کنترل می‌کنند، ایفا می‌کنند [۲]. برای به‌دست‌آوردن وریستورهای ZnO با کارایی بالا، ترکیبات، ناخالصی‌ها، روش‌های اختلاط، اندازه ذرات و شرایط سینتر، مانند حداکثر دما و زمان نگهداری، نرخ‌های افزایش/کاهش دما، و فشارهای جزئی اکسیژن و Bi_2O_3 باید دقیقاً کنترل شوند.

۵-۱- آماده‌سازی مواد اولیه

سرامیک وریستورهای ZnO معمولاً بصورت سنتی تولید می‌شوند. فرایند آماده‌سازی وریستورهای اکسید روی اساساً همانند سایر سرامیک‌هاست که مراحل اولیه آن شامل آماده‌سازی مواد اولیه، آسیاب، مخلوط کردن، پیش‌پخت، خرد کردن،

¹ nonstoichiometric

قالب‌گذاری، پخت و آزمایش است. همانطور که ذکر شد فرایند آماده‌سازی با توزین، اختلاط و آسیاب پودرهای اکسید در آسیاب گلوله‌ای^۱ آغاز می‌شود. آنگاه پس از افزودن مواد، با اسپری خشک می‌شود تا گرانول تولید شود. پس از یکسان سازی و تفکیک بخش‌های مناسب نسبت به جداسازی گردوغبار و ذرات آگلومره^۲ بزرگ اقدام و مواد به ماشین‌های پرس هیدرولیک منتقل می‌شوند تا دیسک‌های ورستور را قالب‌گیری کنند [۵]. در کلیه مراحل پخت سنتی، آماده‌سازی مواد اولیه، افزودنیها و زمانبندی پخت، همانند کلیدی هستند که خواص الکتریکی ورستورهای ZnO را تعیین می‌کنند.

شایان ذکرست، آگلومره شدن یا همان چسبیدن ذرات به همدیگر یا چسبیدن آنها به سطح مواد جامد، فرایندی است که هم به صورت طبیعی و هم به صورت مصنوعی رخ می‌دهد. در پودرها و مواد جامد بالک، آگلومره شدن نامطلوب محسوب شده و ممکن است باعث ترک خوردگی، پدیده بریجینگ (پل زدن) و متورم شدن شود.

یک مرحله مهم برای آماده‌سازی پودر مواد ورستور ZnO در واقع شامل دو بخش است: تهیه پودر ZnO و مخلوط کردن پودر ZnO با سایر مواد افزودنی. این در حالیست که معمولاً هر دو بخش به‌عنوان یک مرحله جدانشدنی در ترکیب محسوب می‌شوند تا به فرایند آماده‌سازی پودرهای خام کامپوزیت سرامیک‌های ورستور ZnO وارد شوند.

۱-۶- سنتز پودر ZnO

سنتز پودر ZnO خالص نیز به سه روش سنتی انجام می‌گردد:

- روش مستقیم: پودر روی به مواد احیاکننده مانند کک و زغال سنگ اضافه می‌شود و در دمای بالا حرارت داده می‌شود تا بخار روی کاهش یابد و سپس توسط هوا به اکسید روی تبدیل می‌شود.
- روش غیرمستقیم: ذرات روی برای تبخیر در بوته^۳ (ظرف مخصوص ذوب فلز) داغ ذوب می‌شوند تا بخار روی تشکیل شود و سپس توسط هوا به اکسید روی تبدیل می‌شود.
- روش مرطوب: محلول نمک Zn مانند ZnCl₂ یا ZnSO₄ با محلول Na₂CO₃ واکنش می‌دهد تا رسوب ZnCO₃ را متبلور کند و ZnO با شستشو و فیلتر کردن و حرارت دادن برای تجزیه این رسوب تولید می‌شود. به‌منظور تهیه پودر ZnO باکیفیت بالا، از روش‌های فاز مایع و گاز نیز برای تهیه پودر ZnO استفاده شده است.

روش‌های زیادی برای تهیه پودرهای کامپوزیت سرامیک ورستور ZnO وجود دارد. با توجه به حالت‌های ماده، روش‌ها را می‌توان به‌صورت فاز جامد، فاز مایع و فاز گاز خلاصه کرد:

- روش فاز جامد: برای اختلاط یکنواخت پودر جامد ZnO و سایر مواد افزودنی، از آسیاب مکانیکی استفاده می‌کنند. این روش مرسوم در صنعت است. باین‌حال، به‌دست آوردن پودرهایی با توزیع اندازه ذرات یکنواخت از طریق این فرایند دشوار است.
- روش فاز مایع: از روش مرطوب در تهیه پودر ZnO خالص استفاده شده است. در سنتز فاز مایع، از آنجایی که اجزا به طور کامل در فاز مایع پراکنده می‌شوند، محتوای هر جزء را می‌توان دقیقاً کنترل کرد. در حال

¹ Ball mill

² Agglomeration

³ Crucible

حاضر به همین دلیل روش فاز مایع برای سنتز ZnO در صنعت سرامیک وریستور نسبت به سایر روشها شامل کلسیناسیون رسوبی، سل - ژل، پیرولیز^۱، روش هیدروترمال^۲ و غیره بیشتر رایج شده است.

- روش فاز گاز: این روش شامل اکسیداسیون بخار شیمیایی، حرارت لیزر و ... می باشد. اما روش فاز گاز هزینه بالایی دارد و دستیابی به تولید انبوه با استفاده از آن دشوار است.

همچنین از تکنیک سنتز احتراق^۳ نیز برای تولید موفقیت آمیز پودرهای وریستور اکسید روی خالص و پودرهای وریستور اکسید روی کریستالی خالص دوپ شده با کنترل ترکیبی خوب، استفاده شده است. فرایند سنتز احتراق، سنتز را در دماهای پایین ممکن می سازد و محصولات به دست آمده در تقسیم بندی ابعاد، جزء محصولات با سطوح بزرگ هستند. به عنوان مزایای اضافی در روش سنتز احتراق، می توان به سادگی تنظیم آزمایش، زمان بسیار کوتاه حذف فواصل آماده سازی واکنش دهنده ها و در دسترس بودن محصول نهایی، صرفه جویی در مصرف انرژی خارجی و ساده سازی فرایند قبل از شکل گیری، ارائه به عنوان جایگزین ساده برای سایر تکنیک های پیچیده تر، اشاره نمود [۳۲].

۱-۷-تف جوشی وریستورهای ZnO

وریستور ZnO را می توان توسط پخت سنتی سرامیک تولید کرد. در این شرایط کنترل دمای فرایند پخت تأثیر مهمی بر عملکرد محصولات نهایی دارد. روش پخت شامل دوره های گرم کردن، حفظ در دمای ثابت و سرد شدن است. دایسک های فشرده در یک کوره الکتریکی در دمای ۱۱۵۰-۱۳۵۰ درجه سانتیگراد به مدت یک تا پنج ساعت در هوا پخت می شوند و دما در فواصل $50\text{--}200^\circ\text{C/h}^{-1}$ افزایش یا کاهش می یابد. در طول دوره های گرم شدن و دمای ثابت، چندین تغییر فاز شیمیایی رخ می دهد که منجر به بازآرایی کامل ذرات میکروسکوپی و ایجاد یک زمینه پلی کریستالی متراکم از دانه های اکسید روی و سایر فازها می شود. همگنی ریزساختار سرامیکی به شدت به توزیع اولیه ذرات واکنش دهنده در قالب پیش از پخت^۴ بستگی دارد و توزیع ناهمگن افزودنی ها می توانند منجر به ایجاد یا ممانعت از بروز رشد بی رویه یا تخلخل دانه های اکسید روی شوند، در حالی که چنین نقص هایی می تواند منجر به عملکرد الکتریکی نامطلوب شود [۵].

در نهایت، الکترودها بر روی هر دو سطح آماده می شوند. بهترین الکترودها آلیاژهای In-Ga یا گرانول های تبخیر شده Al هستند. الکترودهای نقره ای معمولی که در دمای ۵۰۰ تا ۸۰۰ درجه سانتیگراد پخت می شوند نیز استفاده می شوند [۶].

روش تولید سرامیک مبتنی بر حالت جامد به دلیل سادگی، هزینه و در دسترس بودن افزودنی های اکسید فلز همچنان روش بهتری برای تولید است. این فرایند به ویژه برای بسیاری از کاربردهای تجاری مدرن دارای معایب قابل توجهی است. یکی از معایب اصلی این فرایند، دشواری در دستیابی به همگنی افزودنیها در سطح میکروسکوپی است که به ویژه برای ساخت تجهیزات الکترونیکی کوچک اهمیت دارد. روش های پردازش و همگن سازی افزودنیها، پارامترهای حیاتی برای تولید یک محصول با ویژگی های الکتریکی مطلوب هستند. ریزساختارهای ناهمگن می توانند باعث تخریب وریستورها در طول عملیات الکتریکی شوند؛ بنابراین، کنترل دقیق ریزساختار برای تولید وریستور با ویژگی های مدنظر، مهم است [۱۷]. پردازش شیمیایی، مانند روش های سل-ژل، محلول، رسوب و میکرومولسیون، دوپینگ همگن را در سطح مولکولی تسهیل می کند. در میان روش های مختلف گزارش شده، سل-ژل روشی مناسب برای به دست آوردن یک تجهیز مینیاتوری

¹ Spray Pyrolysis

² Hydrothermal Method

³ The combustion Synthesis

⁴ Green Body

با ولتاژ شکست بالاتر، جریان نشستی کم و ویژگی‌های غیرخطی نسبتاً خوب است [۱۷]. با این حال، کنترل رشد دانه در دماهای تفجوشی بالا همچنان یک چالش برای سرامیک‌های وریستور باقی مانده است. از طرفی اگر مواد با چگالی کامل با اندازه دانه کمتر از میکرومتر یا نانومتر پخت شوند، می‌توان خواص الکتریکی را بهبود بخشید.

محققان همچنین روش‌های قانون دانه^۱، انباشتگی^۲، پرس گرم، تفجوشی با میکروویو و سایر فناوری‌ها را برای پخت سرامیک‌های وریستور ZnO پیشنهاد کرده‌اند [۶]. در واقع، بهبود قابل توجهی در خواص الکتریکی با روش‌های تفجوشی جدید مانند پخت مرحله‌ای^۳، پخت پلاسمای جرقه‌ای^۴ یا استفاده از تابش میکروویو^۵ به دست آمده است [۱۷].

¹ seed law method

² stacking method

³ step sintering

⁴ spark plasma sintering

⁵ microwave irradiation

فصل ۲

تاریخچه وریستور

گذاری از میکرو تا نانوساختار

۲-۱- مکانیسم هدایت وریستور

در واقع مکانیسم هدایت وریستور برای مطالعه ویژگی‌های الکتریکی وریستورهای ZnO اساسی بنظر می‌رسد. ساختار نوار انرژی یک مرز دانه خاص در وریستور ZnO به‌عنوان سد شاتکی دوگانه (DSB)^۱ معرفی شده‌است.

پس از اولین گزارش در مورد ویژگی غیرخطی I-V عالی در یک وریستور مبتنی بر ZnO توسط Matsuoka در سال ۱۹۷۱ [۳]، محققان در سرتاسر جهان مشتاق بودند توضیح دهند که چنین ویژگی غیرخطی از کجا به وجود آمده است. تلاش زیادی در چندین دهه گذشته با تمرکز بر مسئله مکانیسم هدایت در وریستور ZnO انجام شده است [۲، ۴، ۱۲، ۲۷، ۵۶-۳۳]. در میان مدل‌های بی‌شمار پیشنهاد شده برای فرایند هدایت، توسط گروه‌های تحقیقاتی مختلف که در فهرست جدول ۲-۱ گردآوری شده است [۳، ۴، ۳۳-۳۶، ۳۹-۴۱، ۴۳، ۴۶، ۴۸، ۴۹، ۵۱-۵۴، ۵۷، ۵۸] مدل ارائه شده توسط پایک [۵۲-۵۴] و توسعه بیشتر آن توسط بلاتر و گروتز [۳۴-۳۶] به طور گسترده‌ای شناخته شد. عموماً اعتقاد بر این است که مشخصه غیرخطی I-V وریستور ZnO توسط حامل‌های بار ایجاد می‌شود که در سراسر DSB تشکیل شده در مرز دانه ایجاد می‌گردند.

جدول ۲-۱ نظریه‌های مربوط به مدل ریزساختار مرزی دانه وریستور ZnO و مکانیسم هدایت

مشخصات			مکانیزم هدایت			
منابع	سال انتشار	نویسنده	مدل ارائه شده	مکانیزم تغییر سد	منطقه پیش از شکست	منطقه شکست
[۳]	1971	Matsuoka	لایه عایق با دریچه		جریانهای شارژ فضای محدود شده	
[۴]	1975	Levinson and Philipp	سد منفرد بر اساس باند انرژی		انتشار شاتکی	تونل زنی - فاولر - نوردهایم
[۴۶]	1975	Levine	سد شاتکی دوگانه	حالت اتصال کاملاً بر شده	انتشار شاتکی	
[۴۹]	1976	Morris	سد شاتکی دوگانه		انتشار شاتکی	انتشار میدانی (تونل زنی الکترونی)
[۳۳]	1976	Bernasconi	سد شاتکی دوگانه	سد چپ به صفر رسیده		تونل زنی
[۵۸]	1977	Emtage	سد شاتکی دوگانه	لایه عایق با دریچه های پر شده	انتشار الکترون ها	
[۵۷]	1978	Eda	سد شاتکی دوگانه با		انتشار شاتکی	انتشار میدانی
[۴۰]	1982		تاثیر بای پس			(تونل زنی الکترونی)
[۵]	1978	Einzinger	سد شاتکی دوگانه			
[۴۳]	1979	Hoover and Gupta	سد شاتکی دوگانه	سد راست به صفر رسیده		
[۴۸]	1979	Mahan	سد شاتکی دوگانه	حالت سطوح پر برای ایجاد حفره	انتقال دو مرحله ای انتشار شاتکی-انتشار تونل زنی الکترون ولتاژ پایین - ولتاژ بالا	
[۵۴]	1979	Pike	سد شاتکی دوگانه		انتشار شاتکی	

¹ Double-Schottky Barrier

[۵۲]	1982			حالت سطوح پر برای ایجاد حفره		
[۳۵]	1986	Blatter and Greuter	سد شاتکی دوگانه	حالت سطوح پر برای ایجاد حفره	انتشار شاتکی	

DSB همچنین نقش مهمی در الکتروسرامیک‌های مختلف به غیر از وریستور ZnO، مانند $BaTiO_3$ ، $SrTiO_3$ و غیره ایفا می‌کند [۴۱، ۵۵] که مسئول خواص منحصربه‌فرد آنها برای کاربردهای تجاری است.

۲-۲- ناخالصی و نقص سطح انرژی

در جامد کریستالی واقعی، ساختار کاملاً تناوبی به‌طور کلی به دلیل عوامل زیر برآورده نمی‌شود: اولاً، اتم‌ها در مکان‌های شبکه بلوری ساکن نیستند، درحالی‌که آنها در اطراف موقعیت‌های تعادلی خود ارتعاش می‌کنند. ثانیاً، کریستال خالص نیست و معمولاً حاوی مقداری ناخالصی (به طور ناخواسته یا عمدی دوپ شده) است. ثالثاً، شبکه کریستالی واقعی به دلیل وجود عیوب متعدد (نقاط، خط، یا صفحه) ناقص است.

مشخص شده است که حتی مقدار کمی از ناخالصی یا نقص می‌تواند تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر خواص شیمیایی و فیزیکی نیمه هادی بگذارد زیرا می‌تواند میدان پتانسیل تناوبی ایجاد شده توسط آرایه مکرر تناوبی اتم‌ها را مختل کند و حالت‌های انرژی جدید را به باند ممنوعه^۱ وارد کند.

شکل ۲-۱ (الف) سطح انرژی و یونیزاسیون عیوب اهداکننده. (ب) سطح انرژی و یونیزاسیون عیوب پذیرنده که در آن حداقل باند هدایت (E_C)، حداکثر باند ظرفیت (E_V) و شکاف باند (E_g) داده می‌شود. E_D و E_A انرژی سطوح ناقص به‌عنوان اهداکننده و گیرنده هستند [۳۸].

عمدتاً بحث بر روی نقش نقص‌های اتمی متمرکز می‌شود (اتم‌های ناخالص و عیوب نقطه‌ای هر دو در این دسته قرار می‌گیرند)، اگرچه مرزدانه (عیب صفحه) به‌ناچار بحث اصلی می‌شود. نقص‌ها الکترون‌ها را آزاد می‌کنند تا در رسانایی شرکت کنند و در هنگام یونیزه‌شدن، مراکز مثبت را تشکیل دهند و به‌عنوان نقص‌های اهداکننده^۲ یا نقص‌های نوع n نامیده می‌شوند. نقایص اهداکننده هنگام یونیزه‌شدن خنثی هستند، درحالی‌که پس از یونیزاسیون بار مثبت می‌شوند. برعکس، عیوب گیرنده یا نقص‌های نوع p حفره‌هایی ایجاد می‌کنند و در هنگام یونیزه‌شدن، مراکز منفی را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، هنگامی که یکپارچه می‌شوند خنثی هستند و پس از یونیزاسیون بار منفی پیدا می‌کنند. از منظر تئوری باند انرژی، عیوب اهداکننده یا گیرنده می‌توانند به ترتیب سطح انرژی مربوطه را در شکاف باند نزدیک نوار رسانایی یا باند ظرفیت معرفی کنند و همان‌طور که در شکل ۲-۱ نشان داده شده است، الکترون‌ها یا حفره‌هایی را به نوار مجاز ارائه دهند. علاوه بر این، نقص‌های اتمی می‌توانند در کریستال به‌عنوان جای خالی وجود داشته باشند.

¹ forbidden band

² donor defects

۳-۲- ساختار نوار انرژی یک وریستور ZnO

وریستور ZnO به عنوان یک الکتروسرامیک پلی کریستالی عمدتاً از دانه‌ها، مرزهای دانه، ذرات و منافذ تشکیل شده است که در میان آنها مرزهای دانه فعال الکتریکی به وریستور ZnO دارای خواص الکتریکی غیرخطی عالی می‌باشد و به عنوان نقش غالب در رسانایی عمل می‌کند. بر اساس تئوری باند انرژی که قبلاً مورد بحث قرار گرفت، ساختار باند انرژی یک مرزدانه جداگانه در وریستور ZnO، یعنی پیکربندی DSB، در زیر ارائه شده است که پایه و اساس نظری برای انتقال حامل بار در سراسر مرز و مکانیسم هدایت عمومی الکتروسرامیک های پلی کریستالی.

ساختار باند و نوار انرژی یک دانه ZnO برای wurtzite ZnO با شکاف باند مستقیم ۳.۳۷ الکترون‌ولت در دمای اتاق به شرح زیر است:

کمترین سطح انرژی باند ظرفیت از اوربیتال O 2s تشکیل شده است، در حالی که سطوح بالاتر در باند ظرفیت عمدتاً توسط اوربیتال های O 2p، Zn 4s و Zn 4p ترکیب می‌شوند. کمترین و بالاترین سطح انرژی در داخل نوار رسانایی به ترتیب توسط اوربیتال های Zn 4s و Zn 4p تشکیل می‌شود [۴۵].

علاوه بر این، نقص‌ها و آشفتگی‌های موضعی ممکن است سطوح انرژی را به باند ممنوعه ببرد. شکل ۲.۲ نمودار باند انرژی ساده شده ZnO (دانه) را بدون توجه به سطوح نقصی که در آن حداقل باند هدایت (E_c)، حداکثر باند ظرفیت (E_v)، شکاف باند (E_g) و سطح فرمی (E_F) هستند، توضیح می‌دهد. همانطور که قبلاً گفته شد، اکسید روی خالص خود یک نیمه‌هادی نوع n است، مشروط بر اینکه شکاف باند وسیع آن بسیار بزرگتر از نیمه‌هادی‌های متوسط تقریباً (1eV) باشد. این اثر نقص‌ها سرچشمه می‌گیرد. نقایص ذاتی [۴۴] در ZnO شامل فضای بینابینی (Zn_i, O_i) و فضای خالی (V_{Zn}) (V_O) همچنین آنتی‌سایت‌های (Zn_O, O_{Zn}) است که در میان آنها Zn_i و V_O و Zn_O نقص‌های اهداکننده هستند، در حالی که V_{Zn} ، O_{Zn} ، O_i پذیرنده هستند. از اینرو، Zn_i و V_O برای مدت طولانی منشأ هدایت نوع n هستند.

علاوه بر نقایص ناخواسته دوپینگ، به عنوان مثال، هیدروژن ممکن است نقش اصلی را در اکسید روی رشد یافته به عنوان اهداکننده کم عمق داشته باشد.

شکل ۲-۲ شماتیک باند انرژی کریستال ZnO خالص.

۲-۴- خاستگاه میکروسکوپی DSB

به طور کلی نشان داده است که سد پتانسیل الکترواستاتیکی مبتنی بر حضور حالت‌های مرزدانه‌ای پذیرنده است که الکترون‌ها را به دام می‌اندازند با اینکه منشا میکروسکوپی DSB به طور مثبت شناسایی نشده است، اما مدل‌های مختلفی تاکنون پیشنهاد شده‌اند. به‌عنوان مثال: لایه‌های بین دانه‌ای [۳]، جداسازی مواد افزودنی [۱۲، ۴۷]، لایه نازک نامنظم [۴۳]، نقص‌های اضافی اکسیژن مانند اکسیژن شیمیایی جذب شده یا مقدار اضافی اکسیژن [۳۷، ۵۶]، نقص‌های داخلی مانند V_{Zn} و O_i [۴۲، ۵۰] و مجموعه‌ای از افزودنی‌ها و عیوب داخلی [۵۹، ۶۰].

بیسیموت یا پرازئودیمیم افزودنی حیاتی به‌عنوان فعال‌کننده DSB محسوب می‌شوند که اغلب در طول تشکیل وریستورهای ZnO دوپ می‌شود. در میان آنها، اتم‌های دوپ شده Bi می‌توانند به‌عنوان اتم‌های جدا شده که مرزدانه‌های روی را تشکیل می‌دهند یا به‌عنوان یک لایه نازک آمورف Bi_2O_3 ظاهر شوند و این موضوع بستگی به فرایند خنک سازی با ضخامت متفاوت مانند ۰.۶ تا ۱.۵ نانومتر دارد [۲، ۱۲، ۱۶، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸، ۴۱، ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۴۷، ۵۰، ۵۵، ۵۶، ۶۱-۵۹]. در این باره بحث است که کدام یک از این دو نوع پیکربندی Bi باعث برجسته‌تر شدن غیرخطی بودن می‌شوند [۵۹].

بررسی پیکربندی آرایش بیسموتی (Bi_decorated) با مدل‌سازی مرزدانه‌ای شبکه تطبیقی لاتیس (CSL)^۱ دستاوردهای بزرگی داشته است. گزارش شده است که اتم Bi، به دلیل عدم تطابق اندازه، معمولاً در کنار روی (Bi_{Zn}) در مرزدانه جانمایی می‌شود که در واقع به‌عنوان یک نقص اهدا کننده، بدون ایجاد حالت‌های پذیرنده در داخل شکاف باند عمل می‌کند [۶۲]. حضور Bi_{Zn} در مرزدانه‌ها می‌تواند به طور قابل توجهی باعث ایجاد نقص‌های موضعی، به‌ویژه در V_{Zn} و O_i شود. حالت‌های نیمه اشغال شده، درست بالای لبه باند ظرفیت و در سراسر E_F سطح فرمی زمانی که نقص کمپلکس $Bi_{Zn}+V_{Zn}$ یا $Bi_{Zn}+O_i$ تشکیل می‌شود، مشخص می‌شوند [۶۳].

علاوه بر این، هنگامی که نقص پیچیده $Bi_{Zn}+V_{Zn}+O_i$ در مرزدانه‌ها ارائه می‌شود، یک حالت پذیرنده خالی با پراکندگی بیشتر می‌تواند ایجاد شود [۶۳] و چنین نقص پیچیده‌ای دارای انرژی تفکیک بسیار کوچکی است که نیروی محرکه قابل توجهی برای هریک از Bi_{Zn} ، V_{Zn} و O_i ایجاد می‌کند تا در مرزدانه تجمع کنند [۶۲]. این نشان می‌دهد که گنجاندن نقص پیچیده $Bi_{Zn}+V_{Zn}+O_i$ می‌تواند هسته مرزی دانه را با یک کاراکنتر از نوع p برجسته کند.

هنگام پیوستن ناحیه مرزی دانه به اطراف کریستال‌های توده ZnO که به طور طبیعی از نوع n هستند، حالت‌های گیرنده مرزی الکترون‌های اضافی ارائه شده توسط توده‌های ZnO در این نزدیکی را جذب می‌کنند و به‌عنوان یک سد پتانسیل الکترواستاتیکی مرزدانه عمل خواهد نمود. در مقایسه با مرزدانه با آرایش بیسموتی شده، موردی که لایه آمورف Bi_2O_3 تشکیل می‌شود به‌ندرت شبیه‌سازی می‌شود؛ زیرا مدل‌سازی آن مشکل است.

^۱ coincidence site lattice

شکل ۲-۳ (a) شبکه لاتیس ($\Sigma 13$ CSL) حاوی کمپلکس $\text{BiZn} + \text{VZn} + \text{O}_i$. ساختار در پایین صفحه [۰۰۰۱] با اتم‌های موجود در زنجیره زیگزاگی از حلقه‌های ۱۰ اتمی مشاهده می‌شود. (b) چگالی پیش‌بینی شده حالت‌ها (PODS)^۱ برای اتم‌های منفرد که به صورت تابعی از فاصله Z نرمال تا مرز نگاشت شده‌اند. خط ثابت نشان دهنده سطح فرمی و C_B نشان دهنده لبه نوار رسانایی است. علامت فلش "Complex" موقعیت حالت پذیرنده را در شکاف باند نشان می‌دهد. [۶۲]

تعداد محدودی از تحقیقات نیز نقش حیاتی نقص‌های داخلی را نشان می‌دهند، یعنی گنجاندن V_{Zn} می‌تواند فیلم آمورف فلزی غیرفعال را به یک مرزدانه فعال الکتریکی تبدیل کند (تشکیل حالت‌های پذیرنده در هسته مرزی را ترویج می‌کند) [۶۱].

علاوه بر این، باید در مورد اکسیژن اضافی که برای وقوع و تثبیت خصوصیات نوع p در ناحیه مرزی دانه حیاتی است، چه برای مرز آرایش بیسموتی یا در مورد لایه آمورف، بحث شود.

برای مورد اول، فضای پر از اکسیژن می‌تواند تا حد زیادی انرژی تشکیل را کاهش دهد و با تنظیم مقدار پتانسیل شیمیایی اکسیژن که در انرژی تشکیل نقص (گیس) ظاهر می‌شود، باعث ایجاد نقص کمپلکس $\text{BiZn} + \text{VZn} + \text{O}_i$ شود [۶۲].

اگر چه برای مورد دوم، می‌توان آن را به‌عنوان گنجاندن نقص V_{Zn} به ابرسلول برای شبیه‌سازی معادل رفع کمبود اکسیژن سیستم [۷، ۶۱، ۶۳] در نظر گرفت (این برای مورد مرزی Bi-decorated نیز معتبر است). بنابراین، لایه بین‌دانه‌ای

¹ Projected Density Of States

Bi_2O_3 در ترکیب بدون کمبود اکسیژن، در نهایت می‌تواند فعالیت الکتریکی را ایجاد کند. لازم به ذکر است که برای وریستور اکسید روی دوپ شده با ^1Pr ، وضعیت کاملاً مشابه است.

Pr به خودی خود علت مستقیم سدهای پتانسیل الکترواستاتیکی نیست، مگر اینکه Pr در کنار مرزدانه روی جایگزین شود و به‌عنوان نقص اهداکننده عمل کند، در این وضعیت نقش مهمی در ترویج شکل‌گیری نقص‌های داخلی پذیرنده ایفا خواهد کرد [۵۵، ۶۴] یعنی V_{Zn} و O_i که در میان آنها V_{Zn} به دلیل انرژی تشکیل کمتر محاسبه شده به‌عنوان گونه پذیرنده غالب در نظر گرفته می‌شود.

۵-۲- مکانیزم هدایت وریستور ZnO

قبل از دهه ۱۹۸۰، مکانیسم‌های هدایت در منطقه پیش از شکست و منطقه شکست متفاوت بود. معمولاً از فرایند شاتکی برای توضیح مکانیسم هدایت در ناحیه پیش‌شکستگی استفاده می‌شود و از گسیل میدان یا اثر تونل‌زنی الکترون برای ناحیه شکست استفاده می‌شود. در واقع، مدل هدایت اصلی فرایند انتشار ترمیونی در سراسر DSB می‌تواند به اندازه کافی ویژگی‌های خاصی از وریستورهای ZnO را در نواحی پیش‌شکست، شکست و نواحی صعودی توصیف کند. همانطور که در شکل ۲-۴ نشان داده شده است، در ولتاژ کوچک به ازای هر مرز دانه، ولتاژ شکست، بالاتر از شکاف باند ZnO است [۲]. مدل Pike برای گنجاندن فرآیند تولید حامل اقلیت توسط الکترون‌های "داغ" در لایه تخلیه توسعه یافته است [۵۲-۵۴]. وی تصویر کامل اما ساده شده‌ای از مدل هدایت وریستور ZnO در دو جزء ارائه نموده است [۳۴، ۵۲].

شکل ۲-۴ مشخصه پاسخ میدان الکتریکی- چگالی جریان یک وریستور معمولی ZnO. [۲]

¹ Praseodymium

۲-۶- اثر ولتاژ اعمالی بر ساختار نوار در مرزدانه

مدل هدایت بر اساس فرایند انتشار ترمیونی است. هنگامی که یک ولتاژ DC در سراسر مرزدانه اعمال می‌شود، ساختار باند انرژی مرزدانه‌های منفرد، مطابق شکل ۲-۵ تغییر میکند [۲]. در همین زمان جریان توسط مکانیسم انتشار ترمیونی از مرزدانه عبور می‌کند. به طور همزمان، الکترون‌های اضافی را می‌توان در مرزدانه به دام انداخت و باید دانست یک جریان دینامیکی از بارهای به دام افتاده بین دانه و مرزدانه وجود دارد. همان‌طور که در شکل نشان داده شده است، یک شارژ خالص Q_i در اتصال دو بعدی جمع می‌شود. یک اهداکننده کم عمق (انرژی E_0 ، چگالی N_0 و مقدار پیک توزیع N^*_0) و چندین دام توده عمیق ($E_v, N_v, N^*_v, v \geq 1$) برای دانه‌ها در نظر گرفته شده است. d_{lv} و d_{rv} لبه‌های مرزها بدون سرریز از حامل‌های حجیم آزاد هستند. e_{EF} و e_v موقعیت تله‌های عمیق و سطح فرمی حجیم نسبت به نوار رسانایی E_C هستند. تئوریهای نظری فرایند رسانش به کمک گسیل گرمایی به طور کامل به شرح زیر بیان شده است. مشتقات دقیق در توزیع بار در ناحیه DSB مطابق شکل ۲-۶ [۴۱]:

$$\rho(x) = e \sum_{v=0}^n N_v [\Theta(x + d_{lv}) - \Theta(x - d_{rv})] - Q_i \delta(x)$$

اگر فقط چگالی حالت رابط N_d را در نظر می‌گیریم، سپس معادله را می‌توان به صورت زیر ساده کرد:

$$\rho(x) = eN_d [\Theta(x + d_l) - \Theta(x - d_r)] - Q_i \delta(x)$$

که در آن $\Theta(x)$ و $\delta(x)$ تابع گام Heaviside و تابع دیراک هستند و d_r و d_l به ترتیب عرض لایه‌های تخلیه چپ و راست هستند.

شکل ۲-۵ اثر ولتاژ اعمالی بر ساختار نوار در مرزدانه. [۲]

شکل ۲-۶ اثر ولتاژ اعمال شده بر تغییر شکل نوار انرژی در مرزدانه. سمت راست دارای سوگیری مثبت است، در حالی که سمت چپ برعکس منفی است. [۴۱]

با اعمال شرایط مرزی $\phi(-\infty) = \phi(-d_1) = 0$ و $\phi(+\infty) = \phi(+d_r) = -V$ بر روی معادله پواسون، پیکربندی DSB به دست می‌آید:

$$\begin{cases} \frac{eN_d}{2\epsilon_0\epsilon} (x + d_1)^2 & -d_1 \leq x \leq 0 \\ \frac{eN_d}{2\epsilon_0\epsilon} (x - d_r)^2 - V & 0 \leq x \leq d_r \end{cases}$$

در معادله، عرض d_r و d_1 را می‌توان با شرایط $\phi(0^-) = \phi(0^+) = \phi_b$ و $\phi'(0^-) - \phi'(0^+) = Q_i/\epsilon_0\epsilon_r$ تعیین کرد:

$$d_1 = \frac{Q_i}{2eN_d} \left(1 - \frac{V}{V_c}\right), \quad d_r = \frac{Q_i}{2eN_d} \left(1 + \frac{V}{V_c}\right)$$

و نتیجه ارتفاع سد بسیار ساده است:

$$\phi_b = \frac{V_c}{4} \left(1 - \frac{V}{V_c}\right)^2, \quad V \leq V_c$$

که در آن پارامتر V_c ولتاژ بحرانی است، $V_c = Q_i^2 / 2\epsilon_0\epsilon_r e N_d$. هنگامی که ولتاژ اعمال می‌شود، ارتفاع سد به همان نسبت کاهش می‌یابد و با $V \rightarrow V_c$ ارتفاع ناپدید می‌شود. سپس، پارامتر آزاد باقی‌مانده در هندسه سد، شارژ سطحی

وابسته به ولتاژ Q_i است. این با چگالی حالت $N(E)$ (DOS) با توجه به باند ظرفیت تعیین می‌شود. دامهای الکترونی تا سطح شبه فرمی E_{Fi} رابط پر می‌شوند:

$$Q_i = e \int_{E_{Fi}^n}^{\infty} N(E) f_i(E) dE$$

که در آن تابع فرمی-دیراک به صورت $f_i(E) = \frac{1}{1 + e^{(E - E_{Fi})/TK_B}}$ است. انواع مختلفی از توابع DOS را می‌توان در بحث اتخاذ کرد [۳۶] که در میان آنها ساده اما مؤثرترین، توزیع نوع Dirac با سطح رابط واحد به صورت $N(E) = N_i \delta(E - E_{Fi})$ است. برای شرایط بایاس صفر، سطح فرمی در سرتاسر ساختار مرزدانه‌ای ثابت است، یعنی $E_{Fi} = E_F$ ، در حالی که برای $V > 0$ ، سطح شبه فرمی در رابط با توجه به سطح فرمی حجیم تغییر می‌کند:

$$\Delta E_F = E_F - E_{Fi}^n = k_B T \ln \frac{2}{1 + e^{-eV/k_B T}}$$

این جابه‌جایی ارتباط نزدیکی با شرایط تعادل تفصیلی رابط دارد، یعنی تعداد الکترون‌هایی که به‌دام افتاده و از سطح مشترک گسیل می‌شوند باید برابر باشد. نمونه‌ای از روابط محاسبه شده ارتفاع مانع و شارژ رابط در مقابل ولتاژ اعمال شده در شکل ۲-۷ نشان داده شده است، جایی که DOS با سطح رابط واحد در نظر گرفته شده است. رابطه بین چگالی جریان و ولتاژ اعمالی خارجی را می‌توان به صورت توصیف کرد. [۳۶]

$$J = A^* T^2 \exp[-(e\phi_b(V) + E_C - E_F)/k_B T][1 - \exp(-eV/k_B T)]$$

شکل ۲-۷ ارتفاع سد ϕ_b و شارژ واسط Q_i در مقابل ولتاژ اعمالی V_a . [۳۶]

شکل ۲-۷ اثر مقاومت دانه بر ویژگی‌ها I-V: (الف) بدون در نظر گرفتن مقاومت دانه؛ (ب) در نظر گرفتن دانه مقاومت

که در آن A^* ثابت ریچاردسون است. در واقع، ولتاژ V استفاده شده در بالا، ولتاژی است که در سرتاسر سد در مرزدانه، V_{gb} است و اگر مقاومت دانه‌ها در هر دو طرف بیشتر لحاظ شود، جریان باید به صورت زیر باشد:

$$J = (V_t - V) \rho_g I_g$$

که در آن V_t کل ولتاژ اعمال شده روی دانه‌ها و مرزدانه است، ρ_g مقاومت دانه و I_g هندسه دانه است. اثر مقاومت دانه بر ویژگی‌های I-V در شکل ۲-۷ نشان داده شده است.

۲-۷- میکروساختار؛ وریستورهای کامپوزیت سرامیک-پلیمر

جالب توجه است که وریستور کامپوزیت سرامیک-پلیمر ترکیبی است که دارای ذرات وریستور [۶۵] یا ذرات نیمه‌رسانا، یا ترکیبی از ذرات فلزی و نیمه‌رسانا، مانند ZnO، SiC و میکرووریستورهای ZnO است [۶۶-۶۹]. ویژگی وابسته به میدان کامپوزیت‌ها با گروه پرکننده^۱ متفاوت است. هنگامی که گروه پرکننده‌ها بالاتر از یک مقدار بحرانی (آستانه نفوذ) قرار گیرد، کامپوزیت شروع به نشان دادن خواص غیرخطی پایدار می‌کند و جریان از یک ذره به ذره دیگر می‌گذرد. برخی از مطالعات به این نتیجه رسیدند که برای به دست آوردن هدایت الکتریکی کامپوزیت‌های غیرخطی با پرکننده‌های کروی

¹ filler

مانند ZnO و SiC، معمولاً به ۳۰ تا ۴۰ درصد حجم گروه‌های پرکننده در آستانه نفوذ، نیاز است [۷۰، ۷۱]. ذرات و ریستور خود می‌توانند رفتار غیرخطی از خود نشان دهند، بنابراین و ریستورهای کامپوزیت‌سرامیکی-پلیمر در هدایت الکتریکی ویژگی‌های آن را از خود نشان می‌دهند [۷۲-۷۵]. این و ریستورها به شیوه‌ای مشابه با ذرات و ریستور اصلی ترکیب می‌شوند. اگرچه قابلیت‌های مدیریت انرژی و ریستورهای کامپوزیت به‌طور کلی پایین‌تر از و ریستورهای جامد ZnO است، مزایای آن‌ها در شکل انعطاف‌پذیر و ساخت آسان و شکل‌پذیری؛ آن‌ها را برای بسیاری از کاربردها جذاب می‌کند.

و ریستورهای کامپوزیتی با ولتاژ شکست پایین‌تر می‌توانند جایگزین مناسبی برای و ریستورهای مبتنی بر ZnO به‌منظور حفاظت از سیستم‌های ولتاژ پایین باشند [۷۲]. و ریستورهای ولتاژ پایین با میزان غیرخطی بودن مطلوب، با استفاده از کامپوزیت‌های اکسید روی-پلی‌اتیلن^۱-پلی‌وینیل الکل^۲ (PVA) به دست آمده‌اند. لایه‌های نازک کامپوزیت پلیمری را می‌توان به راحتی با روش ریخته‌گری محلول^۳ تهیه کرد. برای افزایش خاصیت ارتجاعی لایه‌های نهایی و جلوگیری از گسستن آن‌ها PVA می‌تواند به طور مؤثر در ماتریکس و ریستور استفاده شود. سیستم‌هایی با ضرایب غیرخطی بالا (۲.۷-۴.۱) و ولتاژ شکست کم (۳۵۰-۱۲۰ ولت) در محافظت از مدارهای الکتریکی حساس مفید هستند. و ریستور کامپوزیت با ترکیبات^۴ GaAs-پلی‌اتیلین-پلی‌اتیلن را می‌توان به راحتی به‌عنوان دیسک‌های نازک با استفاده از روش پرس گرم آماده کرد؛ نمونه‌هایی که درصد بیشتری از GaAs (بیش از ۵۰٪) دارند، ویژگی‌های و ریستور را نشان می‌دهند [۷۳-۷۵]. آن‌ها می‌توانند برای محافظت از مدارهایی از حدود ۶۰ ولت تا بیش از ۹۰ ولت استفاده شوند. سیلیکون دارای خواص منحصربه‌فردی است که آن را در صنعت و ریستور مهم می‌کند [۷۶].

ولتاژ شکست و ریستورهای کامپوزیت Si-پلیمر در مقایسه با و ریستورهای کامپوزیت ZnO-پلیمر، پایین‌تر است [۷۶، ۷۷]. اگر Si بیش از ۶۵ درصد از محتوای کل ترکیب Si-پلیمر را به خود اختصاص دهد، نمونه‌ها رفتار و ریستور با ضریب غیرخطی حدود ۱۰ از خود نشان می‌دهند. اما ذکر این نکته ضروریست که در دماهای بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ سلسیوس، رسانایی غیرخطی و ریستور به تدریج به رسانایی اهمی تبدیل شد.

کامپوزیت‌های پلیمر-پروفسکیت^۵ اکسید منگنز (رزین اپوکسی/ $La_{0.8}Sr_{0.2}MnO_3$) با استفاده از روش پیوندی تهیه شدند [۷۶]. هیچ واکنشی بین $La_{0.8}Sr_{0.2}MnO_3$ و پلیمر وجود ندارد. ویژگی جریان-ولتاژ غیرخطی به طور قابل توجهی تحت تأثیر محتوای پلیمر است و ضریب غیرخطی می‌تواند حتی از ۴۵ تجاوز کند.

مقاومت کامپوزیت‌ها پنج تا نه مرتبه بزرگ‌تر از سرامیک‌های تفجوشی است. به‌منظور بهبود غیرخطی بودن و ریستورهای کامپوزیت، میکرو و ریستور ZnO نشان داده شده در شکل [۷۸] که با همان تکنیک ساخت و تجویز و ریستورهای ZnO تولید شده است، به‌عنوان پرکننده در پلیمرها استفاده شده است [۷۹-۸۱]. کامپوزیت‌های میکرو و ریستور اکسید روی بر پایه ماتریکس سیلیکونی نیز تهیه شده است. سیلیکون و عامل ولکانیزه^۶ در ۰.۸ درصد وزنی با حلال تتراهیدروفوران^۷ مخلوط شده و توسط یک مخلوط‌کن با گشتاور بالا برای حدود ۲۰ دقیقه مخلوط شدند. پس از حل شدن کامل سیلیکون در حلال، پودرهای میکرو و ریستور ZnO در حلال ریخته شد و مخلوط کردن به مدت ۴۰ دقیقه ادامه یافت. سپس مخلوط به مدت بیش از ۱۰ ساعت در آن خلأ خشک شد تا حلال‌ها کاملاً تبخیر شوند. این فرایند با فرایند ولکانیزاسیون دنبال شد. هر بار مخلوط ۳ گرمی توسط دستگاه ولکانیزه با فشار ۱۵ مگاپاسکال در دمای ۱۷۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵

¹ Polyaniline

² Polyvinyl alcohol

³ Solution-casting technique

⁴ گالیم آرسنید

⁵ Perovskite

⁶ Vulcanizing

⁷ Tetrahydrofuran

دقیقه فشرده شد و سپس به طور طبیعی تا دمای اتاق با همان فشار، خنک شد. نمونه کامپوزیت لاستیک سیلیکونی به دست آمده حدود ۰.۵ میلی متر ضخامت و ۲۰ میلی متر قطر دارد.

شکل ۲-۸ تصویر SEM از اتصال دو ریزکره^۱ و ریستور ZnO [۸۰]

شکل ۲-۹ تصاویر SEM از مسیرهای ممکن برای هدایت در کامپوزیت‌های میکرو و ریستور ZnO. [۸۰]

^۱ microspheres

شکل ۲-۹ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از کامپوزیت‌های لاستیک سیلیکونی میکرو وریستور ZnO را نشان می‌دهد [۸۰]. کاملاً مشخص است که بسیاری از پرکننده‌ها به صورت سری در یک راستا قرار می‌گیرند.

مسیرهای هدایت را تقریباً با خطوط نقطه‌چین تعیین و مشخص شده است. خطوط جامد نشان‌دهنده لایه‌های لاستیکی سیلیکونی است که دو پرکننده مجاور را در مسیر شکست احتمالی جدا می‌کند. هنگامی که میزان پرکننده‌ها بالاتر از آستانه نفوذ، یعنی ۳۳ درصد است، در آن نمونه‌ها، پرکننده‌ها مسیرهای اتصال کامل را تشکیل می‌دهند و جریان کوتاه‌ترین مسیر را برای عبور انتخاب می‌کند. بدیهی است که کامپوزیت‌های با میزان پرکننده بالاتر، دارای یک مسیر رسانش کوتاه می‌شوند که به معنای میدان سوئیچینگ با زمان پایین‌تر است. در نتیجه، میدان سوئیچینگ با میزان پرکننده کاهش می‌یابد. ویژگی‌های غیرخطی V-I کامپوزیت‌های لاستیک میکرو وریستور/سیلیکون ZnO با میزان مختلف پرکننده‌ها در شکل ۲-۱۰ نشان داده شده است [۸۰].

برای نمونه‌هایی با میزان حجمی پرکننده ۳۹، ۴۳ و ۴۷ درصد، میدان‌های الکتریکی شکست تقریباً یکسان است و با افزایش غلظت پرکننده کاهش می‌یابد. نمونه‌هایی با سه غلظت پرکننده فوق رفتار غیرخطی معمولی را نشان می‌دهند و می‌توان آنها را به موارد کاملاً پرکوله^۱ شده (نفوذ داده شده) نسبت داد. برای نمونه در غلظت ۳۵٪، میدان سوئیچینگ حتی بالاتر است و ویژگی شکست را نشان می‌دهد. این نشانه نزدیک شدن به نفوذ است. میدان سوئیچینگ E_B و ضریب غیرخطی نتایج شبیه‌سازی تطابق خوبی با نتایج تجربی نشان می‌دهد.

شکل ۲-۱۰ مشخصه‌های غیرخطی V-I کامپوزیت‌های میکرو وریستور ZnO با غلظت‌های پرکننده ۳۵، ۳۹، ۴۳، و ۴۷ درصد [۸۰].

^۱ percolated

شکل ۲-۱۱ رفتار میکرووریستورها در رزین اپوکسی با اعمال میدان. محتوای میکرو وریستور ۲۰ درصد وزنی است و میدان اعمال شده $450 \text{ V}_{\text{rms}} \text{ mm}^{-1}$ است. [۸۲]

(a) قبل از اعمال میدان. (b) ۹ ثانیه پس از اعمال میدان. (c) ۶۵ ثانیه پس از اعمال میدان.

گزارش شده است که پلیمرهای مرتبط پر شده با میکرووریستور ZnO، مانند ZnO-epoxy [۸۳] و ZnO-LDPE (پلی اتیلن با چگالی کم) [۸۴]، ZnO-LLDPE (پلی اتیلن با چگالی کم خطی) [۸۰] و پلی استر ZnO⁻¹ [۶۷]، دارای ویژگی‌های غیرخطی مختلف با میدان‌های سوئیچینگ در محدوده $300\text{-}1000 \text{ Vmm}^{-1}$ و غیرخطی بالای ۹ است.

این تفاوت عمدتاً به دلیل ماهیت پارامترهای دانه، مانند اندازه دانه و تهیه فرمول داخل هر میکرووریستور است. با این حال، تمام کامپوزیت‌های ZnO فوق‌الگویی مشابه دارند که رفتار رسانایی غیرخطی با غلظت پرکننده تغییر می‌کند. میدان سوئیچینگ با افزایش غلظت پرکننده بالاتر از آستانه نفوذ کاهش می‌یابد در حالی که ضریب غیرخطی ثابت می‌ماند. در زیر آستانه نفوذ، کامپوزیت‌ها به سختی می‌توانند رفتار غیرخطی نشان دهند.

همان‌طور که در شکل ۲-۱۱ نشان داده شده است زنجیره‌های میکرووریستور در وریستورهای کامپوزیت با اعمال میدان الکتریکی در طول فرایند پخت تشکیل می‌شوند [۸۲]. این زنجیره‌ها به‌عنوان مسیرهای جریان الکتریکی کار می‌کنند.

این نوع وریستور کامپوزیتی علی‌رغم محتوای کوچک میکرووریستور، ویژگی‌های ولتاژ-جریان غیرخطی برتری را از خود نشان می‌دهد. علاوه بر اثر حفاظت مطلوب در مقابل اضافه ولتاژ، پلیمرهای مخلوط‌شده با پرکننده‌ها در قالب میکرووریستور به دلیل ویژگی‌های غیرخطی J_E عالی می‌تواند به‌عنوان مرجع مقیاس میدانی (FGM²) نیز عمل کند. زیرا دارای پارامترهای الکتریکی وابسته به میدان است، بنابراین به طور گسترده برای کنترل تنش و درجه‌بندی میدان در تمام زمینه‌های عایق‌های الکتریکی استفاده می‌شود [۸۱، ۸۳].

¹ polyester

² Field Grading Material

۲-۸- نانو ساختار

۲-۸-۱- وریستورهای ZnO ولتاژ پایین:

نانوذرات، کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر، خواص زیادی را نشان می‌دهند که با مواد بالک مربوطه متفاوت است که می‌توانند برای کاربردهای اساسی مختلف در قالب فیلم‌های گرانولی، نانوکامپوزیت‌ها یا مواد نانوفاز استفاده شوند.

به جز کاربرد در سیستم‌های قدرت با ولتاژ بالا، محور اصلی در زمینه وریستور تولید وریستورهای سبک‌وزن کوچک شده از طریق یک مسیر پردازش ایمن‌تر و اقتصادی‌تر است. تنها راه دستیابی به این وریستورهای با کارایی بالا و ولتاژ پایین شروع با پودرهای ریز مانند نانو پودرها به‌عنوان مواد اولیه است تا دانه‌های ریز و توزیع ناخالصی همگن حتی پس از تف‌جوشی حفظ شود.

محققان رویکردهای مختلفی را برای سنتز پودرهای چند جزئی درجه وریستور دوپ شده پیشنهاد کرده‌اند که با روش‌های مختلف تف‌جوشی برای کنترل اندازه دانه همراه است. وریستورهای مینیاتوری با کارایی بالا عموماً دارای اندازه دانه کوچک، فیل شکستگی بالا، شدت غیرخطی بودن و جریان نشتی کم، هستند.

این وریستورهای ولتاژ پایین ZnO را می‌توان معمولاً برای فیلترکردن ولتاژهای متغیر در دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی مدرن و مطمئناً برای سرکوب گذراهای ولتاژ بالا در میدان‌های پراثری استفاده کرد.

اگرچه روش‌های ساخت حالت جامد برای سرامیک‌های وریستور ZnO از نظر تجاری جذاب هستند، یک نقطه ضعف اصلی مسیر حالت جامد معمولی دشواری در به دست آوردن یک ریزساختار همگن از نظر ترکیبی است که به ویژه برای ساخت دستگاه‌های کوچک مورد نیاز برای تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی مدرن اهمیت دارد [۷۲].

وریستورهایی که از طریق روش حالت جامد تهیه می‌شوند به دمای پخت بالا و برنامه‌های تف‌جوشی طولانی نیاز دارند و همچنین دارای محدودیت‌هایی مانند رشد غلواً میز دانه، فرار فاز مایع Bi_2O_3 ، تشکیل فازهای واکنشی نامطلوب و پایداری ضعیف هستند [۸۵-۸۹].

مشخص است که عملکرد وریستورهای ZnO را می‌توان با کاهش اندازه دانه بهبود بخشید که باعث افزایش مرزدانه در واحد حجم می‌شود و ولتاژ شکست را بهبود می‌بخشد [۷۲].

وریستورها معمولاً دارای اندازه دانه تف‌جوشی شده متوسط ۲۰-۱۰ میکرومتر هستند [۹۰]، درحالی‌که یک وریستور کوچک شده، برای دستیابی به افزایش چندین برابری در قابلیت جابه‌جایی انرژی، باید محدوده اندازه زیر ۵ میکرومتر کنترل شود [۷۲].

یکی دیگر از عوامل مهم برای دستیابی به وریستورهای با کارایی بالا، داشتن توزیع ناخالص به طور همگن در سراسر مرزدانه است [۹۱، ۹۲].

تنها راه دستیابی به این وریستورهای با کارایی بالا، شروع با پودرهای ریز مانند نانوپودرها به‌عنوان مواد اولیه است تا دانه‌های ریز و توزیع ناخالصی همگن حتی پس از تف‌جوشی حفظ شود. به‌منظور غلبه بر مشکلات مربوط به پردازش وریستور حالت جامد، محققان رویکردهای مختلفی را برای سنتز پودرهای چندجزئی درجه وریستور دوپ شده پیشنهاد کرده‌اند. اکثر این روش‌های توسعه پیش‌ساز با یک فرایند عملیات حرارتی نمونه ثانویه مانند روش‌های معمولی، مایکروویو، رفلاکس و پلاسما برای تبدیل هیدروکسیدهای نمونه به اکسیدهای مربوطه همراه هستند [۹۳].

وریستورهای مینیاتوری با کارایی بالا عموماً دارای جریان‌های شکسته بالا، غیرخطی بالا و جریان‌های نشتی کم هستند که می‌توانند معمولاً برای فیلتر کردن ولتاژهای متغیر در دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی مدرن و مطمئناً برای حذف ولتاژهای بالای گذرا در میدان‌های پر انرژی استفاده شوند. در سناریوی فعلی، محور اصلی در میدان وریستور، تولید وریستورهای سبک‌وزن کوچک شده از طریق یک مسیر پردازش ایمن‌تر و اقتصادی‌تر است [۱۶، ۱۷، ۹۴، ۹۵].

اخیراً، Pillai و همکاران [۱۷] و Anas و همکاران [۷۲] به طور جامع روش‌های سنتز نانومواد ZnO را برای سیستم‌های وریستور خلاصه کردند.

۲-۹- رشد بیش از حد دانه به روش Seed Grains^۱

برای سیستم‌های وریستور ولتاژ پایین، مانند ۶ ولت، ضخامت آنها باید کوچک باشد (معمولاً کمتر از ۱۰۰ میکرو متر). برای به دست آوردن سیستم‌های ولتاژ پایین با ولتاژ آستانه دلخواه، یکی از راه‌ها رشد بیش از حد در اندازه دانه است. معمولاً اندازه دانه با تفجوشی در دماهای بسیار بالاتر یا زمان‌های بسیار طولانی‌تر افزایش می‌یابد [۹۶].

با این حال، حتی اگر در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد پخت شود، میانگین اندازه دانه ZnO هنوز کوچک‌تر از ۵۰ میکرومتر است. علاوه بر این، چنین تفجوشی در دمای بالا منجر به تبخیر Bi_2O_3 از بدنه تفجوشی می‌شود که افزودنی اصلی برای تشکیل غیرخطی بودن سرامیک‌های وریستور است، به طوری که خاصیت غیرخطی آسیب می‌بیند.

Eda و همکاران [۹۷] روشی به نام Seed Grain (روش دانه) را برای به دست آوردن وریستورهای ولتاژ پایین ZnO با اندازه دانه بزرگ بدون تفجوشی در دماهای بسیار بالا و برای زمان‌های بسیار طولانی گزارش کرد. این دستگاه با پخت مخلوطی از پودر ریز ZnO، مواد افزودنی و دانه‌های ZnO با اندازه دانه‌های ۶۳ تا ۱۰۵ میکرومتر ساخته می‌شود که با شستن ظرف اکسید روی حاوی BaO در آب جوش به دست می‌آید. سیستم سرامیکی به دست آمده دارای اندازه دانه در حدود ۵۰۰ میکرومتر و ولتاژ آستانه پایین 6 Vmm^{-1} بود. چنین رشد غیرعادی دانه ناشی از تفاوت بین شعاع انحنا پودر ریز ZnO و دانه‌های ZnO است [۹۷].

انرژی سطحی در مرزدانه به شعاع انحنا مرزدانه بستگی دارد. اتم‌های سطح جانبی مقعر نسبت به اتم‌های سطح جانبی محدب انرژی سطحی کمتری دارند؛ بنابراین، احتمال پرش اتم‌ها از سطح کناری محدب به سطح جانبی مقعر بزرگ‌تر از سطح جانبی مقعر به سطح جانبی محدب است. در نتیجه، سمت مقعر با جذب دانه‌های ریز رشد می‌کند.

۲-۱۰- تاریخچه سنتز پودرهای وریستور اکسید روی نانو کریستالی

پودرهای نانو برای حل بسیاری از محدودیت‌های روش ساخت متداول وریستورهای ZnO مفید هستند [۹۲، ۹۸]. دانه وریستور نانو بلور دارای حجم مرزی دانه بزرگی است که می‌تواند مرزهای دانه فعال بیشتری را در واحد حجم وریستور ایجاد کند [۹۹، ۱۰۰].

به دلیل مساحت بالای نانو پودرها، وریستورها با تکنولوژی تفجوشی در دمای پایین و کاهش اندازه دانه‌های اکسید روی، افزایش سه تا چهار برابری بهبود عملکرد را از خود نشان می‌دهند [۱۰۰، ۱۰۲].

^۱ روش رشد دانه

تکنیک‌های زیادی برای ساخت پودرهای اکسید روی نانوکریستالی توسعه داده شده است که شامل سل-ژل [۱۰۳-۱۲۱]، ژل‌سیترات [۸۶، ۹۵، ۱۱۳، ۱۲۲]، تجزیه اوره [۸۸، ۱۱۳، ۱۲۳] میکرومولسیون [۱۲۴]، رسوب هم‌زمان [۱۲۵-۱۲۷]، آسیاب مکانیکی فشرده [۱۲۸، ۱۲۹]، میکرومولسیون [۱۳۰]، مایکروویو [۱۳۱، ۱۳۲]، اکسیداسیون حرارتی [۱۳۳]، روش متال‌آرگانیک [۹۹]، آلی فلزی (حاوی یک اتم فلز که به یک گروه یا گروه‌های آلی پیوند دارد). [۹۲]، پیرولیز [۱۳۴]، پوشش محلول [۹۵، ۱۰۱، ۱۳۵] سنتز احتراق [۳۲، ۱۳۶، ۱۳۷] و رشد دانه‌های قالبی می‌باشد [۱۳۸]. تمام این روش‌ها را می‌توان به‌سادگی به روش‌های فاز گاز، فاز محلول یا سل-ژل طبقه‌بندی کرد [۹۲].

۲-۱۰-۱- تاریخچه روش‌های پردازش فاز-گازی

روش‌های پردازش فاز-گاز دارای مزایای ذاتی زیر هستند [۱۳۹]: فرایندهای فاز گاز عموماً خالص‌تر از فرایندهای مبتنی بر مایع هستند، زیرا حتی فوق‌العاده‌ترین آب حاوی آثاری از مواد معدنی است که برای نیمه‌هادی‌های درجه الکترونیکی مضر است، درحالی‌که می‌توان از این ناخالصی‌ها فقط در سیستم‌های پردازش در خلأ و فاز گاز اجتناب کرد. علاوه بر این، فرایندهای فاز گاز برای سنتز ذرات معمولاً فرایندهای پیوسته هستند، درحالی‌که فرایندهای سنتز مبتنی بر مایع یا فرایندهای آسیاب اغلب به‌صورت دسته‌ای انجام می‌شوند. فرایندهای دسته‌ای می‌تواند منجر به ویژگی‌های محصول مختلف از یک دسته به دسته دیگر شود؛ بنابراین، روش‌های پردازش فاز گاز می‌توانند عملکردهای یکسانی را برای یک پودر تضمین کنند.

روش‌های پردازش فاز گاز برای سنتز نانو پودرها برای پخت سرامیک‌های وریستور ZnO با کیفیت بالا استفاده شده است. تکنیک‌های تخلیه گاز و پلاسما برای تولید نانوپودرهای کروی، با توزیع سایز محدود، هنگامی که پودرها همگن و تجمع کمی دارند، استفاده شده است [۱۴۰-۱۴۲]. لی و همکاران [۱۴۰] یک روش به‌اصطلاح گاز تخلیه هیدروترمال^۱ را برای تهیه پودر ZnO پیشنهاد کردند. ابتدا محلول حاوی یون‌های اکسید آماده‌شده در اتوکلاو^۲ پر می‌شود. هنگامی که اتوکلاو برای مدتی به دمای موردنظر گرم می‌شود، دریچه تخلیه تحت‌فشار بالا باز می‌شود تا گاز و بخار موجود در اتوکلاو آزاد شود. پس از خنک‌شدن ظرف تا دمای اتاق، محلول شسته شده و فیلتر می‌شود تا پودرهای اکسید روی به دست آید.

لو و همکاران [۱۴۲] یک روش تبخیر واکنش فعال شده با تخلیه گاز (GDARE) را برای تولید نانوپودرها برای تف‌جوشی فیلم‌های وریستور ZnO با کیفیت بالا پیشنهاد کردند که در آن پارامترهای مصنوعی به‌سادگی به‌ساده می‌شوند و با تغییر پارامترهای آماده‌سازی می‌توان خواص موردنظر را به دست آورد. پودر روی ریز آسیاب‌شده در یک مولیدن شناور تبخیر می‌شود و سپس ولتاژ بالا بین این منبع تبخیر و اکسید قلع ایندیم (ITO) یا بستر شیشه‌ای اعمال می‌شود. در نهایت، پلاسما تولید شده، گاز اکسیژن موجود را فعال می‌کند که با بخار روی واکنش می‌دهد و یک فیلم ZnO بر روی زیرلایه تشکیل می‌دهد. مطالعات میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) نشان داد که لایه‌های نازک دارای ساختارهای پلی کریستالی با اندازه دانه‌های ۵۰ تا ۲۰۰ نانومتر هستند. ضریب غیرخطی یک‌لایه نازک تک‌پوشه ۳۳ و ضریب غیرخطی یک نمونه سه‌لایه ۶۲ گزارش شد. نتیجه‌گیری شد که لایه‌های نازک ZnO تهیه‌شده توسط GDARE شامل تعداد بیشتری از مرزهای دانه فعال هستند که قادر به جذب اکسیژن هستند که به طور مؤثر بسیاری از حالت‌های به دام انداختن الکترونی را ایجاد می‌کنند که منجر به ایجاد سدهای شاتکی در منطقه مرزی دانه می‌شود.

¹ Hydrothermal

² Autoclave

لین و همکاران [۱۴۱] از فناوری تجزیه در اثر حرارت پلاسما برای سنتز پودرهای پیش‌ساز اندازه نانومتری ZnO و مواد افزودنی مختلف همراه با روش رسوب شیمیایی استفاده کرد که در آن ابتدا، محلول‌های ZnSO₄ و NH₄HCO₃/NH₃·H₂O به‌عنوان پیش‌ساز برای تهیه نانومتر Zn₅CO₃ استفاده شد.

واسطه (OH)₆، توسط اولتراسونیک در محلول NH₄HCO₃ پراکنده می‌شود و نیترات‌های Y، Co، Bi، Sb و منگنز و تری کلرید آنتیموان به پراکندگی اضافه می‌گردد. در مرحله دوم، این رسوب پیچیده بیشتر فیلتر، شسته و خشک شد. در نهایت، پودرهای خشک شده توسط فناوری پلاسما پیرولیز شدند. پودرها توسط گازهای حامل N₂:O₂ حمل می‌شدند و تنها برای چند ثانیه از محفظه واکنش عبور می‌کردند، پلاسما با دمای بالا باعث می‌شد که پیش‌ساز خیلی سریع پیرولیز شود و از این رو، تضمین می‌شد که پودرهای نانومتری مطلوبی به‌دست‌آید.

مطالعات Brunauer-Emmett-Teller (BET) با میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نشان داد که ZnO و پودرهای کامپوزیت افزودنی از ذرات کروی با اندازه‌های ۱۰ تا ۵۰ نانومتر با توزیع اندازه باریک تشکیل شده‌اند. وریستورها با پخت نانومواد ZnO دوپ شده در دمای ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد ساخته شدند.

نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان داد که اندازه دانه وریستورها حدود ۰.۳ تا ۱.۵ میکرومتر با اندازه متوسط ۱ میکرومتر است و سرامیک‌های وریستور مبتنی بر ZnO دارای خواص الکتریکی عالی با ولتاژ شکست 500Vmm⁻¹، ضریب غیرخطی حدود ۵۴، و جریان نشتی تنها 0.1μA بود. ترکیبی از اندازه نانوذرات، شکل کروی و توزیع اندازه ذرات باریک به‌عنوان عامل کاهش دمای تفجوشی و افزایش خواص الکتریکی پیشنهاد شد.

۲-۱۰-۲- تاریخچه روش سنتز احتراق

به نظر می‌رسد سنتز احتراق در تولید مقرون‌به‌صرفه نانوپودرها در مقیاس بزرگ (که از مخلوط واکنش‌دهنده‌هایی که به‌راحتی اکسید می‌شود [۱۴۳] مانند نیترات‌ها و یک سوخت آلی پایدار مانند اوره و CO(NH₂)₂ استفاده می‌کند)، مهم‌ترین انتخابی باشد که به‌عنوان یک عامل کاهش‌دهنده عمل می‌کند [۱۷، ۱۳۶، ۱۴۳، ۱۴۴].

این مخلوط را می‌جوشانند تا مشتعل شود و یک واکنش احتراق خود پایه و نسبتاً سریع اتفاق بیفتد و در نتیجه یک پودر اکسید ریز خشک (معمولاً کریستالی و غیر آگلومره) ایجاد می‌شود. با استفاده از این روش، پودرهای اکسید روی خالص و دوپ شده را می‌توان از مخلوط نیترات‌های فلزی محلول در آب و اوره به‌عنوان سوخت، سنتز کرد. مخلوط‌ها در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد مشتعل می‌شوند و در نتیجه پیش‌ساز وریستور با اندازه ذرات در ده‌ها نانومتر ایجاد می‌شود [۳۲]. همبرام و همکاران [۹۳] پودرهای اکسید روی نانوکریستالی (۱۵ تا ۲۵۰ نانومتر) را با روش احتراق شیمیایی سنتز کردند.

یک ولتاژ شکست به‌اندازه 940Vmm⁻¹ و یک ضریب غیرخطی به‌اندازه ۱۳۴ که از ولتاژهای ۰.۱ و ۱ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع محاسبه شد، از وریستور ساخته شده در شرایط خاص به دست آمد (پودر کلسینه شده در دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت با ترکیب ۸۸ درصد وزنی ZnO). این افزایش ولتاژ شکست به دلیل اندازه دانه کوچک‌تر ZnO (حدود ۲.۵ میکرومتر) در مقایسه با دانه تجاری (۲۵-۱۰ میکرومتر) است.

اگرچه ضریب غیرخطی بالا ممکن است به دلیل تراکم بهتر نمونه‌ها باشد، اما منجر به تماس بهتر دانه با ماتریکس اکسید روی، توزیع همگن بهتر مواد ناخالص و ضخامت مرز دانه کمتر می‌شود. نتایج XPS نشان می‌دهد که Co²⁺ و Mn²⁺ در دانه اکسید روی دوپ شده، رسانایی وریستور را پس از شکست افزایش می‌دهد.

همچنین مشخص شده است که اکسیدهای فلزات واسطه مانند Co و منگنز به طور کلی ضریب غیرخطی را در ناحیه چگالی جریان پایین تر به دلیل افزایش ارتفاع سد با به دام انداختن الکترون ها بهبود می بخشد [۱۴۵]. چگالی جریان نشتی به اندازه تقریبی $1.29 \mu\text{Acm}^{-2}$ از وریستورهای ساخته شده از پودر کلسینه شده در دمای ۷۵۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت برای ترکیب ۸۲ درصد وزنی ZnO به دست آمد که با افزایش غلظت مواد ناخالص، خواص الکتریکی آن از جمله ولتاژ شکست و ضریب غیرخطی به آرامی نامطلوب شد [۹۳].

به طور خلاصه، تکنیک سنتز احتراق را می توان برای تولید موفقیت آمیز پودرهای وریستور ZnO کریستالی خالص و دوپ شده با کنترل ترکیبی خوب استفاده کرد. مسیر سنتز احتراق، سنتز را در دمای پایین ممکن می سازد و محصولات به دست آمده در یک حالت تقسیم بندی دقیق با سطح بزرگ هستند [۹۳].

سنتز احتراق به عنوان مزایای اضافی زمان شگفت انگیز کوتاه بین آماده سازی واکنش دهنده ها و در دسترس بودن محصول نهایی و صرفه جویی در مصرف انرژی خارجی را ارائه می دهد [۹۳].

۲-۱۰-۳- تاریخچه روش های سل-ژل

آناس و همکاران به خوبی مواد سل-ژل را برای دستگاه های وریستور خلاصه کردند [۷۲]. روش های سل-ژل مزایای قطعی نسبت به سایر روش های شیمیایی در تولید پودرهای وریستور دارند [۱۷، ۷۲، ۱۰۸، ۱۱۷، ۱۴۶]. از جمله اختلاط سطح اتمی واکنش دهنده ها، توزیع همگن ناخالصی ها و افزودنی های سطح پایین، واکنش های هیدرولیز و پلی تراکم در اتاق (دمای پایین)، آماده سازی ذرات با فعل و انفعالات از طریق نیروهای ضعیف مانند نیروهای پیوندی و اندروالسی/هیدروژن، تشکیل شبکه اکسیدی پایدار، تشکیل ذرات کنترل شده با اندازه از طریق PH و کنترل غلظت. اکثر سنتزهای سل-ژل از مسیر شیمیایی سبز استفاده می کنند. ترکیبات چندجزئی را می توان از طریق روش های سل-ژل با کنترل دقیق در استوکیومتری تنها با مخلوط کردن سل های ترکیبات مختلف تهیه کرد.

تکنیک های سل-ژل برای ساخت سرامیک های وریستور استفاده شده است [۱۷، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۲۱]. نمودار جریان برای سنتز سل-ژل وریستورهای ZnO در شکل ۲-۱۲ نشان داده شده است [۷۲]. به طور کلی، دو روش مختلف استفاده می شود: اولی شامل تهیه سل-ژل اکسید روی و افزودن اکسیدهای فلزی ناخالص جامد و روش دوم، ژل را از محلول های پیش ساز افزودنی های روی و فلز آماده می کند. فرآیندهای سل-ژل منجر به تولید "نانوذرات" می شود [۱۷، ۱۱۲، ۱۲۰].

از اوایل دهه ۱۹۸۰، بسیاری از کارهای موفق در مورد سنتز ژل-سلول شیمیایی مرطوب پودرهای وریستور گزارش شده است. لوف و باند [۱۱۰] کار پیش گامی را بر روی وریستورهای سل-ژل انجام دادند. Hohenberger و همکاران [108] پودرهای وریستور ZnO را با استفاده از مواد اولیه ارزان قیمت تهیه کردند. در روش آنها دو محلول تهیه شد: آب گرم ۹۰ درجه سانتیگراد حاوی استات های روی، کبالت و منگنز و H_3BO_3 به عنوان محلول غلیظ بود، در حالی که سایر مواد ناخالص شامل آنتیموان-استات و نیترات های Bi، Cr، Al بود. نسبت حجمی محلول آب به اتیلن گلیکول کمتر از ۳ به ۱ بود. این دو محلول با تکان دادن چند ثانیه در یک بطری در بسته مخلوط شدند تا ترکیب آنتیموان رسوب کند.

شکل ۲-۱۲ فلوجارت فرایند سنتز سل-ژل وریستورها با اکسید روی. [۷۲]

در حین سرد شدن، محلول جامد شد و ژل میکرو کریستالی از استات روی تشکیل داد که بر روی دانه‌های آنتیموان متبلور شد. به دلیل رشد سریع، کریستال‌ها به ترتیب حاوی یون‌های فلزی موجود در محلول بودند یا با آنها پوشانده شدند. حذف حلال با خشک کردن انجمادی انجام شد، زیرا حرارت دادن ژل باعث حل مجدد استات روی می‌شود. پیلائی و همکاران [۱۰۰] نانوذرات و نانوسیم‌ها را با استفاده از روش‌های جدید سنتزی سل-ژل بر اساس طرح نشان داده شده در شکل آماده کرد. ژل‌های پیش‌ساز ZnO در ابتدا با واکنش محلول اتانولی استات روی و محلول اتانولی اسید اگزالیک تهیه شدند. سپس ژل در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد خشک و به مدت دو ساعت در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد کلسینه شد. این نانوذرات اکسید روی با اندازه ۳۰ نانومتر تولید کرد. در آزمایش دیگری، دو اصلاح‌کننده شیمیایی (اتیلن گلیکول و دی‌اتانول آمین) قبل از افزودن محلول اتانولی اسید اگزالیک به محلول اتانولی استات روی اضافه شد. میکروسکوپ-رویشی‌انتشار میدانی^۱ همان‌طور که در شکل a, b، ۱-۱۴ نشان داده شده است مشخص کرد که پودر با ساختار فیبری حاوی دسته‌های بلند با عرض ۱۰۰ نانومتر و طول ۲-۴ میکرومتر است. علاوه بر این، این ماده (نانو آرایه ZnO) متعاقباً در اتانول معلق شد و به مدت ۴۰ دقیقه اولتراسونیک شد تا سیم‌های منفرد از بسته جدا شوند، همان‌طور که در شکل ۱.۱۳ نشان داده شده است. این سیم‌ها از نانوذرات تقریباً کروی شکل با قطر متوسط ۲۱ نانومتر تشکیل شده‌اند و برای تشکیل آرایه‌های یک‌بعدی با طول ۲ تا ۴ میکرومتر به صورت خود مونتاژ شده‌اند. سیم‌هایی که در دمای ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد بازپخت شده‌اند، تا دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد کلسینه شدند و تصاویر FESEM نشان داد که ذرات جداگانه با هم سینتر شده‌اند تا سیم‌های پیوسته با عرض ۰.۳-۰.۴ میکرومتر و طول ۲۰-۱۰ میکرومتر را تشکیل دهند، همان‌طور که در شکل d-۲-۱۳ نشان داده شده است.

¹ Field emission scanning microscopy (FESEM)

شکل ۲-۱۳ تصاویر میکروسکوپ الکترونی از نانوآرایه ZnO [۱۰۰].
 (a) و (b) FESEM پس از کلسینه شدن در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد.
 (c) تصویر TEM یک آرایه واحد از نانوذرات ZnO که توسط فراصوت در اتانول جدا شده است.
 (d) تصویر FESEM نانوآرایه ZnO که در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد کلسینه شده است.

شکل ۲-۱۴ (a) تصاویر TEM و (b) HRTEM از نانوپودر سنتز شده توسط مسیر مایع [۱۴۷]

ساواری و همکاران [۱۴۷] یک مسیر سنتز مایع را برای تهیه پودر وریستور ارائه دادند. استات روی ابتدا در اتانول خالص حل شد و مواد ناخالص از پودرهای اکسید فلزی به محلول اضافه شدند. محلول حاصل به مدت یک ساعت در دمای ۷۰ درجه سانتیگراد هم زده شد تا به انحلال خوبی از پیش سازها دست یابد. سپس محلول اگزالیک اسید ریخته شد که منجر به رسوب اگزالات روی شد. سپس در زیر لامپهای مادون قرمز خشک شد و در هوا در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت کلسینه شد تا پودر بر پایه اکسید روی به دست آید [۱۴۸]. با استفاده از TEM (شکل ۲-۱۴-ا)، ذرات ZnO نانوکریستالی با شکل تقریباً کروی و توزیع اندازه ذرات بسیار باریک به نظر می‌رسید. مساحت سطح مخصوص

BET^۱ پودر $53\text{m}^2\text{g}^{-1}$ محاسبه شد و قطر دانه ۱۹ نانومتر برآورد شد. علاوه بر این، در تصویر (شکل ۲-۱۴-b) TEM با وضوح بالا (HRTEM)، کنتراست مشخصه یک فاز به خوبی مشهود است [۱۴۵].

چنگ و همکاران [۱۰۶] تنوعی از مشتقات بروش سل-ژل را در دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد به مدت دو ساعت سینتر کردند. شکل ۲-۱۵ نمودار مشخصه I-V وریستورها را نشان می‌دهد که توسط پودرهای ساخته شده از ژل-سل تحت محتوای متفاوت Al_2O_3 پخت شده‌اند.

برای وریستورهای سرامیک ZnO با ۰.۴ درصد وزنی Al_2O_3 ، ولتاژ شکست 1160Vmm^{-1} است و اندازه دانه متوسط ۳ میکرومتر است. نمونه‌های مشتق شده از سل-ژل اندازه دانه کوچک‌تر و توزیع اندازه باریک‌تر را به عنوان محصول معرفی نمودند و ولتاژ شکست بالاتری نسبت به نمونه‌های معمولی داشتند. علاوه بر این، برخی گزارش‌ها نشان دادند که همگنی ریزساختار نقش مهمی در تعیین خواص الکتریکی وریستورهای ZnO ایفا می‌کند [۹۹، ۱۴۹]. رامیرز و همکاران [۱۵۰] نشان دادند که تعداد مرزهای دانه فعال به عواملی مثل همگنی ریزساختار، اندازه دانه بزرگ‌تر و توزیع اندازه دانه گسترده‌تر مربوط است و منجر به کاهش تعداد دانه می‌شود، بنابراین ولتاژ شکست رخ می‌دهد [۸۸، ۱۵۱]. ولتاژ شکست بالاتر را می‌توان به اندازه دانه کوچک‌تر و تعداد بیشتر مرزهای دانه فعال نسبت داد؛ بنابراین، افزایش ولتاژ شکست به دست آمده را نیز می‌توان به اندازه دانه کوچک‌تر و بهبود همگنی نسبت داد که منجر به تشکیل مرزهای دانه فعال‌تر در واحد حجم می‌شود.

قابلیت جابه‌جایی انرژی برای برنامه‌های کاربردی در دفع موج گذرا که به عنوان مقدار انرژی که یک وریستور می‌تواند قبل از کارافتادن جذب کند، بسیار مهم است. نتایج نشان داد که نمونه‌های مشتق شده از سل-ژل قابلیت جذب انرژی بهتری نسبت به نمونه‌های معمولی داشتند که با دوپینگ اهداکننده Al_2O_3 بهبود یافت.

شکل ۲-۱۵ نمودار مشخصه‌های I-V وریستورهای پخت شده بروش سل-ژل با پودرهای مختلف Al_2O_3 . [۱۰۶]

^۱ روش اندازه‌گیری سطح ویژه

۲-۱۰-۴- تاریخچه روش محلول-پوشش

وریستورهای با کارایی بالا را می‌توان با انجام سنتزهای شیمیایی مرطوب نیز بدست آورد. در بین روش‌های مورد استفاده، روش پوشش محلول به‌عنوان بهترین روش برای توزیع مؤثر مواد ناخالص در مرزهای دانه وریستور برجسته است [۸۷]. [۸۹].

در این روش، ذرات اکسید روی با مواد افزودنی مانند Bi_2O_3 ، Sb_2O_3 ، CO_2O_3 ، Cr_2O_3 و سایر مواد ناخالص جزئی از طریق تکنیک نانوپوشش مایع پوشش داده می‌شوند. روش‌های مختلف پوشش محلول توسط بسیاری از محققین برای پوشش دادن مواد افزودنی جزئی و ناخالصی‌ها بر روی سطوح ZnO گزارش شده است. Haile و همکاران [۱۲۵] پودرهای کروی با اندازه نانو و پراکندگی مناسب را به‌راحتی و به‌صورت تکرارپذیر توسط رسوب آبی سنتز کردند ضمناً پوشش شیمیایی این پودرها نیز می‌تواند به‌طور نسبتاً یکنواختی با رسوب به دست آورند. وریستورهای تهیه شده با این روش شیمیایی، خواص الکتریکی بهتری نسبت به نمونه‌های آماده شده معمولی نشان می‌دهند. یک مکانیسم احتمالی رسوب برای ZnO این است که ذره ZnO از محلول رسوب می‌کند و اتانول آمین‌های فعال سطحی به آن می‌چسبند. این باعث تثبیت فضایی می‌شود و از آنجایی که آمین‌های اتانول در اتانول بیشتر از آب محلول هستند، یک لایه منتشر از مایع غنی از اتانول در اطراف ذره ایجاد می‌شود. با این حال، کاتیون روی در آب محلول‌تر است و بنابراین رشد با انتشار یون‌های Zn^{2+} از طریق لایه غنی از اتانول کنترل می‌شود [۱۲۵].

شکل ۲-۱۶ مقایسه چگالی جریان در مقابل منحنی‌های میدان الکتریکی سرامیک‌های وریستور ZnO که به‌صورت شیمیایی و معمولی تهیه شده‌اند [۱۲۵].

کنترل فرایند رشد به این روش با «یکنواخت‌سازی» انرژی‌های سطحی و سرعت رشد سطوح مختلف کریستالوگرافی^۱ با اتصال اتانول آمین^۲ منجر به ایجاد ذرات کروی می‌شود. همانطور که در شکل ۲-۱۶ نشان داده شده است، در مقایسه با نمونه‌های آماده شده با آسیاب گلوله‌ای معمولی، وریستور آماده شده شیمیایی نیز تغییر بسیار متمایزتری را در رفتار از اهمی به غیراهمی نشان می‌دهد، حداکثر ضریب غیرخطی ۴۴ و ولتاژ شکست به ۱.۸ کیلوولت بر سانتی‌متر می‌رسد. در حالی که ضریب غیرخطی ۱۵ با ولتاژ شکست 1.8 kVcm^{-1} برای نمونه‌های آماده شده معمولی محاسبه شده بودند.

¹ crystallographic

² Ethanol amine

مقاومت در ولتاژ پایین وریستور آماده شده شیمیایی به $10125 \times 5 \Omega \text{cm}$ می‌رسد که بسیار بیشتر از مقاومت معمولی (۱۰۱۰ اهم سانتی‌متر) است. تمام این مزایا ناشی از همگنی بیشتر ریزساختار است.

پیلای و همکاران [۱۱۵] نانوذرات اکسید روی را با واکنش محلول‌های اتانولی استات روی و اسیدازگالیک^۱ و سپس خشک کردن در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد و کلسینه شده در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد تهیه کردند و سپس نانوذرات ZnO را در اتانول با نمک‌های فلزی افزودنی محلول پراکنده نمودند تا پودرهای وریستور (از نوع پوسته هسته^۲) تشکیل شوند. ابتدا نانو اکسید روی در اتانول پراکنده و به مدت ۴۰ دقیقه اولتراسونیک شد. سپس یک محلول اتانولی از کلرید آنتیموان و هگزاهیدرات کلرید کبالت^۳ و یک محلول استونیک از کلرید بیسموت به سوسپانسیون اتانولی اکسید روی اضافه شد و به مدت پنج دقیقه هم زد. کربنات آمونیوم^۴ به محلول فوق اضافه شد و به مدت ۱۰ دقیقه هم زد. محلول اتانولی از تترا هیدرات نیکل استات^۵، تتراهیدرات استات منگنز^۶، نوناهیدرات نیترات کروم^۷ و نوناهیدرات نیترات آلومینیوم^۸ به مخلوط فوق اضافه شد و به مدت ۲۰ دقیقه هم زد. مواد به دست آمده در آون با دمای ۸۰ درجه سانتی‌گراد خشک و سپس در دمای ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد کلسینه شد. سپس این مخلوط با یک قطره از محلول آبی ۱۰ درصد پلی وینیل‌الکل و پلی اتیلن گلیکول و صمغ عربی^۹ پلاستیک‌سازی شد.

شکل ۲-۱۷ تصویر HRTEM از نانوذرات اکسید روی پوشش داده شده با اکسیدهای پیش‌سازهای Bi، Co و Sb [۱۱۵]

این مخلوط به مدت پنج دقیقه در کوره ۱۰۰ درجه سانتیگراد خشک شده و به صورت گلوله در آمد.

تجزیه و تحلیل میکروسکوپی پودر حاصل نشان داد که پودر کامپوزیت ZnO به طور همگن پوشش داده شده و بسیار ریز است. شکل ۲-۱۷ تصاویر HRTEM از نانوذرات اکسید روی پوشش داده شده با اکسیدهای پیش‌سازهای Bi و Sb و Co را نشان می‌دهد، ضخامت پوشش حدود ۴ تا ۱۰ نانومتر است [۱۱۵]. سپس پودرهای وریستور در دمای ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد به مدت دو ساعت ساخته شدند. نمونه‌های "پوسته هسته" به چگالی بالای ۹۷.۲۱٪ بدست آمد. در مقایسه با نمونه‌های تجاری، وریستور تهیه شده در شرایط مشابه، (وریستوری سرامیکی از نوع پوسته هسته) ولتاژ شکست قابل توجهی 850Vmm^{-1} را در مقایسه با نمونه‌ای که با دیسک‌های وریستور تجاری (507Vmm^{-1}) تهیه شده بود

¹ Oxalic acid

² Core Shell

³ Cobalt chloride hexahydrate

⁴ Ammonium carbonate

⁵ Nickel acetate tetrahydrate

⁶ Manganese acetate tetrahydrate

⁷ Chromium nitrate nonahydrate

⁸ Aluminum nitrate nonahydrate

⁹ Gum arabic

نشان دادند. ولتاژ شکست بالای به دست آمده به تشکیل مرزهای دانه‌های فعال وریستور در واحد سطح نسبت داده می‌شود. شکل ۲-۱۸ میانگین اندازه دانه نسبتاً کوچک‌تر (۱.۵ میکرومتر) را برای نمونه‌های «پوسته هسته» در مقایسه با نمونه‌های تجاری (۳ میکرومتر) نشان می‌دهد و دانه‌های نمونه «پوسته هسته» توزیع یکنواخت‌تری دارند [۱۱۵].

شکل ۲-۱۸ تصاویر FESEM از (a) «پوسته هسته» و (b) سرامیک‌های تجاری وریستور که در دمای ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد به مدت دو ساعت پخت شده‌اند. [۱۱۵]

کار مشابهی توسط لی و همکاران [۸۷] انجام شد و وریستورهای حاصل که از طریق روش نانوپوشش تهیه شدند، ولتاژ آستانه بالایی (540Vmm^{-1}) با ضریب غیرخطی ($\alpha = 50$) را نشان دادند. یوان و ریو [۱۵۲] سعی کردند یک لایه همگن از Bi_2O_3 را از طریق نانوپوشش بروی ZnO رسوب دادند و توزیع موثر مواد ناخالص در مرزهای دانه به دست آمد. جدول ۲-۲ اندازه دانه، چگالی، ولتاژ شکست و ضرایب غیرخطی وریستورهای ZnO را که توسط نانو پودرهای سنتز شده شیمیایی پخت شده‌اند، خلاصه می‌کند، TD به معنای چگالی نظری است.

بالاترین ولتاژ شکست به 3300Vmm^{-1} می‌رسد [۱۲۱] و بالاترین ضریب غیرخطی به 270Vmm^{-1} می‌رسد [۱۱۷]. بسیاری از روش‌ها می‌توانند اندازه دانه‌های متوسط کوچکتر از ۲ میکرومتر، ولتاژ شکست مربوطه را در حدود ۱ کیلوولت بر میلی‌متر و ضریب غیرخطی حدود ۵۰ را کنترل کنند.

جدول ۲-۲ خواص وریستورهای ZnO که توسط نانو پودرهای سنتز شده شیمیایی پخت شده‌اند.

Sintering temperature (processing method)	Grain size (μm)	Density (gm^{-3})	Breakdown voltage (Vmm^{-1})	Nonlinear coefficient	References
950 °C/2 h (thermogelation)	<2	5.0	557	34	[۱۰۴]
1050 °C/2 h (thermogelation)	<4	5.1	493	36	[۱۰۴]
1150 °C/2 h (thermogelation)	<8	5.4	323	16	[۱۰۴]
1100 °C/1 h (colloidal-gel)	4-8	96%TD	1000	40	[۱۲۶]
900 °C/2 h (sol-gel method)	3	5.4	1160	25	[۱۰۶]
Spark plasma sintering 600-650 °C/15min (organometallic approach)	0.3-1	5.9-6.1, 94-97%TD	1066-1095	5.6-5.8	[۹۲]

950 °C/1 h (sol-gel method)	4.4		3300		[۱۲۱]
Step sintering 825 °C/10 h (modified Pechini polymeric complex method)	~0.6	~100%TD	2000	270	[۱۱۷]

۲-۱۱- پرکننده‌های نانو در سرامیک‌های ZnO Varistor

معمولاً وریستورهای ZnO معمولی باید در دمای بالا پخت شوند تا تخلخل‌های بین‌بافتی در مقیاس نانو را کاهش دهند و سرامیک‌های وریستور را متراکم کنند. با این حال، دمای پخت بالا باعث رشد بیش از حد دانه در وریستورهای اکسید روی می‌شود. با استفاده از نانوپودرها به‌عنوان نانوافزونه‌ها یا پرکننده‌های نانو به دانه‌های میکرونی خشک‌شده با اسپری تجاری موجود، نانوپودر وارد منافذ ریز پودر شده و حفره‌های بینابینی وریستور را پر می‌کند [۷۲].

این نه تنها بسته‌بندی ذرات را افزایش می‌دهد، بلکه سطح تماس با ذرات بالایی را به همراه دارد که به نفع تراکم سریع در دماهای نسبتاً پایین است. پودر کامپوزیت وریستور حاصل، وریستور متخلخل را تولید می‌کند سرامیک‌ها با کاهش قابل توجه اندازه دانه و دارای ریزساختارهای متخلخل با توزیع نانو و ریزدانه‌ها هستند که به‌عنوان توزیع اندازه دانه دووجهی نامیده می‌شود. در هر صورت، افزایش مؤثری در تعداد دانه‌های اکسید روی در یک حجم وریستور خاص می‌تواند حاصل شود [۷۲]. اصلاحات ریزساختار همان‌طور که در رویکرد وریستور کامپوزیت مبتنی بر نانوپرکننده انتظار می‌رود را می‌توان به‌صورت شماتیک در شکل ۲-۱۹ نشان داد. علاوه بر کاهش اندازه دانه، چگالی بالا، ولتاژ شکست بالاتر و غیرخطی بودن بهتر، افزودن نانوپرکننده به صنایع وریستور کمک می‌کند تا مزایای عملی زیادی داشته باشند [۹۴].

اختلاط نانوپرکننده‌ها با پودر وریستور تجاری در اندازه میکرون به سادگی به‌وسیله آسیاب خشک یا مرطوب می‌تواند به راحتی به‌عنوان یک عملیات واحد میانی در طول تولید وریستور معرفی شود. وریستورهای ساخته شده از چنین پرکننده‌های نانویی نه تنها نوید وریستورهای میدانی با انرژی بالا را می‌دهند، بلکه ظرفیت بزرگی برای کوچک‌سازی وریستورها با هزینه تولید پایین فراهم می‌کنند. از این رو، این روش را می‌توان به‌عنوان یک نانوپرکننده برای ساخت وریستورها در نظر گرفت. آنس و همکاران [۹۴] گزارش کردند که تنها با افزودن ۵ درصد وزنی نانوپرکننده، وریستور با چگالی تئوری ۹۹ درصد، اندازه دانه تفجوشی شده متوسط ۱ میکرومتر، ولتاژ شکست 875 Vmm^{-1} و ضریب غیر خطی ۳۱ در مقایسه با نمونه تجاری با اندازه دانه متوسط ۶ میکرومتر، ولتاژ شکست 421 Vmm^{-1} و ضریب غیر خطی ۱۷، که تحت شرایط پخت مشابه در بزرگتر از ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد پخت شدند.

شکل ۲-۱۹ نمایش شماتیک رویکرد «نانو/میکرو کامپوزیت» یا «نانوپرکننده» برای وریستورهای میدان انرژی بالا [۹۴].

به غیر از کنترل اندازه دانه، تفجوشی مرحله‌ای تشکیل فاز اسپینل^۱ را برای وریستورهای نانو و نانوپر شده کاهش می‌دهد. در پخت معمولی در دمای بالا، فاز اسپینل عمدتاً به‌عنوان یک فاز اصلی رخ می‌دهد. با این حال، از تجزیه و تحلیل اشعه ایکس پودری مشخص است که وریستورهای با پخت مرحله‌ای، حضور ناچیزی از فاز اسپینل ($Zn_7Sb_2O_{12}$) را نشان می‌دهند [۹۴].

شکل‌گیری فاز اسپینل توسط نمونه‌های سینتر شده در هر مرحله برای وریستورهای مشتق شده از سل-ژل در زمانی که مرحله پخت در دمای بالای ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد انجام شود، قابل کنترل است [۱۰۰]. تصاویر TEM-EDS (طیف‌سنجی پراکنده انرژی) از وریستورهای با پخت مرحله‌ای به‌دست‌آمده از نمونه‌های نانوپودر، حضور مواد جزئی مختلف را در نمونه نشان داد. این تجزیه و تحلیل ترکیبی به طور غیرمستقیم مزایای سنتز رسوب-ریفلاکس اتخاذ شده برای آماده‌سازی نانوپرکننده را نشان می‌دهد. از آنجایی که رفلاکس تنها پس از رسوب همه مواد جزئی Co ، Sb ، Bi و Cr در PH مربوطه آنها انجام می‌شود، عملیات فوق استوکیومتری در تهیه وریستور و همگنی افزودنی در وریستورهای آماده شده را ارائه می‌دهد [۹۴]. همچنین وجود همگنی یون‌های ناخالص را در بین دانه‌های اکسید روی در سطح اتمی ثابت می‌کند. بنابراین، انس و همکاران^۲ تایید کردند که با اتخاذ روش پخت مرحله‌ای و گنجاندن نانوپرکننده‌ها در آماده‌سازی وریستور، می‌توان به وریستورهایی با اندازه دانه کنترل شده و تشکیل فاز اسپینل دست‌یافت [۹۴].

¹ spinel phase

² Anas et al.

فصل سوم روش‌ها

۳-۱- روش‌ها

۳-۱-۱- تف‌جوشی (تف‌جوشی):

یکی از روش‌های آماده‌سازی قطعات حجیم فلزی و سرامیکی، تف‌جوشی^۱ است. در این روش ابتدا قطعه خام را از ماده اولیه که به‌صورت پودر است، با روش‌های شکل‌دهی متنوعی نظیر پرس آماده می‌کنند و سپس در کوره مخصوص قرار می‌دهند؛ قطعه خام در کوره با آهنگ گرمایش قابل تنظیم، در فضای کوره تا دمای موردنظر حرارت داده شده و پس از طی یک مدت‌زمان مشخص در این دما، با آهنگ کنترل شده‌ای تا دمای اتاق سرد می‌شود. در دماهای بالای کوره، نفوذ اتمی چند برابر شده، پس اتم‌های ذرات مجاور در یکدیگر نفوذ کرده بنابراین ذرات به هم می‌چسبند. در نتیجه یک قطعه حجیم پخت شده با استحکام مناسب از ذرات پودر حاصل می‌شود.

ایجاد پیوند بین ذرات پودری و تولید یک نمونه یکپارچه مستحکم، رساندن دانسیته نمونه به بالاترین میزان خود، همراه با بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی قطعه تولید شده، نیازمند این است که عملیات تف‌جوشی در دما و زمان بهینه صورت گیرد. نیروی محرکه برای تف‌جوشی و فرایند نفوذ جهت اتصال ذرات و پرکردن حفره‌های موجود در ساختار، با کاهش انرژی سطحی همراه است.

ایجاد پیوند بین ذرات پودری، تغییر ابعاد قطعه در اثر انقباض‌های ناشی از کاهش اندازه و تعداد حفرات، رها شدن تنش‌های داخلی، تغییر فاز (مانند تف‌جوشی حالت مایع) و همچنین انجام واکنش‌های شیمیایی، اتفاقاتی است که در حین تف‌جوشی بوقوع می‌پیوندد. به‌طور کلی تف‌جوشی به دو صورت انجام می‌گیرد:

شکل ۳-۱-۳ a تف‌جوشی حالت مایع و b تف‌جوشی حالت جامد.

۳-۱-۲- فاکتورهای مؤثر در تف‌جوشی فاز جامد

عوامل مؤثر بر تف‌جوشی در فاز جامد عبارتند از:

- **دما:** عامل اصلی انجام فرایند تف‌جوشی دماست، بالارفتن دما موجب تسریع فرایندهای نفوذی می‌شود. اما از طرف دیگر هزینه تولید را نیز بالاتر خواهد برد. میزان فشردگی نمونه خام و همچنین مقدار و نحوه توزیع حفرات، در انتخاب بهترین دمای تف‌جوشی تأثیر بسزایی دارد.
- **زمان:** زمان تف‌جوشی در ساختار نهایی تأثیر زیادی دارد. کوتاه‌کردن زمان تف‌جوشی در یک حد بهینه علاوه بر پایین آوردن هزینه‌های تولید، از رشد دانه جلوگیری می‌کند و مانع از جداسدن حفرات از مرزدانه‌ها می‌شود.
- **دانسیته خام:** هرچه دانسیته خام قطعات اولیه بالاتر باشد، تف‌جوشی نیز در دما و زمان کمتری منجر به ایجاد قطعاتی با بهترین دانسیته می‌شود. به‌طور کلی روش تولید در رسیدن به یک دانسیته خام بالا بسیار مؤثر است.

¹ Sintering

- همگنی ساختار خام اولیه: هر چه حفرات موجود در سیستم اصلی مواد و همچنین افزودنی‌های سیستم، به صورت یکنواخت و همگن‌تر در ساختار پراکنده شوند، نتایج بهتری حاصل خواهد شد. حضور آگلومرها می‌تواند یکنواختی سیستم را به شدت تحت تأثیر قرار داده و موجب به‌جاماندن حفرات درشت شود.
- فضای تفجوشی: فضای تفجوشی را از دو جنبه فشار و ترکیب می‌توان مورد بررسی قرار داد. انتخاب مناسب فضای کوره علاوه بر اینکه از انجام واکنش‌های شیمیایی نامطلوب جلوگیری می‌کند، در بعضی موارد موجب خروج برخی ناخالصی‌ها از سیستم می‌شود و می‌تواند از لحاظ فشار نیز فرایند تبخیر و چگالش را در حین تفجوشی تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود خواص قطعه نهایی شود. اما فضاهایی نظیر گازهای غیرقابل حل مانند نیتروژن (یا هوا)، آرگون یا هلیوم می‌توانند با ایجاد فشار داخلی در حفرات و بالابردن فشار درونی، از نیروی محرکه انقباض آن بکاهند و امکان رسیدن به دانسیته‌های بالا را کاهش دهد.
- ناخالصی: درصد مناسب ناخالصی در ساختار قطعه خام جهت جلوگیری از رشد دانه و همچنین تفکیک حفرات از مرز دانه‌ها مفید است. بسیاری از ناخالصی‌ها از رشد حفرات در مراحل آخر تفجوشی نیز جلوگیری می‌کنند.
- روش تفجوشی: از نظر اعمال یا عدم اعمال نیرو به قطعه در حال تولید، با هدف ایجاد دانسیته بالا می‌توان روش‌های تفجوشی را به دو نوع تقسیم کرد:
 - ۱- تفجوشی بدون فشار: در این حالت که بسیار ارزان‌قیمت و ساده‌تر نیز هست، هیچ‌گونه فشار مکانیکی در حین تفجوشی به نمونه اعمال نمی‌شود. در این حالت نیروی محرکه جهت کاهش حفرات تنها همان کاهش انرژی سطحی است.
 - ۲- تفجوشی تحت فشار: در این حالت حین تفجوشی به نمونه، فشار اعمال می‌شود، این فشار اعمالی به‌عنوان نیروی محرکه، فرایند چگالش را بهبود می‌بخشد.
 امروزه روش‌هایی نظیر تفجوشی به کمک امواج مایکروویو و تفجوشی به کمک جرقه پلاسمایی نیز وارد عرصه تفجوشی شده‌اند.

۳-۱-۳- نیروی محرکه تفجوشی

همانند بسیاری از فرآیندهای برگشت‌ناپذیر، تفجوشی نیز با کاهش انرژی آزاد سیستم همراه است. منابعی که باعث کاهش انرژی آزاد می‌شوند را غالباً نیروی محرکه فرایند تفجوشی می‌نامند. سه نوع متفاوت از نیروهای محرکه تفجوشی عبارتند از تقعر سطحی، فشار اعمالی و واکنش شیمیایی.

• تقعر سطحی

وقتی سایر نیروهای محرکه در تفجوشی حضور نداشته باشند، نیروی محرکه تقعر سطحی ذرات به‌عنوان تنها نیروی محرکه تفجوشی شناخته می‌شود. برای درک بهتر مطلب، یک مول از ماده که شامل ذرات کروی به شعاع a باشد را در نظر می‌گیریم. تعداد ذرات عبارتند از:

$$N = \frac{3M}{4\pi a^3 \rho} = \frac{3V_m}{4\pi a^3}$$

در اینجا ρ دانسیته ذرات، M وزن مولکولی و V_m حجم مولی است. مساحت سطحی این ذرات عبارتند از:

$$S_A = 4\pi a^2 N = \frac{3V_m}{a}$$

اگر γ_{sv} انرژی مخصوص سطحی ذرات بر واحد سطح باشد، بنابراین انرژی آزاد سطحی ذرات عبارتند از:

$$E_s = \frac{3\gamma_{sv} V_m}{a}$$

در واقع هنگامی که قطعه‌ای با دانسیته تئوری از یک مول از ذرات تشکیل می‌شود، E_s نشان‌دهنده میزان کاهش انرژی آزاد سطحی سیستم است که همان نیروی محرکه تفجوشی خواهد بود. البته این محاسبات با در نظر نگرفتن انرژی مربوط به مرزخانه انجام شده است و در مواد چند بلوری، انرژی مرزخانه نیز باید در نظر گرفته شود.

• فشار اعمالی

در غیاب واکنش‌های شیمیایی و هنگامی که در دمای لازم برای تفجوشی، فشار خارجی به قسمت اعظمی از نمونه اعمال می‌شود، این فشار بیرونی عموماً بزرگ‌ترین سهم را در نیروی محرکه تفجوشی ایجاد می‌کند. تقعر سطحی که در قسمت الف به آن پرداخته شد نیز نیروی محرکه محسوب می‌شود؛ اما در برابر فشار بیرونی اعمال شده، مقدار بسیار کمی دارد. برای یک مول از ذرات، کار انجام شده روی سیستم با رابطه زیر تقریب زده می‌شود:

$$W = p_a V_m$$

در این رابطه p_a فشار اعمالی و V_m حجم مولی است. W نیز به‌عنوان نیروی محرکه برای چگالش در اثر اعمال نیروی بیرونی است.

• واکنش شیمیایی

واکنش شیمیایی نیز، اگر بتواند به چگالش پودر کمک کند، می‌تواند به‌عنوان نیروی محرکه فرایند تفجوشی محسوب شود. تغییرات انرژی آزاد هنگام انجام واکنش شیمیایی عبارتند از:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_{eq}$$

در واکنش بالا R ثابت گازها ($8314 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$) و T دمای مطلق و K_{eq} ثابت تعادلی واکنش است. این کاهش در انرژی آزاد به‌مراتب بزرگ‌تر از حالت اعمال فشار بیرونی در قسمت ب است. در عمل، واکنش شیمیایی به‌ندرت در فرایند چگالش پودر سرامیک‌های مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چرا که وقتی واکنش شیمیایی همراه تفجوشی اتفاق می‌افتد، بر روی ساختار سرامیک‌ها نمی‌توان کنترلی داشت.

در شکل ۲-۳ شماتیکی از نیروهای محرکه فرایند تفجوشی موضوعات مطروحه در قسمتهای فوق نشان داده شده‌است.

شکل ۲-۳ شماتیکی از نیروهای محرکه فرایند تف‌جوشی

۳-۲- چگالش در دمای بالا و با اعمال فشار

اگر چه شکل‌دهی و متراکم‌سازی پودرهای سرامیکی به روش‌های مختلف و سپس تف‌جوشی آنها بدون اعمال فشار و با اعمال حرارت، از جمله متداول‌ترین روش‌های سینتر و چگالش سرامیک‌ها محسوب می‌شود، اما در مواردی به‌منظور بهبود خصوصیات مکانیکی قطعات تولید شده یا دستیابی به ریزساختارهای خاص، مثلاً ساختارهای نانومتری، لازم است از اعمال فشار حین فرایند تف‌جوشی، به منظور تسهیل مکانیزم‌های چگالش و کاهش دما و زمان فرایند تف‌جوشی بهره برد. به عبارت بهتر، اعمال فشار حین عملیات حرارت‌دهی و تف‌جوشی قطعات متراکم شده از ذرات پودر، به‌منظور تسهیل و کمک به مکانیزم‌های چگالش و در نتیجه کاهش دمای تف‌جوشی یا زمان آن، برای رسیدن به ساختارهایی متراکم با اندازه دانه‌های کوچک صورت می‌پذیرد.

فرایندهایی که در آنها تف‌جوشی قطعات در حضور فشار بیرونی صورت می‌گیرد، عمدتاً به سه دسته مستقل تقسیم می‌شوند که عبارتند از: فشردن همراه با اعمال گرمای^۱ (HP)؛ فشردن هم‌جانبه در دمای بالا^۲ (HIP)؛ و فشردن خارج از قالب و در دمای بالا^۳ (SF).

در ادامه هر یک از روش‌های مذکور مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.

• فشردن گرم (Hot Pressing یا HP)

در فرایند فشردن گرم HP، فشار به‌صورت تک‌محوری، بر مجموعه ذرات پودری که قبلاً به روشی شکل‌دهی شده‌اند یا در حال شکل‌دهی هستند، در درون قالب و حین عملیات حرارت‌دهی و تف‌جوشی اعمال می‌شود. با انجام این عملیات، دمای تف‌جوشی قطعات سرامیکی حداقل ۲۰۰-۱۰۰ درجه سانتی‌گراد کاهش یافته و دسترسی به دانسیته‌هایی کاملاً نزدیک به دانسیته تئوری در زمان کوتاه میسر می‌شود.

بدین ترتیب قطعاتی تولید می‌شوند که به‌مراتب دارای خصوصیات مکانیکی و فیزیکی برتری بوده و به‌خصوص برای قطعات سرامیکی، درصد اطمینان به عملکرد قطعه و توانایی‌های آن (که در مورد سرامیک‌ها بسیار حائز اهمیت است)

^۱ Hot Pressing

^۲ Hot Isostatic Pressing

^۳ Sinter Forging

شدیداً افزایش می‌یابد. در هر حال این فرایند نیز مانند اکثر فرآیندهای صنعتی دارای معایبی است که از آن جمله می‌توان به هزینه بالای آن و محدودیت در اشکال قطعات قابل کاربرد در این فرایند اشاره کرد. دستگاهی که با استفاده از آن عملیات فشردن در دمای بالا انجام می‌پذیرد، به‌طور کلی شامل یک پرس اصلی و کوره‌ای است که بازوهای پرس و قالب را احاطه کرده و به‌طور کامل عایق‌بندی و از محیط اطراف ایزوله شده است. شکل ۳-۳ شماتیکی از دستگاه پرس گرم را نشان می‌دهد.

شکل ۳-۳ شماتیکی از دستگاه پرس گرم

• فشردن همه‌جانبه در دمای بالا^۱ (HIP)

در فرایند فشردن همه‌جانبه در دمای بالا، نمونه خام که از قبل تحت عملیات فشرده‌سازی سرد یا شکل‌دهی دیگری یا حتی تحت عملیات تفجوشی اولیه بدون اعمال فشار، قرار گرفته است را محکم درون یک ظرف شیشه‌ای یا فلزی و در حضور خلأ قرار داده و سپس این ظرف را وارد محفظه فشار همه‌جانبه کرده تا تحت فشار برابر از همه طرف قرار گیرد. همانطور که از شکل ۳-۴ مشخص است در حین اعمال فشار، نمونه باید در دمای مناسب قرار گیرد تا هم‌زمان با اعمال فشار نمونه تحت فرایند تفجوشی نیز قرار گیرد.

شکل ۳-۴ شماتیکی از دستگاه اعمال فشار همه‌جانبه در دمای بالا

• فشردن خارج از قالب و در دمای بالا (Sinter Forging یا SF)

^۱ Hot Isostatic Pressing

سینتر فورج یا فورج گرم مانند فرایند فشردن گرم است با این تفاوت که نمونه خام درون هیچ قالبی قرار ندارد. طبق انتظار باید نمونه قبلاً تحت عملیات فشرده‌سازی سرد یا شکل‌دهی دیگری قرار گرفته باشد یا حتی تحت تف‌جوشی اولیه قرار گرفته باشد و دارای استحکام اولیه مناسبی باشد تا در حین انجام فرایند، شکل خود را حفظ کند. در این روش کرنش‌های بزرگ‌تری نسبت به پروسه HP به نمونه وارد می‌شود و بنابراین جهت ایجاد ساختارهای جهت‌دار روش بسیار مناسبی است. در شکل ۳.۵ شماتیکی از دستگاه سینتر فورج نمایش داده شده است.

شکل ۳-۵ شماتیکی از دستگاه سینتر فورج

۳-۳- تکنیک‌های تف‌جوشی برای کنترل رشد دانه

فرایند تف‌جوشی (تف جوشی) و رشد دانه به طور هم‌زمان اتفاق افتاد و دانه به طور قابل توجهی در دمای بالا رشد می‌کند؛ بنابراین، رشد دانه در دمای پخت بالا هنوز یک چالش مهم برای توسعه دستگاه‌های ورستور کوچک شده باقی می‌ماند. با کنترل دقیق ریزساختار، از طریق نانو ساختار از طریق مسیره‌های شیمیایی، باید بتوان ورستورهای با ولتاژ شکست بالا تولید کرد، زیرا این ولتاژ متناسب با تعداد مرزهای دانه فعال در بدنه متخلخل است. این ویژگی به‌ویژه برای تولید ورستورهای کوچک موردنیاز برای ابزار الکترونیکی مدرن مانند رایانه‌های لوحی و تلفن‌های همراه اهمیت دارد. رشد کنترل نشده دانه در دمای بالاتر به‌عنوان یک چالش بزرگ برای به‌دست‌آوردن خواص الکتریکی مطلوب برای نانوورستورها برجسته شده است. انتظار می‌رود که تکنیک‌های مختلف تف‌جوشی مانند روش‌های پخت مرحله‌ای، پلاسمای جرقه‌ای و روش‌های پخت مایکروویو، ورستور را با رشد دانه کنترل شده و ویژگی‌های الکتریکی بهینه ارائه دهند. یک خروجی برجسته توسط این تکنیک‌ها این است که ولتاژ شکست ممکن است چندین برابر افزایش یابد اگر بتوان مواد را با چگالی کامل با اندازه دانه زیر میکرونی تف‌جوشی کرد [۹۲].

۳-۳-۱- رویکرد تف‌جوشی مرحله‌ای

روش پخت مرحله‌ای، تولید سرامیک ورستور کاملاً پخت شده را در دمای پایین‌تر محقق می‌کند [۱۱۴] که دو یا چند مرحله را در برنامه گرمایش به کار می‌گیرد. دیسک سرامیکی در ابتدا در کوره‌ای با دمای بالاتر گرم می‌شود تا چگالی مناسبی به دست آید، سپس خنک می‌شود و برای چند ساعت در دمای کمی پایین‌تر نگه‌داشته می‌شود [۹۲]. روش پخت مرحله‌ای با این رویکرد برای تهیه مواد ورستور آزمایش شده است [۹۹، ۱۱۴، ۱۵۳].

در یک برنامه پخت معمولی دومرحله‌ای، نمونه‌ها تا دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد حرارت داده شدند، سپس به مدت ۳۰ دقیقه تا دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد خنک شدند و به مدت ۶ ساعت در آنجا نگهداری شدند. به طور قابل توجهی، ولتاژ شکست بالاتر 1192 Vmm^{-1} برای ورستورهای ساخته شده از نمونه نانو به دست آمد [۹۲]. به‌عنوان یک نمونه دیگر چگالی تف‌جوشی بالاتر از ۹۹ درصد، اندازه دانه زیر میکرون و خواص الکتریکی برتر با ولتاژ شکست 2050 Vmm^{-1} و ضریب غیرخطی ۹۶ گزارش شده است [۱۲۰]. میکروگراف‌های SEM نمونه‌های متخلخل معمولی و دومرحله‌ای در شکل ۳-۶ ارائه شده است.

برای نمونه در شکل b، متوسط اندازه دانه تنها ۰.۷۵ میکرومتر است. دوران و همکاران [۹۹] سرامیک‌های وریستور ZnO را با پخت دومرحله‌ای، با اندازه دانه کمتر از ۱ میکرومتر، ضریب غیرخطی ۷۰ و ولتاژ شکست (در 1 mAcmm^{-2}) بزرگ‌تر از 1500 Vmm^{-1} توسعه دادند. عملکرد الکتریکی بالای سرامیک‌های متراکم با اکسید روی به کاهش فاز مایع در خنک‌سازی نسبت داده می‌شود که تماس مستقیم ZnO-ZnO و اثر سد پتانسیل را افزایش می‌دهد. هر چه زمان نگهداری دما در مرحله دوم بیشتر باشد، اندازه کوچک‌تر است [۱۲۰].

شکل ۳-۶ تصاویر SEM از نمونه‌های a معمولاً در دمای ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد و b سینتر شده دومرحله‌ای (پنج دقیقه در دمای ۹۵۰ درجه سانتیگراد سینتر شده و سپس تا دمای ۸۲۵ درجه سانتیگراد خنک شده و به مدت ۱۰ ساعت نگهداری می‌شوند). [۱۲۰]

۳-۲-۳- روش پخت مایکروویو^۱

روش تفجوشی مایکروویو در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است [۹۲، ۱۱۸، ۱۵۴، ۱۵۵] که سریع‌تر از تفجوشی معمولی است و رشد دانه را می‌توان به خوبی کنترل کرد [۱۴۷]. در مقایسه با فرایند گرمایش معمولی، تفجوشی به کمک مایکروویو یک روش کارآمد، سبز و راحت برای تولید مواد سرامیکی ارائه می‌کند [۱۵۶-۱۶۱]، خواص الکتریکی را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد و تراکم کلی سرامیک‌های وریستور ZnO و همچنین سینتیک بین فازهای مختلف را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، انتشار سریع‌تر وضعیت اهدا دهنده در امواج مایکروویو اندازه‌گیری شده است [۱۴۷].

¹ Microwave Sintering Method

شکل ۳-۷ مقایسه تفجوشی وریستور در یک کوره معمولی (CVF) با گرمایش مادون قرمز (I.R.) و در یک کوره مایکروویو [۱۴۷].(MW)

همانطور که در شکل ۳-۷ نشان داده شده است، توزیع بهتر مواد ناخالص و دمای تفجوشی همگن در قسمت عمده سرامیک‌ها نیز به‌عنوان ویژگی‌های منحصر به فرد پخت مایکروویو گزارش شده است. اندازه دانه‌ها در نمونه‌های تفجوشی شده با مایکروویو کوچک‌تر است و توزیع آنها در مقایسه با نمونه‌های سینتر شده معمولی با استفاده از شرایط پردازش یکسان یکنواخت‌تر است [۱۰۲].

این «اثرات مایکروویو» ممکن است در مهاجرت اتم‌ها از طریق پدیده‌های خاص مانند مهاجرت الکتریکی یا فشار ناشی از میدان افزایش یابد. گرمایش ترجیحی فاز Bi_2O_3 با مایکروویو نیز می‌تواند توضیحی محتمل برای پدیده واکنش‌پذیری تقویت‌شده با مایکروویو باشد.

Xu و همکاران [۱۶۱] با نرخ گرمایش فوق‌العاده بالا (تا 82°C s^{-1} ~)، گزارش کرده‌اند که تفجوشی در مایکروویو پودر 1 μmZnO بدون دوپ^۱، ساختار تقریبی کاملاً متراکم شده با اندازه دانه نهایی حدود ۴ میلی‌متر را فراهم می‌کند. حداقل ۹۰۰ درجه سانتیگراد برای دستیابی به چگالی بالا برای مواد ZnO خالص در ZnO سینتر شده در مایکروویو مورد نیاز است [۱۵۶].

روی و همکاران^۲ [۱۶۲] اندازه اولیه ذرات ۳۰ و ۱۰۰ نانومتر را در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد تفجوشی کردند. نتایج نشان داد که ۳۰ نانومتر پودر فشرده تا ۹۹ درصد چگالی تئوری متراکم شد؛ بنابراین، سرامیک‌های نانوساختار را می‌توان با چگالی تقریباً کامل به‌دست آورد. ساواری و همکاران^۳ [۱۴۷] گزارش کردند که ولتاژ شکست E_b نمونه‌ها توسط تفجوشی مایکروویو به 575 Vmm^{-1} رسید که بیش از چهار برابر مقدار E_b برای تفجوشی معمولی بود. این موضوع به‌وضوح با تفاوت در اندازه دانه قابل شرح است. تصاویر SEM نمونه‌ها در شکل ۳-۸ آورده شده است و اندازه دانه متوسط ۲.۵ و ۴.۲ میکرومتر برای سرامیک‌های سینتر شده با مایکروویو و سرامیک‌های سینتر شده معمولی است.

در مورد نمونه‌های سینتر شده معمولی، ولتاژ شکست همیشه کمتر از نمونه‌های سینتر شده با مایکروویو است. سوباسری و همکاران^۴ [۱۰۲] خواص الکتریکی به‌دست‌آمده با استفاده از روش تفجوشی مایکروویو و خواص الکتریکی به‌دست‌آمده بر روی یک ماده تفجوشی معمولی و همچنین ویژگی‌های یک محصول تجاری موجود را مقایسه کرد.

¹ undoped

² Roy et al.

³ Savary et al.

⁴ Subasri et al.

نانوکریستال اکسید روی دوپ‌شده سینترشده با میکروویو، ۹۸ درصد متراکم‌تر و ولتاژ شکست 960Vmm^{-1} ، با جریان نشستی $0.25\mu\text{Acm}^{-2}$ و ضریب غیرخطی ۷۰ را در مقایسه با 430Vmm^{-1} ، $1.2\mu\text{Acm}^{-2}$ و ۱۱۸ اندازه‌گیری شده به صورت معمولی، ثبت کرد.

شکل ۳-۸ مقایسه تصاویر SEM (a) نمونه تفجوشی شده با میکروویو در $1100^\circ\text{C}/0.5\text{ h}$ و (b) نمونه متخلخل معمولی در $1100^\circ\text{C}/0.5\text{ h}$ [۱۴۷]

تحقیقات بر روی تفجوشی مواد وریستور با استفاده از امواج میکروویو (۲.۴۵ گیگاهرتز) و امواج میلی‌متری (۲۴ گیگاهرتز) نیز انجام شده‌است [۱۶۱، ۱۶۳، ۱۶۴]. لی و همکاران^۱ [۱۶۳] همچنین لین و همکاران^۲ [۱۶۴] مواد وریستور مبتنی بر Bi_2O_3 را با استفاده از تابش ۲.۴۵ و ۲۴ گیگاهرتز سینتر کرده بود. آنها دریافتند که خواص بهتری با امواج میلی‌متری در مقایسه با امواج میکروویو در دمای تفجوشی 1100°C درجه سانتیگراد با زمان خیساندن 10^3 دقیقه به دست می‌آید. به‌طور کلی، روش تفجوشی میکروویو مزایایی مانند سرعت تفجوشی سریع، چگالی بالا، اندازه دانه‌ریز و تولید یکنواخت توزیع شده را به همراه داشته‌است. از نقطه نظر عملی، واکنش‌پذیری افزایش یافته توسط امواج میکروویو راه‌های جدیدی را برای تولید سرامیک‌های کاربردی سریع‌تر و ارزان‌تر با کارایی بالا باز می‌کند [۱۴۷].

گمانه زنی بر اینست که حضور $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ ، یکی از سریع‌ترین هادی‌های یون اکسیژن، نقش حیاتی در پایداری وریستور به‌ویژه هنگام بازپخت در هوا را بازی می‌کند (۹۲). نمونه‌های تفجوشی شده با میکروویو ترکیب فاز $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$ را در محدوده ۳ تا ۶ درصد در مقایسه با ۱.۹ درصد در یک نمونه سینترشده معمولی در دمای 1100°C درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ دقیقه نشان می‌دهند و این می‌تواند منجر به این شود که نمونه‌های تفجوشی شده با میکروویو ولتاژ شکست بالاتر و جریان نشستی کمتری داشته باشند [۱۰۲].

۳-۳-۳- تکنیک تفجوشی پلاسمای جرقه (اسپارک)

روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای^۴ (SPS) یا تفجوشی جریان الکتریکی پالسی^۵ (PECS) روش قدرتمند دیگری است [۹۲، ۱۱۹، ۱۶۷-۱۶۵] که فرایندی مؤثر برای متراکم کردن موادی که سینتر کردن آنها دشوار است را در مدت بسیار کوتاهی ممکن است. درجه حرارت این فرایند به‌خودی‌خود شبیه به پرس گرم معمولی است. به‌عنوان مثال، پیش‌سازهای پودر در قالبی ساخته شده از یک ماده رسانای الکتریکی قرار گرفته و فشار تک‌محوری در طول پخت اعمال می‌شود. اما

^۱ Lee et al.

^۲ Lin et al.

^۳ Soaking

^۴ Spark Plasma Sintering

^۵ Pulsed Electric Current Sintering

به‌جای حرارت دادن با منبع خارجی، جریان DC پالسی اعمال می‌شود که از داخل قالب فشاری و همچنین نمونه عبور می‌کند تا نمونه از خارج و داخل گرم شود. علاوه بر گرما و فشار، این فرایند از عمل خود گرمایی ناشی از تخلیه جرقه بین ذرات استفاده می‌کند که باعث انتقال مواد و افزایش تراکم می‌شود؛ بنابراین، فرایند SPS ممکن است در جلوگیری از رشد بی‌رویه دانه سودمند باشد [۱۶۵].

خواص جدیدی مانند چگالی بالاتر و اندازه کوچک‌تر دانه اغلب به دلیل مکانیسم پخت خاص مورد انتظار است. SPS اعمال فشار و جریان DC پالسی را مستقیماً روی نمونه سرامیکی ترکیب می‌کند [۱۶۶، ۱۶۵، ۱۱۹] که به طور آبی با این روش را در دماهای بالا بین ذرات قالب، توسط ولتاژ پایین یک پالس DC تولید می‌کند [۱۱۹]. روش SPS در تفجوشی نانومواد ZnO برای کاربردهای وریستور بسیار مؤثر است [۹۲، ۱۶۵-۱۶۷].

زمان تثبیت از ساعت‌ها، در مورد مقابل پخت معمولی، به چند دقیقه برای پردازش SPS کاهش می‌یابد. علاوه بر این، دمای تفجوشی را می‌توان چند صد درجه در مقایسه با تفجوشی معمولی کاهش داد [۹۲]. دمای تفجوشی می‌تواند 200-300 °C کمتر از تفجوشی بدون فشار یا تفجوشی با فشار داغ باشد و زمان تفجوشی تنها بین ۳ تا ۱۰ دقیقه است [۱۶۸].

Macary و همکاران [۹۲] وریستورهای نانوساختار بدست آمده توسط SPS در دماهای تفجوشی در محدوده ۵۵۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد را گزارش کردند، در این گزارش اندازه دانه سرامیک‌های وریستور ZnO که در دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد سینتر شده‌اند، ۳۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر با ولتاژ شکست ۱۰۶۶-۱۰۶۶ ولت میلی‌متر ثبت شده که چگالی خوب بالای ۹۷٪ اما ضریب غیرخطی نسبتاً پایین داشت و پیشنهاد شد تا با ترکیب سایر اکسیدهای فلزی بهبود یابد. شایان ذکر است در این آزمایش اندازه متوسط نانومواد خام ZnO-Bi₂O₃ در ۱۰ نانومتر بود.

پخت مایکروویو در حال حاضر یک فرایند جذاب با سرعت سریع و دمای پایین است اما، همان‌طور که برای ZnO سینتر شده در مایکروویو گزارش شده است، حداقل 900 درجه سانتیگراد برای دستیابی به چگالی بالا برای مواد ZnO خالص مورد نیاز است، این موضوع پخت مایکروویو سرامیک‌های نانوبلور را غیرممکن می‌کند. با این حال، در دمای بسیار پایین‌تر توسط SPS، سرامیک‌های اکسید روی متراکم نانوساختار را می‌توان به دست آورد [۱۶۵].

در مشاهدات گائو و همکاران^۱ [۱۶۵] آمده که اندازه دانه در مقیاس نانو باقی می‌ماند مگر اینکه دمای تفجوشی بالای ۵۵۰ درجه سانتیگراد باشد و فرایند متراکم شدن به دمای تفجوشی وابستگی شدیدی دارد خصوصاً زمانی که دما کمتر از ۵۵۰ درجه سانتیگراد باشد؛ بنابراین، نیروی محرکه تراکم ممکن است از فشار بالا (۵۰ مگاپاسکال) و اثرات ویژه جریان الکتریکی بزرگ (۳ کیلو آمپر) در فرایند SPS ناشی باشد. با این حال، برای دمای بالاتر از ۵۵۰ درجه سانتیگراد، اندازه دانه به سرعت افزایش می‌یابد و چگالی نسبی با افزایش دمای پخت کاهش می‌یابد.

این نوع رشد سریع دانه می‌تواند ناشی از نیروهای محرکه مویرگی در دماهای بالا باشد. شکل ۳-۹ میکروگراف TEM سرامیک نانوکریستالی ZnO را نشان می‌دهد که توسط SPS در دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد سینتر شده و ۲ دقیقه پس از زمان نگهداری عکسبرداری شده است. همچنین میکروگراف HREM^۲ از مرزهای دانه نانوبلور اکسیدروی تفجوشی شده توسط SPS با ۵۰۰ درجه سانتیگراد که یک فاز آمورف سطحی معمولی را نشان می‌دهد [۱۶۵].

وریستورهای تجاری معمولاً دارای اندازه دانه ۱۰۰-۱۰ میکرومتر با پهنای کاهش مرزدانه دوپینگ ۵۰-۱۰۰ نانومتر هستند.

بنابراین، اگر اندازه دانه به ۱۰۰ نانومتر کاهش یابد، کاهش مرزدانه نازک 0.1_1nm برای نشان دادن غیرخطی بودن هدایت کافی است.

¹ Gao et al.

² High-Resolution Episcopic Microscopy

شکل ۳-۹ (a) میکروگراف TEM از سرامیک نانوکریستالی ZnO که توسط SPS در دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد در دو دقیقه پس از زمان نگهداری متخلخل شده است و (b) میکروگراف HREM از مرزهای دانه اکسید روی نانوبلور تفجوشی شده توسط SPS در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد. [۱۶۵]

لو و همکاران^۱ [۱۶۸] هم سرامیک‌های ورستور ZnO را توسط SPS ساختند. در این روش، نانوپودرهای مخلوط شده را در قالب قرار دادند. سپس قالب در محفظه خلأ دستگاه SPS قرار داده شد. نمونه‌ها به مدت چهار دقیقه در دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد سینتر شدند. فشار ۴۵ مگاپاسکال بر روی نمونه‌ها در حین تفجوشی اعمال شد. اندازه دانه نمونه‌های SPS کمتر از ۱ میکرومتر بود و ولتاژ شکست نیز به 963 Vmm^{-1} رسید.

شکل ۳-۱۰ تصاویر SEM از ورستورهای ZnO ساخته شده توسط (a) تفجوشی معمولی، ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد در دو ساعت، و (b) تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای، ۸۵۰ درجه سانتیگراد در پنج دقیقه. طول خط در (b) ۳.۴۶ میکرومتر است.

شکل ۳-۱۰ تصاویر SEM ورستورهای ZnO را نشان می‌دهد که با تکنیک‌های مرسوم و SPS ساخته شده‌اند. بدیهی است که SPS دانه‌های بسیار یک‌نواختی تولید کرد؛ بنابراین، تکنیک SPS پتانسیل زیادی را به‌عنوان یک روش پخت برای ساخت مواد ZnO با خواص ورستور مطلوب نشان می‌دهد. هنگامی که فرایند SPS برای متراکم کردن سرامیک‌های نانوبلور در دماهای پایین استفاده می‌شود، باید از رشد اضافی دانه جلوگیری شود. لذا تهیه موفقیت‌آمیز سرامیک‌های اکسید روی نانوکریستالی توسط SPS فرصتی برای مطالعه خواص الکتریکی ویژه آنها ناشی از نانساختار فراهم می‌کند.

^۱ Luo et al.

۳-۴- طراحی به روش تاگوچی^۱

زمانی که ژاپن پس از جنگ جهانی دوم کار بازسازی خود را آغاز کرد، با مشکلاتی نظیر کمبود مواد خام، تجهیزات با کیفیت و مهندسين ماهر روبرو شد. در چنین شرایطی رقابت برای تولید محصول‌های با کیفیت بالا و تداوم بهبود کیفیت را آغاز کرد. کار ابداع یک روش جدید برای برخورد با مسئله رقابت، بهبود کیفیت محصول‌ها و بهینه‌سازی آزمایش‌ها به گنجی تاگوچی^۲ واگذار شد.

تاگوچی به کمک تحقیقاتش در اواخر دهه ۱۹۴۰ بر گستره علم کیفیت افزود و به طور خاص مفهوم تابع زیان^۳ را بیان نمود. او با ترکیب سه تابع زیان، هزینه و تنوع^۴، یک معیار سنجش برای کنترل کیفیت به دست آورد. در این روش تاگوچی نشان می‌دهد که مهندسان چگونه می‌توانند به کمک طراحی آزمایش‌ها محصولاتی با کیفیت بالاتر و در عین حال با هزینه‌ی کمتر تولید کنند. تمرکز این روش بیشتر بر حذف عواملی است که کیفیت محصول را پایین می‌آورد. به علاوه، این روش می‌تواند عملکرد محصول و فرایند را به تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر یا کنترل‌نشده‌ی غیرحساس کند. اخیراً کشورهای صنعتی غربی نیز برای بهبود محصولات و افزایش کیفیت فرایند در صنایع خود از روش تاگوچی به‌عنوان روش ساده و مؤثر استفاده می‌کنند. در حال حاضر بسیاری از صنایع در آمریکا، از این روش برای افزایش بازدهی و توسعه سامانه‌های صنعتی خود استفاده می‌کنند. مسیر این طرح نسبت به سایر روش‌های متداول و رایج در مهندسی کیفیت متفاوت است. اساس روش تاگوچی بر طراحی کیفیت در هنگام طراحی فرایند یا تولید محصول است؛ درحالی‌که سایر روش‌های متداول بر اساس بازرسی و کنترل کیفیت در حین انجام فرایند تولید و یا پس از تولید محصول است. تاگوچی کنترل کیفیت را به سه مرحله اصلی تقسیم‌بندی کرده است:

طراحی سیستم به این معنا که کیفیت باید همان ابتدا و هنگام طراحی محصول طراحی شود.

طراحی پارامتر به این معنا که کیفیت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در برابر فاکتورهای اغتشاشی ایمن باشد.

طراحی انحراف^۵ به این معنا که میزان انحراف یک پارامتر محصول از پارامتر طراحی‌شده بررسی شده و هزینه برطرف کردن این انحراف نسبت به کل هزینه محصول تعیین گردد.

با استفاده از روش تاگوچی می‌توان تابع‌های گوناگون پاسخ را برحسب فاکتورهای مشخص شده تخمین زد. نتایج تخمین زده شده ما را در به‌دست آوردن عواملی که به بهترین نتایج برای آزمایش مدنظر منجر می‌شود، یاری می‌کند. با اجرای آزمایش‌ها در سطوح بهینه فاکتورها و مقایسه نتایج واقعی با مقدار تخمین زده شده، دقت طراحی انجام شده مشخص می‌شود.

روش تاگوچی در مقایسه با روش‌های عاملی مزایایی چون کمتر بودن تعداد آزمایش‌ها و در نتیجه کمتر بودن هزینه و زمان آزمایش، قابلیت بررسی اثرهای متقابل و انجام دادن آزمایش‌ها به صورت موازی و در نهایت پیش‌بینی پاسخ بهینه را دارد. به‌طور کلی، این روش تعداد آزمایش‌های لازم برای بهینه‌سازی را کاهش می‌دهد و بر دقت نتایج می‌افزاید.

در این روش، از مزیت هر دو روش تک عاملی و فاکتوریل استفاده شده است و فاقد عیب‌های آنها است؛ به این معنا که از تعداد آزمایش‌های کمتری استفاده شده و اثر متقابل بین فاکتورها را نیز مطالعه می‌کند. در جدول ۳-۱ تعداد آزمایش‌های روش فاکتوریل برای هر تعداد فاکتور با روش تاگوچی مقایسه شده است.

^۱ Taguchi

^۲ Genichi Taguchi

^۳ Loss Function

^۴ Variation

^۵ Tolerance

جدول ۳-۱ مقایسه تعداد آزمایشات طرح فاکتوریل با تاگوچی

مقایسه تعداد آزمایش‌های طرح فاکتوریل و تاگوچی				
تعداد سطوح	تعداد فاکتورها	تعداد آزمایش‌های طرح فاکتوریل	تعداد آزمایش‌های طرح تاگوچی	نام آرایه به کاررفته در طرح تاگوچی
2	3	$8=2^3$	4	L ₄
2	7	$128=2^7$	8	L ₈
2	11	$2048=2^{11}$	12	L ₁₂
2	15	$32768=2^{15}$	16	L ₁₆
3	4	$81=3^4$	9	L ₉
4	5	$1025=4^5$	16	L ₁₆
2	1	$4374=3^7$	18	L ₁₈
3	7			

همان‌طور که مشاهده می‌شود، در تمامی طرح‌ها، تعداد آزمایش‌های طرح تاگوچی از طرح فاکتوریل کمتر است. در تعداد فاکتورهای بالا (۱۵ فاکتور)، برتری طرح تاگوچی ۲۰۰۰ برابر طرح فاکتوریل است. اگر در روش تاگوچی برای مطالعه ۷ فاکتور با ۲ سطح، ۸ آزمایش پیشنهاد می‌شود، به این معنا نیست که نقطه بهینه سیستم که هدف مطالعه است در یکی از این ۸ آزمایش اتفاق می‌افتد.

۳-۴-۱- تعاریف تاگوچی

پیش از بیان روش تاگوچی، لازم است برخی اصطلاح‌هایی که در این روش بسیار متداول‌اند، تعریف شود.

۱- فاکتور: متغیر یا عامل مورد مطالعه است که ممکن است کیفی یا کمی باشد.

۲- فاکتورهای کنترلی (Control Factor):

آن دسته از عامل‌های فرایند که بتوان آنها را کنترل کرد. به عبارت دیگر، به عامل‌هایی که در حین طراحی در نظر گرفته می‌شوند و با تغییر آنها می‌توان خواص محصول را تغییر داد و با تنظیم آنها می‌توان خواص مطلوب را در محصول مورد بررسی به دست آورد، فاکتورهای کنترلی می‌گویند. به عنوان نمونه‌هایی از فاکتورهای کنترلی می‌توان نوع تجهیزات به کاررفته در اجرای آزمایش‌ها و یا نوع ماده استفاده شده در ساخت محصول و یا شرایط عملیاتی کنترل‌پذیر مثل دما، فشار و غلظت را نام برد.

۳- فاکتورهای اغتشاش (Noise Factor):

عواملی‌اند که کنترل آنها در شرایط معمول فرایند بسیار دشوار یا پرهزینه است و از کنترل شخص خارج است. برای مثال، دمای محیط عاملی است که کنترل آن مشکل است. در روش تاگوچی، هدف تعیین مجموعه‌ای از عوامل کنترل‌پذیر است که مقدار تغییرپذیری ناشی از فاکتورهای اغتشاش را کمینه کند.

۴- فاکتورهای سیگنال (Signal Factor):

عواملی‌اند که بر عملکرد اصلی فرایند تأثیر گذارند و در آزمایش‌های دینامیک یا آزمایش‌هایی که تکرار می‌شود، به کار می‌روند. هدف در این آزمایش‌ها بهبود رابطه فاکتور سیگنال و پاسخ است. در روش تاگوچی، بهینه‌سازی به معنای تعیین بهترین سطح برای فاکتورهای کنترلی است؛ یعنی سطحی که نسبت سیگنال به نویز را بیشینه کند.

۵- طراحی یک آرایه متعامد (Orthogonal Array):

تاگوچی برای طراحی و اجرای آزمایش‌ها، طبق قواعد خاصی مجموعه‌ای از جدول‌ها با عنوان آرایه متعامد تهیه کرد. آرایه‌های متعامد این امکان را فراهم می‌کنند تا با انجام دادن کمترین تعداد آزمایش، اثرهای اصلی و متقابل بررسی شوند.

دو فاکتور دوسطحی با چهار روش به صورت (۱،۱)، (۲،۱)، (۲،۲) ترکیب می‌شوند. زمانی که دو ستون یک آرایه این ترکیبات را در دفعات یکسانی نشان دهد، به ستون‌ها متعامد یا بالانس شده می‌گویند. متداول‌ترین مدل‌های آرایه متعامد L_8 (به معنی ۸ آزمایش)، L_{16} (به معنی ۱۶ آزمایش) و L_{18} (به معنی ۱۸ آزمایش) است. آرایه‌های دیگری مانند L_4 ، L_8 ، L_9 ، L_{12} ، L_{16} ، L_{16} ، L_{18} ، L_{25} ، L_{27} ، L_{32} ، L_{32} ، L_{50} ، L_{54} ، L_{64} ، L_{64} ، L_{81} نیز وجود دارند.

هریک از آرایه‌های یادشده الگویی برای انجام‌دادن آزمایش‌ها و اندیس هر آرایه نشان‌دهنده تعداد آزمایش‌های لازم در این الگو است. برای هر بررسی، بسته به تعداد عوامل و سطوح انتخاب‌شده برای آن، ممکن است یک یا چند آرایه مناسب باشد و سایر آرایه‌ها غیرقابل‌استفاده باشند و یا استفاده از آنها به علت زیادشدن آزمایش‌ها، غیرضروری باشد. یکی از مهم‌ترین مراحل طرح تاگوچی، چگونگی چیدمان فاکتورها در ستون‌های آرایه متعامد است. هر ستون آرایه متعامد به فاکتوری خاص با دو یا تعداد بیشتری سطح اشاره دارد و هر سطر آن نشان‌دهنده یک آزمایش است. هدف اصلی طراحی تاگوچی مطالعه اثرهای اصلی فاکتورهاست؛ اما گاهی در صورت نیاز می‌توان برای تخمین اثرهای متقابل دوتایی نیز از این روش استفاده کرد. در این صورت، چیدمان آرایه متعامد متفاوت خواهد بود. در این حالت، اثر متقابل نیز مانند فاکتورها در ستونی از آرایه متعامد قرار می‌گیرد. آرایه متعامد L_4 در جدول ۳-۲ نشان داده شده است. اعداد داخل این آرایه شماره سطوح هر یک از عوامل اند. برای مثال، سطر نخست از آرایه L_4 آزمایشی را توصیف می‌کند که در آن همه عوامل در سطح ۱ خود قرار دارند.

جدول ۳-۲ آرایه متعامد

آرایه متعامد L_4			
C	B	A	شماره آزمایش
1	1	1	1
2	2	1	2
2	1	2	3
1	2	2	4

با نگاهی دقیق‌تر به این آرایه‌ها می‌توان دریافت که هر آرایه ظرفیت معینی از نظر تعداد عوامل و سطوح دارد. برای مثال، آرایه L_4 حداکثر برای مطالعه ۳ عامل ۲ سطحی کاربرد دارد. در صورتی که تعداد عوامل یا سطوح آنها از این تعداد بیشتر باشد، باید از آرایه دیگری استفاده کرد.

۳-۴-۲- مراحل اجرای یک طرح تاگوچی

در اجرای یک آزمایش به روش تاگوچی، مراحل مشخصی به ترتیب زیر دنبال می‌شود:

- ۱- از آنجاکه موفقیت هر آزمایش به درک کاملی از طبیعت مسئله وابسته است، ابتدا باید مسئله فرمول‌بندی شود.
- ۲- مشخص کردن هدف اصلی مسئله و پاسخی که باید بهینه شود.
- ۳- مشخص کردن فاکتورهای کنترلی، فاکتورهای اغتشاش و فاکتورهای سیگنال (اگر وجود داشته باشد). هر چیزی که به نظر می‌رسد بر نتیجه آزمایش‌ها اثرگذار باشد، به‌عنوان فاکتور در نظر گرفته می‌شود.
- ۴- انتخاب سطح فاکتورها و درجات آزادی هر یک از عوامل و اثرهای متقابل. تعداد سطوح هر یک از فاکتورها باتوجه‌به منابع و محدودیت مالی و زمان باید در نظر گرفته شود.
- ۵- طراحی یک آرایه متعامد مناسب.

- ۶- تدارک و اجرای آزمایش‌ها پس از چیدن فاکتورها در ستون‌های آرایه متعامد، با تغییر نظام‌مند فاکتورهای کنترلی، اغتشاش و یا سیگنال. مطابق ترکیب موجود در آرایه، آزمایش‌ها حداقل یک‌بار انجام می‌شود و در صورت امکان برای حداقل کردن خطای ناشی از اغتشاش‌ها، آزمایش‌ها دو تا سه بار تکرار می‌شوند.
- ۷- تحلیل آماری و تفسیر نتایج آنها و در نهایت به‌دست‌آوردن شرایط بهینه
- ۸- انجام یک آزمایش جهت تأیید نتایج بهینه

۳-۴-۳- تحلیل آماری و به‌دست‌آوردن شرایط بهینه

به‌طور کلی، تاگوجی دو روش را برای تحلیل نتایج ارائه داده است:

۱. روش استاندارد که همان روشی است که بر مبنای محاسبه اثر فاکتورها و انجام تحلیل واریانس انجام می‌پذیرد.
۲. روش دوم که تاگوجی آن را برای آزمایش‌های همراه با تکرار بسیار توصیه کرده است، روش نسبت سیگنال به نویز^۱ است. این تحلیل با استفاده از تغییر نتایج، بهترین و قوی‌ترین شرایط کاری را تعیین می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، این نسبت پراکندگی در اطراف یک مقدار مشخص را بیان می‌کند. هر چه این نسبت بیشتر باشد، پراکندگی کمتر بوده و اثر آن متغیر مهم‌تر خواهد بود.

در روش استاندارد، پس از انجام‌دادن آزمایش‌ها، تحلیل نتایج را می‌توان همانند سایر روش‌های کلاسیک طراحی آزمایش‌ها با استفاده از روش تعیین اثرهای اصلی و تشکیل جدول تحلیل واریانس به‌منظور مشخص کردن معنادار بودن این اثرها و سپس رگرسیون پاسخ برحسب عامل‌های معنادار انجام داد. اثرهای ناشی از عامل‌های کنترلی و تداخل آنها در این مرحله محاسبه شده و نتایج برای دستیابی به مجموعه بهینه‌ای از فاکتورهای کنترلی تحلیل می‌شوند. این روش در مواقعی که آزمایش‌ها بدون تکرار است، پیشنهاد می‌شود. تحلیل واریانس عموماً نمی‌تواند بهترین سطح را مشخص کند، اما فاکتورهایی که میانگین نتایج آنها با تغییر سطح، تغییر می‌کند را مشخص می‌کند.

¹ Signal to Noise Ratio

فصل چهارم

بررسی مواد، داده‌ها و آزمایش‌های عملی

۴-۱- معرفی اهداف و تعیین مواد آزمایش

در ادامه این فصل مشخصات مواد مورد استفاده، روش تهیه نمونه‌ها و روش ساخت آزمون‌های مربوطه و مطالعات مربوط به آن‌ها آورده شده است.

۴-۱-۱- تعیین هدف

☑ هدف ساخت قرص‌های وریستور با کاربری برقی به شعاع ۱۰ میلی‌متر و ضخامت ۵ میلی‌متر است.

لذا نیاز است مولفه‌های تأثیرگذار در ساختار قرص‌های وریستور بررسی و با افزونه‌های نانومواد، بهینه‌سازی شوند.

• افزایش میزان یکنواختی

برای ایجاد سیستم‌های چندتایی قرص‌های وریستور، کاهش تفاضل سایز دانه‌ها و انتخاب سایزهای نزدیک به هم عامل مؤثری برای پرسوندگی و چسبندگی هنگام پرس قرص‌ها محسوب می‌شوند.

• نقص و اندازه و مرزدانه

در علم مواد، رشد دانه افزایش اندازه دانه‌ها (بلورک‌ها) در یک ماده با دمای بالا است. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که بازایی و تبلور مجدد کامل شده باشد و کاهش بیشتر انرژی داخلی فقط با کاهش سطح کل مرزدانه حاصل شود. این اصطلاح معمولاً در متالورژی مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ اما از آن در سرامیک و مواد معدنی نیز استفاده می‌شود.

• اهمیت رشد دانه

بیشتر مواد اثرات حال پچ را در دمای اتاق نشان می‌دهند و بنابراین وقتی اندازه دانه کاهش می‌یابد تنش تسلیم بیشتری نشان می‌دهد. در دماهای بالا برعکس آن صادق است از آنجایی که طبیعت باز و بی‌نظم مرزهای دانه به معنای این است که تهی‌جایی می‌تواند با سرعت بیشتری در مرزها پراکنده شود که منجر به خزش کابل سریع‌تری می‌شود. از آنجاکه مرزها مناطقی با انرژی بالا هستند، آن‌ها مکان‌های مناسبی برای هسته رسوبات و سایر فازهای ثانویه هستند به‌عنوان مثال فازهای منیزیم-سیلیکون-مس در برخی از آلیاژهای آلومینیوم یا پلاکت‌های مارتنزیت در فولاد. بسته به فاز ثانویه موردنظر، این ممکن است اثرات مثبت یا منفی داشته باشد.

• قوانین رشد دانه

رشد دانه عمدتاً برای مدت طولانی با بررسی نمونه‌های برش خورده، صیقلی و سونش شده در زیر میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفته است. اگرچه چنین روش‌هایی امکان جمع‌آوری تعداد زیادی از شواهد تجربی را فراهم می‌آورد، به‌ویژه با توجه به عواملی مانند دما یا ترکیب، کمبود اطلاعات بلورنگاری باعث محدود شدن افزایش درک درستی از فیزیک بنیادی می‌شود. باین وجود، موارد زیر از رشد دانه به‌خوبی تثبیت شده‌اند:

- رشد دانه با حرکت مرزهای دانه رخ می‌دهد، نه با همبستگی (مثل قطرات آب)
- حرکت مرزی ناپیوسته است و ممکن است جهت حرکت ناگهان تغییر کند.
- ممکن است یک دانه به یک دانه دیگر تبدیل شود درحالی‌که از طرف دیگر مصرف می‌شود.
- هنگامی که دانه تقریباً مصرف شده است، نرخ مصرف آن بیشتر می‌شود.
- یک مرز منحنی‌شکل به طور معمول به سمت مرکز انحنا خود حرکت می‌کند.
- هنگامی که مرزهای دانه در یک فاز واحد با هم زاویه‌هایی به غیر از ۱۲۰ درجه بسازند، دانه شامل زاویه حادثر مصرف می‌شود به‌طوری‌که زاویه‌ها به ۱۲۰ درجه نزدیک می‌شوند.

مرزدانه یعنی مرز بین یک دانه و همسایه آن، نقصی در ساختار بلوری است و بنابراین با مقدار مشخصی از انرژی همراه است. در نتیجه، یک نیروی محرک ترمودینامیکی برای مساحت کل مرز وجود دارد که تمایل دارد مساحت را کاهش دهد. با افزایش اندازه دانه و کاهش تعداد واقعی دانه در حجم، سطح کل مرزدانه کاهش می‌یابد.

▪ افزایش ولتاژ کار و شکست وریستور

ولتاژ کار ولتاژی است که تجهیزات در آن کار می‌کنند. برای عملکرد مطمئن، تجهیزات باید در محدوده ولتاژ نامی کار کنند. ولتاژ کار ولتاژ واقعی اعمال شده در ترمینال تجهیزات است. اندازه‌گیری واقعی ولتاژ اعمال شده در ترمینال تجهیزات را می‌توان با مولتی‌متر اندازه‌گیری کرد. ولتاژ کار تجهیزات باید در محدوده ولتاژ نامی برای عملکرد ایمن، اقتصادی و قابل‌اعتماد باشد.

در برخی از تجهیزات مانند موتور القایی، اگر ولتاژ اعمال شده بیشتر یا کمتر از ولتاژ نامی آن باشد، عملکرد تجهیزات به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در واقع ولتاژ اسمی ولتاژ بین فازهایی است که سیستم برای آن تعیین شده است؛ اما ولتاژ کار اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو هادی در شرایط عادی است.

شکل ۴-۱ برشی از یک برقگیر اکسید فلزی معمولی و محل قرارگیری قرصها

در شکل ۴-۱ محل استقرار قرصهای وریستور در محفظه برقگیر نمایش داده شده است.

▪ کاهش امکان ترک مکانیکی و تخریب الکتریکی قرص وریستور

جریان برق در حین عبور از قرص وریستور تولید گرما و انرژی می‌کند و این گرما و انرژی می‌تواند سبب تخریب قرص و ترک مکانیکی آن در مسیر عبور جریان برق قرار دارد.

▪ افزایش ضریب غیرخطی

یک مقاومت وابسته به ولتاژ است، بسته به ولتاژ اعمال شده، دارای مقاومت متغیر غیرخطی است. امپدانس نامی (مقاومت اولیه=مانند عایق عمل می‌کند) در شرایط بار زیاد است، اما با عبور از ولتاژ آستانه (ولتاژ آستانه بر روی وریستور نوشته می‌شود). ولتاژ خروجی، به شدت کم می‌شود. اغلب برای محافظت از مدارها در برابر ولتاژهای بیش از حد گذرا استفاده می‌شوند. هنگامی که مدار در معرض ولتاژ بالا گذرا قرار می‌گیرد، وریستور شروع به هدایت می‌کند و ولتاژ گذرا را به یک سطح ایمن هدایت می‌کند. انرژی جریان ورودی را به خود جذب می‌کند. در نتیجه از مدار محافظت می‌کند. با افزایش مقدار α (آلفا) انحنای نمودار بهبود یافته سرعت عملکرد بیشتری را از برقگیر شاهد خواهیم بود.

۴-۲- بررسی داده‌ها

ساختار اصلی وریستورهای ZnO با افزودن Bi_2O_3 به ZnO تشکیل می‌شود. Bi_2O_3 با رفتار به عنوان لایه‌ای از مواد بین دانه‌ای و با عرضه یون به مرز دانه‌های ZnO، موانع بالقوه‌ای را در مرزهای دانه ایجاد می‌کند. برای تشکیل خاصیت غیرخطی، باید حداقل ۰.۱ مول درصد Bi_2O_3 به ZnO اضافه شود، اما سدهای پتانسیل تشکیل شده به اندازه کافی مناسب نیستند و ضریب غیرخطی هرگز بالاتر از ۱۰ ارتقاء نمی‌یابد.

با افزودن اکسیدهای فلزات واسطه مانند CoO و MnO، ویژگی غیرخطی به طور چشمگیری بهبود می‌یابد و ضرایب غیرخطی تا ۴۰ افزایش می‌یابد. با افزودن Sb_2O_3 به سیستم وریستور ZnO-Bi₂O₃-CoO-MnO، اندازه دانه کوچکتر می‌شود و عملکرد غیرخطی بهبود قابل توجهی می‌یابد.

علاوه بر این، مشخصه‌های I-V در برابر تنش‌های الکتریکی، همانطور که در ولتاژهای شکست بالاتر نشان داده شده است، پایدارتر می‌شوند. سدهای پتانسیل بلندتر برای بدست آوردن خاصیت غیرخطی بالا با استفاده از آن چهار افزودنی فوق ایجاد و تعیین می‌شوند.

وریستورهای ZnO که به صورت تجاری تولید می‌شوند معمولاً شامل چهار افزودنی اساسی (MnO ، CoO ، Bi_2O_3 و Sb_2O_3) همراه با برخی مواد افزودنی برای کنترل اندازه دانه، مقاومت اکسید روی و پایداری هستند.

معمولاً Bi به عنوان یک الفاگر غیرخطی اضافه می‌شود. Co، Mn، Sb، و Cr به عنوان تقویت کننده غیرخطی محسوب می‌شوند. همچنین Sb و Si به عنوان بازدارنده رشد دانه و کروم به عنوان یک تقویت کننده پایداری در سیستم‌های مختلف به کار برده شده‌اند. برعکس، TiO_2 باعث رشد دانه می‌شود. همچنین، نسبت‌های مناسب بین ناخالصی‌ها باید طوری تنظیم شود تا عملکرد الکتریکی مورد نیاز سرامیک‌های وریستور از طریق فرآیند توسعه ریزساختار به دست آید. با این حال، سهم هر افزودنی اغلب در سیستم چند جزئی مشخص می‌گردد و عملکرد یک وریستور ZnO در اثر هم‌افزایی چندین افزودنی قابل تعریف می‌باشد. بنابراین بررسی نقش خاص هر ناخالصی در سیستم چند جزئی دشوار است.

بر اساس تحقیقات و مطالعات مقالات مرتبط نقش مواد افزودنی بر خواص وریستورها طبق جدول ۴-۱ زیر دسته‌بندی گردید:

جدول ۴-۱ تاثیر و تعیین مواد افزودنی بر اساس اهداف در نظر گرفته شده

ردیف	افزودنی‌ها	نام	روش افزودن به سیستم	تأثیر	اندازه سنتز شده (nm)	درصد خلوص	پذیرش در سیستم	مرجع
۱	Bi_2O_3	اکسید بیسموت	Dopant	به‌عنوان وریستورساز عمل می‌کند.	۲۲۱-۷۵	۹۹.۹	<input checked="" type="checkbox"/>	[۳، ۴، ۶، ۸، ۱۶۹-۱۷۶]
۲	Pr_6O_{11}	اکسید پرازئودیمیوم			۱۱۰-۸	۹۹.۹	x	
۲	V_2O_5	اکسید وانادیوم			۴۰-۱۰	۹۹.۵	x	
۴	BaO	اکسید باریوم			۸۵-۴۰	۹۹.۵	x	
۵	Sb_2O_3	اکسید آنتیموان	Dopant	رشد دانه ZnO را مهار می‌کند، غیرخطی بودن و ولتاژ شکست را افزایش می‌دهد، جریان نشتی	-۲۱۰-۷۵	۹۹.۹۷	<input checked="" type="checkbox"/>	[۳، ۱۷۷-۱۸۱]

				وریستور را کاهش می‌دهد، باعث تشکیل IBs دردانه‌های ZnO می‌شود.				
۶	MnO ₂	اکسید منگنز	Dopant	رشد دانه ZnO را تقویت می‌کند، مقاومت مرزی دانه را افزایش می‌دهد. هدایت الکتریکی ZnO را کاهش می‌دهد. به ایجاد سد پتانسیل در مرز دانه کمک می‌کند، از تبخیر Bi ₂ O ₃ جلوگیری می‌کند، غیرخطی بودن را افزایش می‌دهد.	۱۰۰-۲۵	۹۹	x	[۲، ۸، ۱۶، ۳۰، ۳۵، ۱۸۲]
۷	CoO	اکسید کبالت	Dopant	مقاومت مرز دانه را کاهش می‌دهد. منجر به تشکیل سد پتانسیل در مرز دانه می‌شود، و غیرخطی بودن را افزایش می‌دهد. از تبخیر Bi ₂ O ₃ جلوگیری می‌کند، ثبات را بهبود می‌بخشد.	۴۴-۹	۹۹.۹	x	[۲، ۸، ۱۶، ۳۰، ۳۵، ۱۸۳-۱۸۵]
۸	Cr ₂ O ₃	اکسید کروم	Dopant	غیرخطی بودن و قابلیت جذب انرژی وریستور ZnO را افزایش می‌دهد.	۵۵-۳۵	۹۹	x	[۲، ۸، ۱۶، ۳۰، ۳۵]
۹	SnO ₂	اکسید قلع	Dopant	فاز اسپینل را تشکیل می‌دهد و اندازه دانه را با تحریک تشکیل مرزهای وارونگی (IBs) دردانه‌های ZnO کنترل می‌کند.	۱۸-۵	۹۹.۹	<input checked="" type="checkbox"/>	[۱۸۶، ۱۸۷]
۱۰	CuO	اکسید مس	Dopant	رسانایی الکتریکی مرز دانه و دانه را کاهش می‌دهد.	<۵۰	۹۹.۹۹	x	[۲۳، ۱۸۸-۱۹۰]
۱۱	NiO	اکسید نیکل	Dopant	اندازه دانه را کنترل می‌کند، جریان نشتی را کاهش می‌دهد، ضریب غیرخطی و ولتاژ شکست را افزایش می‌دهد.	۲۰-۱۰	۹۹.۹	<input checked="" type="checkbox"/>	[۱۹۱]
۱۲	TiO ₂	اکسید تیتانیوم	Dopant	رشد دانه را افزایش می‌دهد، میدان تجزیه را کاهش می‌دهد و رفتار تخریب DC را بهبود می‌بخشد، باعث تشکیل IBs دردانه‌های ZnO می‌شود.	>۱۰۰	۹۹	x	[۶، ۱۹۲]
۱۳	CeO ₂	اکسید سریوم	Dopant	رشد دانه را مهار می‌کند، مقاومت خطی و ولتاژ شکست را افزایش می‌دهد و جریان نشتی را کاهش می‌دهد.	۲۸-۸	۹۹.۹	<input checked="" type="checkbox"/>	[۱۹۳]
۱۴	Fe		Dopant	ویژگی غیرخطی و سد الکتریکی را بهبود می‌بخشد و هدایت الکتریکی ZnO را به‌عنوان یک دهنده عمیق کاهش می‌دهد.			x	[۱۹۴]
۱۵	Al ₂ O ₃	اکسید آلومینیوم	Dopant	مقاومت دانه را کاهش می‌دهد	<۷۸	۹۹.۵	x	[۱۱۶، ۱۲۰، ۱۹۵]
۱۶	Ga ₂ O ₃	اکسید گالیوم			۸۰-۲۰	۹۹.۸	x	[۱۹۵]
۱۷	In ₂ O ₃	اکسید ایندیوم	Dopant	جریان نشتی در ناحیه پیش از شکستگی را افزایش و مقاومت را در ناحیه سربالایی کاهش می‌دهد.	۱۸-۶۸	۹۹.۹۶	x	[۱۷۰، ۱۹۶-۱۹۹]

۲۰۰-] [۲۰۲	x	-	-	اندازه دانه را کنترل می‌کند، رسانایی الکتریکی مرزدانه و دانه را کاهش می‌دهد. جریان‌های ناشی را کاهش می‌دهد و پایداری وریستور را بهبود می‌بخشد.	Monovalent Dopants	یون پتاسیم یون لیتیوم یون سدیم	K ⁺ , Li ⁺ , Na ⁺	۱۸
۲۰۱] [۲۰۳	x	۹۹.۹۵	۱۸۰	مقاومت دانه اکسید روی را کاهش می‌دهد، تراکم و رشد دانه روی را افزایش می‌دهد، مقاومت مرزی دانه و دانه را در سطح دوپینگ پایین افزایش می‌دهد. و پایداری وریستور را بهبود می‌بخشد.	Dopant	اکسید نقره	Ag ₂ O	۱۹
۱۳] ۱۴۹ ۱۸۶ ۲۰۳- [۲۱۰	x	-	-	تشکیل فاز پیروکلر را تقویت می‌کند، پارامترهای الکتریکی مختلف را کنترل می‌کند، رشد دانه را مهار می‌کند، به طور قابل توجهی ظرفیت تجزیه و انرژی را افزایش می‌دهد.	Dopant	اکسیدهای خاکی	اکسیدهای خاکی (REO): Pr ₆ O ₁₁ , Y ₂ O ₃ , La ₂ O ₃ , Nd ₂ O ₃ , Er ₂ O ₃ , Ce ₂ O ₃ , Dy ₂ O ₃ , Ho ₂ O ₃	۲۰
افزایش بیش از حد REO موجب تخریب خواهد شد.								
[۲۱۰]	x	۹۹.۹	۳ میکرون	غلظت کم منجر به رسانایی دانه بالا می‌شود، اما Ta ₂ O ₅ بیش از حد باعث کاهش رسانایی توده و اندازه دانه می‌شود.	Dopant	پنتاکسید تانتالیوم	Ta ₂ O ₅	۲۱
۸۹] ۱۱۳ [۲۱۱	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۹.۹	۶۰-۲۰	رسانایی ZnO را افزایش می‌دهد.	Dopant	اکسید تنگستن	WO ₃	۲۲
	x	۹۹.۹	۱۰۰-۸۰	رسانایی ZnO را افزایش می‌دهد.	Dopant	اکسید نیوبیوم	Nb ₂ O ₅	۲۳
[۱۹۳]	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۹.۹	۲۸-۸	رشد دانه را مهار می‌کند.	Dopant	اکسید سریوم	CeO ₂	۲۴
[۶]	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۹.۵	۵۰-۱۵	رشد دانه را مهار می‌کند و غیرخطی بودن را افزایش می‌دهد.	Dopant	اکسید سیلیسیوم	SiO ₂	۲۵
[۲۱۲]	x	۹۹.۹	>۱۰۰	عمر عملکرد پایدار و طولانی برای وریستورها با عملکرد به‌عنوان برقگیر تا ولتاژ نامی ۳۶۰ کیلوولت AC است.	sintered in the furnace at higher than 1100 °C	اکسید پرازئودیمیوم	Pr ₆ O ₁₁	۲۶
	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۹.۹	۱۷-۹			اکسید کبالت	Co ₃ O ₄	۲۷
	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۹.۹	<۶۰			اکسید کروم	Cr ₂ O ₃	۲۸
	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۹.۹	۱۰۰-۸۰			پتاسیم کربنات	K ₂ CO ₃	۲۹
[۲۱۳]	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۹.۹	۲۲۱-۷۵	کاهش دمای پخت تا ۸۵۰ درجه سانتیگراد ارائه بالاترین غیرخطی بودن	sintering	اکسید بیسموت	Bi ₂ O ₃	۳۰
[۲۱۳]	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۹.۹۷	۲۱۰-۷۵	نه تنها برای اتصالات مرزی دانه‌ها، بلکه برای محدودیت دمایی و سینتر شدن دانه‌ها نقش حیاتی دارند. کاهش آنها می‌تواند فرایند پخت، ریزساختار و خواص الکتریکی را با حساسیت تغییر دهند.	sintering	اکسید آنتیموان	Sb ₂ O ₃	۳۱

				استفاده از نانوپودرها و تفجوشی معمولی باعث ایجاد ریزساختار یکنواخت با اندازه متوسط دانه کوچکتر (۱-۳ میکرومتر) و غیرخطی بالاتر (۶۰-۱۲۰) شده است.				
	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۹.۹	۲۲۱-۷۵			اکسید بیسموت	Bi ₂ O ₃	
	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۹.۹	۲۰-۱۰				NiO	
[۲۱۴]	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۹.۹	۱۰-۳۰	سنتر (۱۵ نانومتر) ZnO	The xerogels, calcined powders and sintered materials	نانواکسید روی	ZnO Nano ZnO	۳۲
[۲۱۵]	x	-	-	میدان الکتریکی بالا تقریباً ۱۵ کیلوولت بر سانتی‌متر، ضریب غیرخطی ۴۰ و جریان نشتی کم (58 μA).	microwave-sintered at 950 °C for only 10 min	-	Bi ₂ O ₃ , Sb ₂ O ₃ and nano structured Mn ₃ O ₄ and CuO	۳۳
[۹۳], [۱۹۵], [۲۱۶]	<input checked="" type="checkbox"/>	۹۹.۸	۵۰	هنگام دوپینگ با ۰.۵ درصد وزنی ZrO ₂ ، مماس تلفات را می‌توان از ۵۰ هرتز به ۳۰ کیلوهرتز به ۰.۰۵ کاهش داد. بهبود مؤلفه تحمل تخریب الکتریکی. ویژگی‌های تحمل تخریب الکتریکی وریستورهای ZnO با ZrO ₂ اضافه شده بهتر از وریستورهای بدون افزودن ZrO ₂ اما تحت عملیات حرارتی بودند. ولتاژ کار وریستور به طور یکنواخت با مقدار دوپینگ ZrO ₂ افزایش میابد.	Dopant	نانواکسید زیرکونیوم	ZrO ₂	۳۴

بنا بر جدول فوق و اهداف مشخص برای این پژوهش از یک سیستم ده تایی به شرح زیر استفاده شد.

سیستم ده تایی بر پایه ZnO با حضور تعداد ۸ نانو اکسید مواد افزودنی انتخاب گردیدند. شامل:

۴-۲- مواد به‌کاربرده‌شده در آزمایش بر اساس سیستم ده تایی

با توجه به جدول ۴-۱ و اهداف منظور شده، مواد به شرح ذیل برای یک سیستم ده تایی انتخاب شدند.

۴-۲-۱- نانوذرات اکسید روی (نانو و میکرون):

نام اصلی: اکسید روی

نام لاتین: Zinc oxide

CAS No:1314-13-2

خصوصیات اکسید روی:

- اکسید روی نامحلول در آب است.

- این ماده دارای قدرت پوشش‌دهی و چسبندگی بالایی است.
- اکسید روی عایق حرارتی و الکتریکی است و در برابر اشعه مقاوم است.
- زینک اکسید دارای خاصیت فعال‌کنندگی آنزیم‌های حیوانی و انسانی است.

۴-۲-۲- خواص و ویژگی‌های نانوذرات اکسید بیسموت:

نانوذرات اکسید بیسموت نامحلول در آب و محلول در اسیدها است و مشخصات آن در جدول ۴-۲ آورده شده است.

برخی از کاربردهای نانوذرات اکسید بیسموت:

- اکسید بیسموت در نمایش‌های آتش‌بازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و گهگاه آن را «تخم اژدها» می‌نامند و جایگزین سرب قرمز می‌شود.
- کاربرد اکسید بیسموت در دندان‌پزشکی به‌منظور کدر نمود ساختار دندان در عکس‌برداری اشعه ایکس است.

جدول ۴-۲ مشخصات نانو اکسید بیسموت

Compound Formula	Bi ₂ O ₃
Molecular Weight	465.96
Appearance	Yellow Powder
Melting Point	817° C (1,503° F)
Boiling Point	1890 °C (3434 °F)
Density	8.9 g/cm ³
Solubility in H₂O	N/A
Exact Mass	465.945 g/mol
Monoisotopic Mass	465.945544 Da

۴-۲-۳- خواص و ویژگی‌ها میکرو تری‌اکسید آنتیموان (Flame Retardant Antimony Trioxide)

Sb₂O₃ رشد دانه ZnO را مهار می‌کند، غیرخطی بودن و ولتاژ شکست را افزایش می‌دهد، جریان نشتی وریستور را کاهش می‌دهد، باعث تشکیل IBs در دانه‌های ZnO می‌شود. مشخصات آن در جدول ۴-۳ آورده شده است.

جدول ۴-۳ مشخصات میکرو تری‌اکسید آنتیموان

Particle size	20-30nm
Purity	99.5%
CAS No.	7440-36-0
EINECS No.	231-146-5
Specific surface area	85-95m ² /g
Application	انواع رزین، لاستیک مصنوعی، بوم، کاغذ، رنگ و سایر بازدارنده های شعله مورد استفاده در ساخت رنگدانه، سفید شیری، ماده خام سنتز نمک آنتیموان

	<p>استفاده در صنعت شیشه به عنوان مواد افزودنی کاتالیزور صنایع شیمیایی نفت و الیاف مصنوعی مورد استفاده برای مینای دندان، رنگ، داروها، و استفاده به عنوان مواد پرکننده، موردانت و غیره</p> <p>مورد استفاده در تولید آلیاژ باتری، چاپ، آلیاژ تحمل</p>
--	--

۴-۲-۴- خواص و ویژگی های نانو Ce_2O_3 (اکسید سریوم)

تشکیل فاز پیروکلر را تقویت می کند، پارامترهای الکتریکی مختلف را کنترل می کند، رشد دانه را مهار می کند، به طور قابل توجهی ظرفیت جذب انرژی را افزایش می دهد.

کاربردهای اکسید سریوم:

- پولیش اکسید سریوم

کاربرد اصلی صنعتی اکسید سریوم برای پرداخت به ویژه برای کاربردهای شیمیایی-مکانیکی (CMP) است. با کاربرد در این زمینه بسیاری از اکسیدهای دیگر را که قبلاً استفاده می شدند، مانند اکسید آهن و زیرکونیا را منسوخ کرده است.

- اپتیک

از CeO_2 برای بی رنگ کردن شیشه های حاوی ناخالصی های آهنی سبز رنگ به اکسیدهای فریک تقریباً بی رنگ استفاده می شود. اکسید سریوم در فیلترهای مادون قرمز، به عنوان یک نوع اکسید کننده در مبدل های کاتالیزوری و به عنوان جایگزینی برای دی اکسید توریم در پوشش های رشته ای مورد استفاده قرار گرفته است. فروش اکسید سریوم شیشه به این منظور کاربرد گسترده ای دارد.

- هدایت الکتریکی

با توجه به انتقال یونی و الکترونیکی قابل توجه اکسید سریوم می توان از آن به عنوان یک هادی مخلوط با ارزش قابل توجه در تحقیق و توسعه پیل های سوختی استفاده کرد.

- کاربردهای پزشکی

نانوذرات اکسید سریوم (nanoceria) از نظر فعالیت ضد باکتری و آنتی اکسیدانی بررسی شده است و برای استفاده در پزشکی بسیار مطلوب است.

- فوتوکاتالیز

اگرچه این ترکیب در برابر نور مرئی شفاف است، اما اشعه ماورا بنفش را به شدت جذب می کند، بنابراین جایگزین احتمالی اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم در کرم های ضد آفتاب است، زیرا دارای فعالیت فوتوکاتالیستی کمتری است. با این حال، باید خصوصیات کاتالیزوری حرارتی آن با پوشش ذرات با سیلیس آمورف یا نیتريد بور کاهش یابد.

○ مشخصات نانو پودر اکسید سریم:

سایز ذرات نانو اکسید سریم: ۳۰-۱۰ نانومتر
 خلوص نانو پودر اکسید سریم: ۹۹.۹۷٪ درصد وزنی
 مساحت سطح ویژه نانوذرات: ۳۰-۵۰ مترمربع بر گرم
 رنگ نانو پودر سریم اکساید: زرد روشن
 شکل ظاهری نانوذرات اکسید سریم: کروی
 چگالی بالک نانو پودر اکسید سریم ۰.۸_۱.۱ گرم بر سانتی متر مکعب
 چگالی حقیقی نانوذرات: ۷.۱۳۲ گرم بر سانتی متر مکعب

۴-۲-۵- خواص و ویژگی های نانو اکسید نیکل (NiO)

اکسید نیکل (NiO) از جمله مهم ترین اکسید فلزات واسطه با ساختار اورتورومبیک یا مکعبی است. اکسید نیکل عموماً به عنوان ترکیب غیر استوکیومتری شناخته می شود (Ni_{1-x}O) که به رنگ سبز تا مشکی وجود دارد و بسیار سمی است. این اکسید خاصیت الکتروکرومی آندی از خود نشان می دهد و همچنین دوام و پایداری الکتروشیمیایی عالی و چگالی اسپین نوری بزرگی دارد. برخی مشخصات این ماده در جدول ۴-۴ خلاصه شده است.

جدول ۴-۴ مشخصات نانو اکسید نیکل

CAS No	1313-99-1
فرمول شیمیایی	NiO
شکل ظاهری	پودر
رنگ	خاکستری-سیاه
جرم مولکولی	74.69 gr/mol
چگالی	6.67 gr/cm ³
مورفولوژی	تقریباً کروی
اندازه ذرات	10-20 نانومتر
درصد خلوص	99%
سطح ویژه	50-100 m ² /gr
نقطه ذوب	1955 درجه سانتیگراد
روش ساخت	High-Temperature Combustion
کشور سازنده	آمریکا

خواص و ویژگی های نانوذرات اکسید نیکل:

- سمی
 - نیمه هادی
 - فرومغناطیس
 - پایداری شیمیایی
- کاربردهای نانوذرات اکسید نیکل:
- لایه آندی در سلول های سوخت جامد اکسیدی
 - کاتد لیتیم-اکسید نیکل برای میکروباتری های یون لیتیم
 - پوشش، پارچه و پلاستیک های الکتروکرومی و محافظ در برابر اشعه کاتالیست ها
 - اجزای سبک ساختار فضاپیما
 - مایع های مغناطیسی
 - خمیرهای رسانا در اجزای الکتریکی
 - پنجره های هوشمند با قابلیت کنترل عبور نور و اشعه های خورشیدی

۴-۲-۶- مشخصات و ویژگی های نانو زیرکونیم (نانوذرات ZrO_2):

پودر سفید متشکل از ذرات اکسید زیرکونیم، همچنین به عنوان زیرکونیا شناخته می شود، این ماده در زمینه های مختلف برای کاربردهای مختلف از صیقل دادن نیمه هادی ها گرفته تا تولید جواهرات مصنوعی استفاده می شود (به عنوان زیرکونیای تثبیت شده با ایتریا یا زیرکونیا-ایتریا). این ماده زمانی تولید می شود که برخی از یون های زیرکونیوم در زیرکونیا با ایتریوم جایگزین شده و فاز مکعبی ماده را تثبیت می کند. این به نوبه خود تولید محصولات اکسید زیرکونیوم متخلخل را امکان پذیر می کند و به مواد اجازه می دهد یون های خاصی را هدایت کنند.

به عنوان یک کاتالیزور در واکنش های آلی مختلف، در کاربردهای فوتوکاتالیستی و پیزوالکتریک و همچنین پوشش های دندانانی و نوری استفاده شده است. در سه فاز کریستالوگرافی: مکعبی، تتراگونال و مونوکلینیک وجود دارد.

کاربردها:

- سرامیک: بسیاری از سرامیک های کاربردی در تولید خود از زیرکونیا یا زیرکونیای تثبیت شده با ایتریا استفاده می کنند.
- رنگدانه ها و لعابها: رنگدانه های مختلف از زیرکونیا به دلیل خواص نوری منحصر به فرد و انعطاف پذیری کلی آن استفاده می کنند، همانطور که لعاب های مورد استفاده برای پخت پرسن استفاده می شود.
- جواهرات مصنوعی: پودر زیرکونیا نقش کلیدی در تولید اشکال خاصی از جواهرات مصنوعی دارد. به طور خاص، شبیه سازهای الماس زیرکونیا مکعبی عمدتاً با این ماده تولید می شوند.
- ساینده ها: انواع ساینده ها از پودر زیرکونیا در ترکیب خود استفاده می کنند، از جمله پراکندگی های ویژه ای که برای صیقل دادن نیمه هادی ها استفاده می شود.
- بازدارنده آتش: این ماده اغلب به عنوان یک افزودنی یا پوشش برای ارائه مزایای ضد حریق به منسوجات، پلاستیک ها و سایر ترکیبات استفاده می شود.
- پیرو اپتیک: با توجه به حساسیت های خاص پودر زیرکونیا، می توان از آنها برای تولید دستگاه های پیرو اپتیک استفاده کرد.

- الکترونیک: بسیاری از دستگاه‌ها و قطعات الکترونیکی مختلف از زیرکونیا در ساخت خود استفاده می‌کنند، از جمله خازن‌های با ظرفیت بالا، الکترودها، عناصر پیزوالکتریک، مبدل‌های یونی، دی‌الکتریک جامد و غیره.
- ذخیره‌سازی نوری: مانند بسیاری از نانومواد و میکرو پودرها، پودرهای اکسید زیرکونیوم تحقیقات گسترده‌ای را برای پتانسیل خود به عنوان ماده‌ای برای ذخیره‌سازی نوری انجام داده‌اند. این بر اساس تاریخ طولانی زیرکونیا به عنوان یک رسانه ذخیره‌سازی دیجیتال است.
- نمایشگرها: برخی از نمایشگرها در ساخت خود از زیرکونیا یا زیرکونیا-ایتريا استفاده می‌کنند. این ماده همچنین به دلیل خواص نوری آن در عینک‌های تلویزیون استریوتلویزیون، دستگاه‌های کنترل نور و سایر دستگاه‌های حساس به نور به طور گسترده‌تری استفاده می‌شود.
- عایق: انواع مختلفی از عایق‌ها از پودر زیرکونیا برای مقاومت در برابر سایش و خواص الکتریکی منحصر به فرد آن استفاده می‌کنند. اجزای انعطاف پذیری زیرکونیا آن را به یک ماده خام ایده آل برای برخی از اجزا مانند بوت‌های ذوب، نازل‌های بلبرینگ و غیره تبدیل می‌کند.
- ذخیره انرژی: هر دو شکل پودر زیرکونیا در سوخت‌ها، سلول‌های سوختی اکسید جامد برای باتری‌ها و انواع دیگر ذخیره‌سازی انرژی کاربرد دارند.

۴-۲-۷- مشخصات نانو اکسید قلع SnO_2 :

نانو SnO_2 همچنین به عنوان اکسید استانیک شناخته می‌شود، SnO_2 سنگ معدن اولیه است که از قلع خام به دست می‌آید و به صورت مصنوعی در مقیاس با جریان هوای داغ بر روی مواد مذاب تولید می‌شود. پودر اکسید حاصل را می‌توان در پولیش‌های صنعتی، پوشش‌های شیشه و سرامیک، طیف وسیعی از مصالح ساختمانی و دستگاه‌های حسگر گاز استفاده کرد.

اکسید قلع یک پودر چهارضلعی، شش ضلعی یا متعامد سفید، زرد روشن یا خاکستری روشن است. در دمای ۱۶۳۰ درجه سانتیگراد، نقطه جوش ۱۸۰۰ درجه سانتیگراد در عین حال یک ماده رسانای شفاف عالی است. این اولین ماده رسانای شفاف است که به منظور بهبود رسانایی و پایداری در استفاده تجاری قرار گرفته است.

نانو پودرهای SnO_2 با حل کردن ۲ گرم (۰.۱ مولار) کلرید قلع دهیدرات ($\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر تهیه شدند. پس از انحلال کامل، محلول آمونیاک به صورت قطره‌ای و تحت هم زدن به محلول فوق اضافه شد.

در مواد مینا و الکترومغناطیسی استفاده می‌شود و در ساخت شیشه عقیق، نمک‌های قلع، رنگ‌های چینی، مواد رنگ دهنده و وزن دهنده پارچه، مواد پولیش برای فولاد و شیشه و غیره استفاده می‌شود.

نانو پودر اکسید قلع نانو باید مهر و موم شده و در محیط خشک و خنک نگهداری می‌شود. نباید به مدت طولانی در معرض هوا قرار گیرد، برای جلوگیری از تجمع در اثر رطوبت، تأثیر بر عملکرد پراکندگی و استفاده از آن، باید از فشار زیاد، عدم تماس با اکسیدان و حمل بر اساس کالاهای معمولی اجتناب شود.

۴-۲-۸- مشخصات نانو کبالت Co_3O_4 :

اکسید کبالت (II,III) یک ترکیب معدنی با فرمول Co_3O_4 است. این یکی از دو اکسید کبالت است که به خوبی مشخص می‌شود. این یک ماده جامد ضد فرومغناطیسی سیاه رنگ است.

نانوذرات اکسید کبالت (Co_3O_4 ، اسپینل) یک اکسید با ظرفیت مخلوط است که در شکل نانوکریستالی خود به عنوان کاتالیزور ناهمگن برای واکنش‌های مختلف کاربرد دارد.

علاوه بر کاربردهای زیست پزشکی، نانوذرات کبالت و اکسید کبالت به طور گسترده در باتری‌های لیتیوم یون، رنگدانه‌ها و رنگ‌ها، لایه نازک الکترونیکی، خازن‌ها، حسگرهای گاز، کاتالیز ناهمگن و برای اهداف اصلاح محیطی استفاده شده‌اند.

۴-۲-۹- نانو سیلیکون SiO_2 :

دی‌اکسید سیلیسیم یا سیلیکا یا سیلیس با فرمول شیمیایی SiO_2 فراوان‌ترین ترکیب اکسیدی موجود در پوسته زمین است. سیلیس در طبیعت به صورت آزاد یا به صورت ترکیب با سایر اکسیدها وجود دارد. خاک رس، آلکالی فلدسپات و سیلیس، مهم‌ترین مواد اولیه بدنه سرامیک‌ها هستند.

نانو SiO_2 یک پودر کرکی سفید است که از پودر سیلیس آمورف با خلوص بالا تشکیل شده است. نانو SiO_2 به دلیل اندازه ذرات کوچک خود دارای مزایای سطح ویژه بزرگ، جذب سطحی قوی، انرژی سطحی زیاد، خلوص شیمیایی بالا و پراکندگی خوب است. در میان تمام نانو مواد، نانو سیلیس به دلیل واکنش پوزولانی و اثر پرکننده منافذ، پرمصرف‌ترین ماده در سیمان و بتن برای بهبود عملکرد است.

مصارف فراوانی در صنایع دارد که از آن جمله تولید فروسیلیس، شیشه‌سازی، تولید آجر ماسه آهکی، سرامیک چینی-سازی، سرامیک‌سازی، تولید سدیم، ریخته‌گری، تولید سایر مواد سیلیسی، لعاب‌سازی، ریخته‌گری و نسوز، به عنوان نیمه هادی، پشم شیشه سیلیکات، صنایع الکترونیک، لاستیک و پلاستیک، رنگ سازی، بتونه و چسب فولاد، تصفیه آب، سیمان، ساب‌پاشی، کنترل ساییدگی و خوردگی لوله‌های آب، پاک کننده‌های صنعتی، رنگ و پوشش، شناورسازی کانه، قالب ریخته‌گری، پایدارسازی پراکسید، چسب‌سازی می‌باشد.

۴-۳- مواد اولیه آزمایش

• اکسید روی در سائز نانو

نام لاتین: Zinc oxide

شکل ۴-۲ پودر نانو اکسید روی

شکل ۳-۴ Zinc oxide

- اکسید روی در سایز میکرون

شکل ۴-۴ میکرو اکسید روی

• نانوذرات اکسید بیسموت

شکل ۴-۵ پودر نانو اکسید بیسموت

شکل ۴-۶ تصویر SEM نانوذرات اکسید بیسموت

• میکرو تری اکسید آنتیموان (Flame Retardant Antimony Trioxide Sb_2O_3)

شکل ۴-۷ پودر میکرو اکسید آنتیموان

• نانو Ce_2O_3 (اکسید سریوم)

Cerium Oxide Nanoparticle (CeO_2 , 99.97%, 10-30nm)

شکل ۴-۸ نانو پودر اکسید سریوم

شکل ۴-۹ تصویر SEM نانو پودر اکسید سریوم

• نانو اکسید نیکل (NiO):

Nickel Oxide (NiO) Nanopowder / Nanoparticles (NiO , 99%, 10-20 nm)

شکل ۴-۱۰ نانو پودر اکسید نیکل

شکل ۴-۱۱- تصویر TEM نانو اکسید نیکل

- نانو زیرکونیم (نانوذرات ZrO_2):

Zirconium Oxide Nanoparticles (ZrO_2 , high purity 99.95%, 20 nm)

شکل ۴-۱۲ نانو پودر اکسید زیرکونیوم

شکل ۴-۱۳- تصویر TEM نانو اکسید زیرکونیوم

• مشخصات نانو اکسید قلع SnO_2 :

Tin Oxide Nanoparticle (SnO_2 , High purity, 99.7%, 35-55nm)

شکل ۴-۱۴ نانو پودر اکسید قلع

شکل ۴-۱۵- تصویر SEM نانو اکسید قلع

• مشخصات نانو کبالت Co_3O_4 :

(Co_3O_4 , 99%, 10-30 nm)

شکل ۴-۱۶ نانو پودر اکسید کبالت

شکل ۴-۱۷ TEM نانو پودر اکسید کبالت

• نانو سیلیکون SiO_2

شکل ۴-۱۸ پودر نانو سیلیکون دی اکساید

۳-۴ - تعیین سیستم ده تایی

باتوجه به اهداف در نظر گرفته شده و جزئیات جدول ۴-۱ و تأثیر نقش مواد افزودنی، سیستم‌های ۱۰ تایی اکسید روی مبتنی بر نانو اکسید بیسموت در سه ساختار پیشنهادی طبق جدول ۴-۵ مرتب شدند:

جدول ۴-۵ سه سیستم ده تایی پیشنهادی بر اساس جدول ۴-۱

Micro ZnO 1	ZnO nano 3	مجموع ZnO	نانومواد افزودنی (درصد مولی)							سطح
			NiO	SiO ₂	SnO ₂	Co ₃ O ₄	ZrO ₂	CeO ₂	Bi ₂ O ₃	
۳۱	۶۲	۹۳	۷							۱
۳۱.۵	۶۳	۹۴.۵	۵.۵							۲
۳۲	۶۴	۹۶	۴							۳
20 micron	10-30	10-20	15-50	18	9-17	50	8-28	75-220	75-210	Size nm

طبق مطالعات قبلی سه سطح از نانو افزودنی‌ها برای ۹۳ و ۹۴.۵ و ۹۶ درصد مولی اکسید روی در سیستم ۱۰ تایی با مشخصات ذیل تنظیم و باهدف ترکیب بهینه در نرم افزار مستقر گردید. سطوح مشخص شده در جدول ۴-۶ میزان درصد مولی پیشنهادی برای نانو مواد افزودنی در سیستم‌های ده تایی می باشد.

جدول ۴-۶ درصد مولی نانو مواد افزودنی برای سه سیستم ده تایی

مجموع	نانومواد افزودنی (درصد مولی)								سطح
	NiO	SiO ₂	SnO ₂	Co ₃ O ₄	ZrO ₂	CeO ₂	Bi ₂ O ₃	Sb ₂ O ₃	
۷	۰.۸	۱	۰.۶	۱.۴	۰.۷	۰.۷	۱.۱	۰.۷	۱
۵.۵	۰.۶	۰.۹	۰.۵	۱.۱	۰.۴	۰.۶	۰.۹	۰.۵	۲
۴	۰.۵	۰.۷	۰.۴	۰.۸	۰.۲	۰.۵	۰.۶	۰.۳	۳

برای رتبه بندی نانومواد افزودنی با استفاده از نرم افزار دیزاین اکسپرت^۱ بروش تاگوچی در جدول ۴-۷ اقدام شد.

جدول ۴-۷ رتبه بندی هشت نانو مواد افزودنی پیشنهاد شده در نرم افزار

Level	C	D	E	F	G	H	J	K
1	2.007	2.007	2.007	2.007	2.013	2.007	1.996	2.007
2	2.007	2.007	2.007	2.007	1.999	2.007	2.007	2.007
3	2.007	2.006	2.007	2.007	2.007	2.007	2.017	2.007
Delta	0.001	0.001	0.000	0.000	0.015	0.000	0.021	0.000
Rank	4	3	6.5	6.5	2	6.5	1	6.5

¹ Design-Expert

شکل ۴-۱۹ استخراج شیب تاثیر هشت نانو مواد افزودنی از نرم افزار بروش تاگوچی

جدول ۴-۸ استفاده از درصد مولی بر اساس تحلیل در نرم افزار

مجموع	نانومواد افزودنی (درصد مولی)								سطح
	NiO	SiO ₂	SnO ₂	Co ₃ O ₄	ZrO ₂	CeO ₂	Bi ₂ O ₃	Sb ₂ O ₃	
۶.۳	۰.۸	۱	-	-	۰.۷	-	۱.۱	-	۱
	-	-	۰.۵	۱.۱	-	۰.۶	-	۰.۵	۲
	-	-	-	-	-	-	-	-	۳

در نهایت برای ساخت نمونه‌های قرص از اکسید روی در اندازه میکرون، نانوپودر اکسید روی به‌عنوان بستر قرص، به‌همراه افزودنی‌هایی از قبیل نانو اکسید بیسموت، نانو اکسید کبالت، نانو اکسید نیکل، نانو اکسید سیلیسیوم، نانو اکسید قلع، نانو اکسید سریم، نانو اکسید زیرکونیوم و نانو اکسید آنتیموان در یک سیستم ده‌تایی با نسبت‌های مندرج در جدول ۴-۸ استفاده شد. برای ترکیب نهایی جدول ۴-۹ را خواهیم داشت:

جدول ۴-۹ تعیین ترکیب نهایی با درصد مولی مشخص

Micro ZnO 1	ZnO nano 3	مجموع ZnO	هشت نانومواد افزودنی (درصد مولی)								Size nm
			NiO	SiO ₂	SnO ₂	Co ₃ O ₄	ZrO ₂	CeO ₂	Bi ₂ O ₃	Sb ₂ O ₃	
۳۱	۶۲.۷	۹۳.۷	۰.۸	۱	۰.۵	۱.۱	۰.۷	۰.۶	۱.۱	۰.۵	
20 micron	10-30		10-20	15-50	18	9-17	50	8-28	75-220	75-210	

با توجه به انتخاب روش تف‌جوشی توسط پلاسما اسپارک (SPS) اقدام به سطح‌بندی مولفه های تاثیرگذار آزمایشات شد.

چندین پارامتر از روش تف‌جوشی نظر به تجربیات ثبت شده در مقالات معتبر تعیین شدند.

یک مؤلفه دمای ماندگاری^۱ در محدوده دمای مشخص برای سطوح متفاوت، ($900 < T_d < 1100^\circ\text{C}$) مؤلفه بعدی زمان ماندگاری^۲ در دستگاه پلاسمای اسپارک ($5 < t_d < 15 \text{ min}$)، همچنین مؤلفه فشار فشرده سازی^۳ ($40 < P_c < 60 \text{ MPa}$) اعمال شده در دمای اتاق یا در دمای ماندگاری، فضای تف جوشی (خلأ یا آرگون)، با نرخ ثابت گرمایش (۱۰۰ یا ۲۰۰ درجه سانتیگراد در دقیقه).

بنابراین، سه سطح و سه فاکتور بر روی نمونه‌های آزمایش بروش SPS، تأثیر مستقیم دارند:

۱- فشار پرس بر حسب مگاپاسکال $40 < P_c < 60 \text{ MPa}$

۲- ماکزیمم دمای ماندگاری تف جوشی بر حسب درجه سانتیگراد $900 < T_d < 1100$

۳- حداقل زمان ماندگاری بر حسب دقیقه $5 < t_d < 15$

بنابراین، آرایه متعامد L9 در محاسبات طراحی آزمایش تاگوچی انتخاب گردید. براین اساس طبق جدول ۴-۱۰ سطوح مختلف معین شدند:

جدول ۴-۱۰ پارامترها و سطوح موردنظر در ساخت قرص اکسید روی

متغیرها سطوح	فشار P(MPa)	ماکزیمم دمای تف جوشی $T_d(^{\circ}\text{C})$	حداقل زمان تف جوشی t(min)
سطح ۱	۴۰	۹۰۰	۵
سطح ۲	۵۰	۱۰۰۰	۱۰
سطح ۳	۶۰	۱۱۰۰	۱۵

به‌طور کلی می‌توان عنوان نمود که طراحی آزمایش‌ها یکی از بنیادی‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل علمی و ابزاری قوی برای افزایش کیفیت تولیدات صنعتی و به‌دست‌آوردن شرایط بهینه تولید است. اصولاً روش‌های متعدد آماری جهت تحقیق و توسعه در صنایع، کنترل کیفیت و مطالعه آماری، مطرح و مورد استفاده است که هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند ولی از میان آنها روش تاگوچی دارای وضعیت خاص و متفاوتی نسبت به بقیه است که باعث گردیده در دنیا از شهرت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

در این روش با اطمینان بالایی تعداد آزمایش‌ها، زمان انجام، هزینه اجرا و احتمال خطا در رسیدن به پاسخ مطلوب چندین برابر (بعضاً تا بیش از صدها و حتی هزاران برابر) کاهش می‌یابد و حتی می‌تواند پاسخ سیستم را در شرایط بهینه سیستم بدون انجام آزمایشی پیشگویی نماید).

جهت دستیابی به شرایط بهینه، با استفاده از روش طراحی تاگوچی ابتدا ۳ پارامتر در ۳ سطح در نظر گرفته شد و جدول آرایه متعامد L9 انتخاب گردید. دلیل انتخاب ۳ پارامتر، عوامل مؤثر در ساخت قرص برفگیرست که امکان تغییر آنها توسط محقق وجود داشته باشد، بوده است. برای به‌دست‌آوردن محدوده سطوح ابتدا به روش سعی و خطا چندین آزمایش صورت پذیرفت و سپس محدوده‌های سطوح با توجه به آزمایش‌های پیشین مطالعه شده در مقالات مشابه، تعیین گردید. جدول ۴-۱۱ پارامترها و سطوح موردنظر در ساخت برق‌گیر اکسید روی را نشان می‌دهد.

¹ The dwell temperature

² The dwell time

³ The compacting pressure

به این ترتیب ۹ آزمون با شرایط ارائه شده در جدول ۴-۷ طراحی گردید که جهت دستیابی به بهینه پارامترها، قرص‌های برقی ساخته شدند و در انتها ضریب غیرخطی برای هر کدام از شرایط محاسبه گردید. با استفاده از پرس هیدرولیک دوطرفه قرص‌هایی به شعاع ۱۰ میلی‌متر و ضخامت ۵ میلی‌متر در محدوده ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ مگاپاسکال، با دمای تف جوشی در کوره الکتریکی بین ۹۰۰-۱۱۰۰ درجه سانتیگراد، در زمان ۵ تا ۱۵ دقیقه و دمای آنیلینگ ثابت مهیا شد. آزمایش‌های جدول ۴-۱۱ با استفاده از روش تاگوچی پیشنهاد گردید:

جدول ۴-۱۱ آزمایش‌های پیشنهاد شده بروش تاگوچی

شماره آزمایش	فشار P (MPa)	ماکزیمم دمای تف جوشی T_d (C°)	حداقل زمان تف جوشی t_d (min)
۱	۴۰	۹۰۰	۵
۲	۴۰	۱۰۰۰	۱۰
۳	۴۰	۱۱۰۰	۱۵
۴	۵۰	۹۰۰	۱۰
۵	۵۰	۱۰۰۰	۱۵
۶	۵۰	۱۱۰۰	۵
۷	۶۰	۹۰۰	۱۵
۸	۶۰	۱۰۰۰	۵
۹	۶۰	۱۱۰۰	۱۰

بر این اساس تعداد ۹ آزمایش برای تنظیمات دستگاه SPS آماده شد.

در این مرحله با توجه به قالب قرص و دستگاه اقدام به محاسبه درصد مولی، جرم مولی وزن و چگالی طبق جدول ۴-۱۲ گردید.

جدول ۴-۱۲ محاسبات ترکیب تعیین شده

Micro ZnO 1	nano ZnO 3	مجموع ZnO	نانو مواد افزودنی								درصد مولی
			NiO	SiO ₂	SnO ₂	Co ₃ O ₄	ZrO ₂	CeO ₂	Bi ₂ O ₃	Sb ₂ O ₃	
۳۱	۶۲.۷	۹۳.۷	۰.۸	۱	۰.۵	۱.۱	۰.۷	۰.۶	۱.۱	۰.۵	درصد مولی
۸۱.۴۰۸ g/mol	۸۱.۴۰۸ g/mol	۸۱.۴۰۸ g/mol	۷۴/۶۹۲۸ g/mol	۶۰/۰۸ g/mol	۱۵۰/۷۱ g/mol	g/mol ۲۴۰/۸	۱۲۳/۲۱۸ g/mol	۱۷۲/۱۱۵ g/mol	۴۶۵/۹۶ g/mol	۲۹۱/۵۲ g/mol	جرم مولی
۲۵.۲۳۶۵	۵۱.۰۴۲۸	-	۰.۵۹۷۵	۰.۶۰۰۸	۰.۷۵۳۵	۲.۶۴۸۸	۰.۸۶۲۵	۱.۰۳۲۷	۵.۱۲۵۵	۱.۴۵۷۶	مقدار g
۵/۶۱ g/cm ³	۵/۶۱ g/cm ³	-	۶/۶۷ g/cm ³	۲/۶۵ g/cm ³	۶/۹۵ g/cm ³	۶/۱۱ g/cm ³	۵/۶۸ g/cm ³	۷/۲۲ g/cm ³	۸.۹ g/cm ³	۵/۲ g/cm ³	چگالی
۴.۵ cm ³	۹.۰۹۸ cm ³	-	۰.۰۸۹ cm ³	۰.۲۲۷ cm ³	۰.۱۰۸ cm ³	۰.۴۳۳ cm ³	۰.۱۵۲ cm ³	۰.۱۴۳ cm ³	۰.۵۷۶ cm ³	۰.۲۸ cm ³	هر cm ³
20 micron	10-30 nm		10-20 nm	15-50 nm	18 nm	9-17 nm	50 nm	8-28 nm	75-220 nm	75-210 nm	Size

نتایج بدست آمده از جدول ۴-۱۲ برای هر قالب به شرح ذیل است:

الف- مجموع جرم مولی هر ترکیب: ۸۹.۳۵۸۲ گرم

ب- مجموع حجم هر ترکیب: ۱۵.۶۰۶ سانتی‌متر مکعب

ج- قطر پیشنهادی قرصها: ۳۰ میلی‌متر - ضخامت پیشنهادی: ۱۰ میلی‌متر

د- مجموع حجم هر قرص: ۷.۰۶۵ سانتی متر مکعب

و- مجموع حجم ۹ قرص: ۶۳.۵۸۵ سانتی متر مکعب

تقریبا ۵ برابر میزان هر ترکیب برای ساخت ۹ قرص نیازست. به این ترتیب مواد مورد نیاز طبق جدول ۴-۱۳ عبارتند از:

جدول ۴-۱۳ وزن مورد نیاز برای ساخت ۹ قرص

Micro ZnO 1	nano ZnO 3	نانو مواد افزودنی (درصد مولی)								مقدار بر حسب g
		NiO	SiO ₂	SnO ₂	Co ₃ O ₄	ZrO ₂	CeO ₂	Bi ₂ O ₃	Sb ₂ O ₃	
۱۲۶.۱۸۲۵	۲۵۵.۲۱۴	۲.۹۸۷۵	۳.۰۰۴	۳.۷۶۷۵	۱۳.۲۴۴	۴.۳۱۲۵	۵.۱۶۳	۲۵.۶۲۷	۷.۲۸۸	
20 micron	10-30 nm	10-20 nm	15-50 nm	18 nm	9-17 nm	50 nm	8-28 nm	75-220 nm	75-210 nm	Size

با هدف استفاده از امکانات مناسب با پژوهشگاه مواد انرژی مکاتبه و در آزمایشگاه سرامیک ادامه فرایند پیگیری شد.

۴-۵- آسیاب گلوله ای سیستم ده تایی

ابتدا سیستم ده تایی با ترکیب تعیین شده در جدول ۴-۲ در دستگاه طبق شکل‌های ۴-۲۰ و ۴-۲۱ بال میل گرد بمدت ۶ ساعت مختلط و همسان سازی شد.

شکل ۴-۲۰ گلوله‌های بال میل

شکل ۴-۲۱ دستگاه بال میل گرد

سپس برای قالبهای مشخص (شکل ۴-۲۰) دستگاه SPS (شکل ۴-۲۱ و ۴-۲۲) مواد ترکیبی آماده پخت شدند. قبلا از لایه های گرافیتی به عنوان ماده جدا کننده مواد از قالب استفاده شد.

شکل ۴-۲۲ قالب دستگاه SPS

شکل ۴-۲۳ نمایی از دستگاه SPS

شکل ۴-۲۴ نمایی از پلاک دستگاه SPS

۴-۵- آزمایشات ساخت قرص به روش SPS

طبق جدول ۴-۷ پارامترها و سطوح موردنظر در ساخت قرص اکسید روی مشخص و آزمایشات مختلف برای تولید قرصهای وریستور پایه ریزی شد.

■ آزمایش شماره ۱:

جدول ۴-۱۴ مشخصات نمونه ۱

شماره آزمایش	فشار P(MPa)	ماکزیمم دمای تف جوشی $T_d (c^0)$	حداقل زمان تف جوشی $t_d (min)$
۱	۴۰	۹۰۰	۵

قرص وریستور تولید شده بر اساس تنظیمات جدول ۴-۱۴ در شکل ۴-۲۵ آمده است.

شکل ۴-۲۵ قرص شماره ۱

■ آزمایش شماره ۲:

جدول ۴-۱۵ مشخصات نمونه ۲

شماره آزمایش	فشار P(MPa)	ماکزیمم دمای تف جوشی $T_d (c^0)$	حداقل زمان تف جوشی $t_d (min)$
۲	۴۰	۱۰۰۰	۱۰

قرص وریستور تولید شده بر اساس تنظیمات جدول ۴-۱۵ در شکل ۴-۲۶ آمده است.

شکل ۴-۲۶ قرص شماره ۲

■ آزمایش شماره ۳:

جدول ۴-۱۶ مشخصات نمونه ۳

شماره آزمایش	فشار P(MPa)	ماکزیمم دمای تف جوشی $T_d (c^0)$	حداقل زمان تف جوشی $t_d (min)$
۳	۴۰	۱۱۰۰	۱۵

قرص وریستور تولید شده بر اساس تنظیمات جدول ۴-۱۶ در شکل ۴-۲۷ آمده است.

شکل ۴-۲۷ قرص شماره ۳

■ آزمایش شماره ۴:

جدول ۴-۱۷ مشخصات نمونه ۴

شماره آزمایش	فشار P(MPa)	ماکزیمم دمای تف جوشی $T_d (c^0)$	حداقل زمان تف جوشی $t_d (min)$
۴	۵۰	۹۰۰	۱۰

قرص وریستور تولید شده بر اساس تنظیمات جدول ۴-۱۷ در شکل ۴-۲۸ آمده است.

شکل ۴-۲۸ قرص شماره ۴

■ آزمایش شماره ۵:

جدول ۴-۱۸ مشخصات نمونه ۵

شماره آزمایش	فشار P(MPa)	ماکزیمم دمای تف جوشی $T_d (c^0)$	حداقل زمان تف جوشی $t_d (min)$
۵	۵۰	۱۰۰۰	۱۵

قرص وریستور تولید شده بر اساس تنظیمات جدول ۴-۱۸ در شکل ۴-۲۹ آمده است.

شکل ۴-۲۹ قرص شماره ۵

■ آزمایش شماره ۶:

جدول ۴-۱۹ مشخصات نمونه ۶

شماره آزمایش	فشار P(MPa)	ماکزیمم دمای تف جوشی $T_d (c^0)$	حداقل زمان تف جوشی $t_d (min)$
۶	۵۰	۱۱۰۰	۵

قرص وریستور تولید شده بر اساس تنظیمات جدول ۴-۱۹ در شکل ۴-۳۰ آمده است.

شکل ۴-۳۰ قرص شماره ۶

■ آزمایش شماره ۷:

جدول ۲۰-۴ مشخصات نمونه ۷

شماره آزمایش	فشار P(MPa)	ماکزیمم دمای تف جوشی $T_d (c^0)$	حداقل زمان تف جوشی $t_d (min)$
۷	۶۰	۹۰۰	۱۵

قرص وریستور تولید شده بر اساس تنظیمات جدول ۲۰-۴ در شکل ۳۱-۴ آمده است.

شکل ۳۱-۴ قرص شماره ۷

■ آزمایش شماره ۸:

جدول ۲۱-۴ مشخصات نمونه ۸

شماره آزمایش	فشار P(MPa)	ماکزیمم دمای تف جوشی $T_d (c^0)$	حداقل زمان تف جوشی $t_d (min)$
۸	۶۰	۱۰۰۰	۵

قرص وریستور تولید شده بر اساس تنظیمات جدول ۲۱-۴ در شکل ۳۲-۴ آمده است.

شکل ۳۲-۴ قرص شماره ۸

■ آزمایش شماره ۹:

جدول ۲۲-۴ مشخصات نمونه ۹

شماره آزمایش	فشار P(MPa)	ماکزیمم دمای تف جوشی $T_d (c^0)$	حداقل زمان تف جوشی $t_d (min)$
۹	۶۰	۱۱۰۰	۱۰

قرص وریستور تولید شده بر اساس تنظیمات جدول ۴-۲۲ در شکل ۴-۳۳ آمده است.

شکل ۴-۳۳ قرص شماره ۹

در فصل بعدی آزمایشات XRD و نتایج آزمایشات الکتریکی قرصها بررسی می‌گردد.

فصل پنجم
تحليل نتايج و پيشنهادات

۵-۱- تحلیل نتایج XRD^۱

کلیه اطلاعات مربوط به دیگرامهای طیف نرمال XRD مواد خام به کار رفته در این تحقیق توسط مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف در دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد و رطوبت RH ۲۸٪ طبق استاندارد BSI BS En13925-1,2 در آزمایشگاه پرتو ایکس^۲ استحصال شده است.

۵-۱-۱- اکسید روی در اندازه نانو

دارای سه پیک مشخص اصلی، یک پیک در موقعیت ۳۶/۲۵ (با شدت جهت‌گیری فضایی ۱۰۰) در زوایای 2θ و دو پیک با ارتفاع کمتر در موقعیت های ۳۱/۷ و ۳۴/۴ در زوایای 2θ مطابق با نسخه مرجع روی میباشد.

جدول ۵-۱ مشخصات XRD نانو اکسید روی

Pos. [°2Th.]	Height [cts]	d-spacing [Å]	Rel. Int. [%]
30.891190	94.443970	2.89235	0.38
31.768680	15163.030000	2.81443	60.52
34.422170	11151.000000	2.60330	44.50
36.253540	25056.530000	2.47589	100.00
37.484530	92.963360	2.39736	0.37
38.58 (3)	55 (25)	2.33189	0.22
39.15 (2)	53 (32)	2.29903	0.21
39.458 (8)	216 (26)	2.28190	0.86
42.61 (2)	61 (22)	2.12011	0.25
43.84 (2)	49 (21)	2.06336	0.20
45.90 (3)	49 (18)	1.97565	0.19
47.5404 (5)	5690 (55)	1.91108	22.71
50.22 (2)	68 (16)	1.81507	0.27
51.73 (1)	68 (17)	1.76566	0.27
54.75 (5)	38 (5)	1.67514	0.15
56.5954 (4)	8457 (55)	1.62492	33.75
60.69 (2)	78 (8)	1.52467	0.31
61.59 (2)	82 (13)	1.50456	0.33
62.8566 (4)	7002 (46)	1.47728	27.95
66.377 (1)	1057 (20)	1.40720	4.22
67.9456 (4)	5835 (41)	1.37849	23.29
69.0854 (6)	2907 (32)	1.35850	11.60
72.560 (2)	453 (16)	1.30178	1.81
76.956 (1)	795 (15)	1.23800	3.17
81.380 (2)	405 (16)	1.18150	1.62
89.6063 (7)	1587 (19)	1.09313	6.34

^۱ X-Ray Diffraction Spectrometer^۲ X-Ray

شکل ۵-۱ دیگرام XRD نانو اکسید روی

کارت مرجع اکسید روی 03-065-5973

۵-۱-۲- اکسید روی در سایز میکرون

دارای سه پیک مشخص اصلی، یک پیک در موقعیت $36/26$ (با شدت جهت گیری فضایی 100) زوایای 2θ و دو پیک مشخص دیگر با ارتفاع کمتر در موقعیت های $34/4$ و $31/78$ منطبق با کارت مرجع اکسید روی می باشد.

جدول ۵-۲ مشخصات XRD میکرو اکسید روی

Pos. [$^{\circ}2\theta$.]	Height [cts]	d-spacing [Å]	Rel. Int. [%]
11.257840	336.617600	7.85336	1.51

31.782360	13083.770000	2.81325	58.85
32.889170	169.335900	2.72106	0.76
33.572760	158.000300	2.66720	0.71
34.435270	10370.390000	2.60234	46.65
36.266790	22232.170000	2.47501	100.00
38.598240	131.370600	2.33071	0.59
39.496260	102.822000	2.27976	0.46
47.548210	4670.281000	1.91079	21.01
50.255570	41.541830	1.81401	0.19
56.603050	6743.513000	1.62472	30.33
58.368930	29.993650	1.57970	0.13
60.698300	59.566060	1.52454	0.27
62.862060	5735.582000	1.47716	25.80
65.433680	43.514660	1.42519	0.20
66.382710	874.315600	1.40710	3.93
67.952340	4633.548000	1.37837	20.84
69.089270	2240.023000	1.35844	10.08
72.562980	396.357000	1.30172	1.78
73.469320	44.103670	1.28789	0.20
74.222010	28.636770	1.27668	0.13
76.960110	659.501700	1.23794	2.97
81.385970	317.240800	1.18143	1.43
89.610950	1130.433000	1.09308	5.08

شکل ۵-۲ دیاگرام XRD میکرو اکسید روی

۵-۱-۳- نانوذرات اکسید بیسموت

دارای یک پیک اصلی در موقعیت $2\theta/97$ (با شدت جهت گیری ۱۰۰) زوایای 2θ منطبق با کارت مرجع اکسید بیسموت می باشد.

جدول ۵-۳ مشخصات XRD نانو اکسید بیسموت

Pos. [°2Th.]	Height [cts]	d-spacing [Å]	Rel. Int. [%]
23.906480	256.069400	3.71922	3.31
25.718100	173.265800	3.46119	2.24
27.027430	128.451200	3.29641	1.66
27.387490	187.520600	3.25389	2.43
27.971130	7732.408000	3.18730	100.00
29.468030	256.403200	3.02871	3.32
30.296230	328.051200	2.94778	4.24
31.787740	1270.697000	2.81278	16.43
32.704070	2118.572000	2.73604	27.40
33.242460	163.782100	2.69294	2.12
41.327950	133.623100	2.18285	1.73
42.077090	67.046260	2.14570	0.87
45.165140	103.901300	2.00591	1.34
46.244750	2290.065000	1.96156	29.62
46.917730	1078.712000	1.93498	13.95
48.436370	104.784400	1.87780	1.36
50.290560	37.337930	1.81283	0.48
51.242650	211.872600	1.78136	2.74
51.961450	44.704020	1.75840	0.58
52.381380	62.988360	1.74528	0.81
54.301900	1253.307000	1.68801	16.21
55.500150	1994.279000	1.65437	25.79
57.773900	904.867600	1.59455	11.70
59.100140	87.295280	1.56189	1.13
62.164030	48.747690	1.49206	0.63
66.377350	159.620700	1.40720	2.06
68.503380	251.058200	1.36862	3.25

شکل ۳-۵ دیاگرام XRD نانو اکسید بیسموت

۵-۱-۴- میکرو تری اکسید آنتیموان (Flame Retardant Antimony Trioxide Sb_2O_3)

دارای یک پیک مشخص اصلی در موقعیت $2\theta/69$ (شدت جهت گیری ۱۰۰) زوایای 2θ منطبق با کارت مرجع اکسید آنتیموان می باشد.

جدول ۴-۵ مشخصات XRD میکرو اکسید آنتیموان

Pos. [°2Th.]	Height [cts]	d-spacing [Å]	Rel. Int. [%]
13.752100	1471.221000	6.43407	13.87
27.690900	10604.500000	3.21892	100.00
32.082870	3610.232000	2.78758	34.04
35.052020	945.274000	2.55795	8.91
38.125720	78.324060	2.35850	0.74
39.562320	187.345600	2.27611	1.77
42.057070	249.329800	2.14668	2.35
46.007390	3956.399000	1.97113	37.31
48.257260	189.540200	1.88436	1.79
50.059680	33.112510	1.82065	0.31
54.533700	3793.028000	1.68138	35.77
57.177290	1113.981000	1.60976	10.50
59.109100	656.227700	1.56167	6.19
62.541850	20.733060	1.48395	0.20
64.079060	340.598600	1.45201	3.21
67.074100	400.097600	1.39427	3.77
68.851750	430.350100	1.36254	4.06
71.749790	53.612880	1.31446	0.51
74.035660	1032.596000	1.27943	9.74
76.300380	931.044300	1.24699	8.78
77.970990	166.986400	1.22440	1.57
78.204100	52.931590	1.22133	0.50
82.402240	107.432700	1.16942	1.01

85.166290	482.518700	1.13839	4.55
86.835670	131.881400	1.12074	1.24

شکل ۴-۵ دیاگرام XRD میکرو اکسید آنتیموان

۵-۱-۵- نانو Ce_2O_3 (اکسید سربوم)

دارای سه پیک مشخص اصلی، یک پیک در $2\theta/61$ (با شدت جهت گیری فضایی 100) و دو پیک مشخص دیگر در $47/5$ (شدت جهت گیری 53) و $56/3$ (شدت جهت گیری $43/7$) در زوایای 2θ منطبق با کارت اکسید سربوم می باشد.

جدول ۵-۵ مشخصات XRD نانو اکسید سربوم

Pos. [$^{\circ}2\theta$.]	Height [cts]	d-spacing [Å]	Rel. Int. [%]
28.612510	1520.314000	3.11730	100.00
33.145680	448.812000	2.70059	29.52
47.541100	810.275500	1.91106	53.30
56.394890	665.159600	1.63022	43.75
59.228440	129.569800	1.55881	8.52
69.439880	120.755600	1.35243	7.94
76.744720	229.450100	1.24088	15.09
79.121470	146.198100	1.20946	9.62
88.519100	203.868000	1.10372	13.41

شکل ۵-۵ دیاگرام XRD نانو اکسید سربوم

۵-۱-۶- نانو اکسید نیکل (NiO)

دارای سه پیک مشخص اصلی، دو پیک در موقعیت 2θ ۴۳/۲۶ و ۳۷/۲۱ (به ترتیب دارای شدت جهت گیری فضایی ۱۰۰ و ۶۱/۸) و یک پیک مشخص با ارتفاع کمتر در موقعیت 2θ ۶۲/۸۴ زوایای 2θ منطبق با کارت مرجع اکسید نیکل می‌باشد.

جدول ۵-۶ مشخصات XRD نانو اکسید نیکل

Pos. [°2Th.]	Height [cts]	d-spacing [Å]	Rel. Int. [%]
27.528950	80.041920	3.23749	1.51
32.116780	116.121000	2.78471	2.20
37.214560	3268.277000	2.41413	61.82
43.267390	5287.033000	2.08939	100.00
46.023880	86.939750	1.97046	1.64
47.086890	137.880900	1.92843	2.61
62.848940	2369.538000	1.47744	44.82
75.378680	694.673600	1.25994	13.14
79.351670	510.879600	1.20653	9.66

شکل ۵-۶ دیاگرام XRD نانو اکسید نیکل

۵-۱-۷- نانو زیرکونیم (نانوذرات ZrO_2):

دارای دو پیک مشخص اصلی 2θ و $28/19$ و $31/48$ در زوایای 2θ (به ترتیب با شدت جهت گیری 100 و $69/56$) مطابق با کارت مرجع اکسید زیرکونیوم می باشد.

جدول ۵-۷ مشخصات XRD نانو اکسید زیرکونیوم

Pos. [$^{\circ}2\theta$.]	Height [cts]	d-spacing [\AA]	Rel. Int. [%]
17.446680	271.591300	5.07900	5.23
22.737330	156.162100	3.90774	3.01
24.080770	814.580300	3.69269	15.69
24.482680	629.041600	3.63297	12.12
28.193060	5191.406000	3.16271	100.00
31.485450	3610.898000	2.83910	69.56
34.214080	1244.337000	2.61866	23.97
35.318530	752.747600	2.53926	14.50
35.973670	169.480800	2.49450	3.26
38.567850	291.729100	2.33248	5.62
40.770900	652.443800	2.21138	12.57
41.265070	419.779500	2.18603	8.09
44.840060	412.255400	2.01970	7.94
45.578100	362.169200	1.98869	6.98
49.287080	969.233800	1.84737	18.67
50.169290	1208.173000	1.81693	23.27
50.609830	632.319700	1.80214	12.18
51.300010	230.577600	1.77950	4.44
54.155620	640.940700	1.69222	12.35
55.408610	726.278400	1.65688	13.99

55.925080	375.104900	1.64280	7.23
57.191980	600.820900	1.60938	11.57
57.917260	348.491400	1.59094	6.71
58.336410	281.132500	1.58051	5.42
59.897150	588.861500	1.54300	11.34
61.413860	208.280000	1.50848	4.01
61.993810	334.981700	1.49575	6.45

شکل ۷-۵ دیاگرام XRD پودر نانو اکسید زیرکونیوم

۵-۱-۸- مشخصات نانو اکسید قلع SnO₂

دارای سه پیک مشخص اصلی با ارتفاع پایین در ۵۶/۲۶ و ۳۴/۰۳ و ۵۱/۷۴ در زوایای 2θ (به ترتیب با شدت جهت گیری فضایی ۱۰۰ و ۶۵/۲۳ و ۵۷/۶۷) منطبق با کارت مرجع اکسید قلع می‌باشد.

جدول ۵-۸ مشخصات XRD نانو اکسید قلع

Pos. [°2Th.]	Height [cts]	d-spacing [Å]	Rel. Int. [%]
26.561610	478.543400	3.35315	100.00
34.032060	312.150600	2.63225	65.23
37.906710	89.004600	2.37162	18.60
51.747110	275.960200	1.76518	57.67
54.466120	51.394630	1.68331	10.74
61.670990	49.926120	1.50280	10.43
64.937680	82.568150	1.43487	17.25
66.075380	76.466740	1.41290	15.98
78.589770	52.324590	1.21630	10.93
84.096550	28.534130	1.15012	5.96

شکل ۵-۸ دیاگرام XRD نانو اکسید قلع

۵-۱-۹ نانو کبالت Co_3O_4 :

دارای یک پیک مشخص اصلی در موقعیت 2θ زاویای $36/84$ (شدت جهت گیری ۱۰۰) منطبق با کارت مرجع اکسید کبالت می باشد.

جدول ۵-۹ مشخصات XRD نانو اکسید کبالت

Pos. [$^{\circ}2\theta$.]	Height [cts]	d-spacing [\AA]	Rel. Int. [%]
31.280480	185.517300	2.85723	31.74
36.845240	584.549800	2.43747	100.00
42.429240	85.897710	2.12871	14.69
44.771580	167.558200	2.02263	28.66
59.463280	185.711500	1.55322	31.77
65.301460	207.646200	1.42776	35.52

شکل ۵-۹- دیاگرام XRD پودر نانو اکسید کبالت

۵-۱-۱-۱۰- نانو سیلیکون SiO_2

دارای سه پیک اصلی مشخص، دو پیک متوالی در موقعیت های $31/86^\circ$ و $32/12^\circ$ (به ترتیب دارای شدت جهت گیری $66/56^\circ$ و 100°) زاویای 2θ می باشد. یک پیک دیگر هم در موقعیت $19/03^\circ$ زاویای 2θ دیده می شود که منطبق با کارت مرجع اکسید سیلیکون می باشد.

جدول ۵-۱۰- مشخصات SiO_2

Pos. [$^\circ 2\theta$.]	Height [cts]	d-spacing [Å]	Rel. Int. [%]
19.037630	318.160300	4.65799	57.96
21.450070	142.936600	4.13926	26.04
22.812190	181.550000	3.89509	33.08
25.525850	95.644960	3.48682	17.43
28.037510	241.831400	3.17991	44.06
28.982370	191.394800	3.07835	34.87
31.863390	365.316000	2.80628	66.56
32.124270	548.891800	2.78408	100.00
33.917020	206.056100	2.64091	37.54
37.785010	79.502900	2.37898	14.48
38.587980	84.016530	2.33131	15.31
46.027350	64.145460	1.97032	11.69
48.763880	181.959500	1.86596	33.15
52.444290	72.933060	1.74334	13.29
54.575980	56.513560	1.68018	10.30

شکل ۵-۱۰ دیاگرام XRD پودر نانو سیلیکون دی اکساید

۵-۲- تحلیل نتایج FESEM^۱ و آنالیز EDAX یا EDS^۲ مواد خام

در شرایط خلأ، سطح نمونه توسط باریکه الکترونی به صورت کنترل شده روبش شده و تصویری دوبعدی از مورفولوژی نمونه را طبق استاندارد SOP CLSEMSOP01R در آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی مقیم مرکز خدمات آزمایشگاهی شریف، نتیجه می‌دهد.

تفاوت عمده میکروسکوپ‌های FESEM با SEM در تفنگ الکترونی و تولید الکترون‌های اولیه است. در تفنگ الکترونی نشر میدانی همانند نشر حرارتی یک فیلامان تنگستنی با نوک خیلی تیز در حدود ۵۰ نانومتر وجود دارد، اما به جای حرارت دادن برای تشکیل الکترون‌های اولیه، از یک میدان الکتریکی خیلی قوی برای جدا شدن الکترون‌ها از سطح فیلامان تنگستن استفاده می‌شود. در FESEM الکترون‌های اولیه به دلیل میدان الکتریکی ایجاد شده از سرعت بالاتری برای رسیدن به سطح نمونه برخوردار می‌شوند که همین باعث کاهش طول موج الکترون‌ها می‌شود. این امر منجر به ایجاد تصویری با قدرت تفکیک مناسب تر نسبت به میکروسکوپ‌های SEM معمولی می‌شود.

کیفیت و قدرت تفکیک عکس در تصویر FESEM به مراتب بالاتر از تصویر در SEM می‌باشد و که باعث می‌شود در تصویر FESEM به خوبی دانه و مرز دانه و همچنین سایز ذرات قابل اندازه‌گیری باشد.

با استفاده روش آنالیز EDS می‌توان آنالیز کیفی و کمی را بر روی طیف وسیعی از نمونه‌های متالورژیکی، بیولوژیکی، معدنی و سرامیک‌ها انجام داد. با استفاده از اطلاعات به دست آمده می‌توان به بررسی کمی و کیفی فازها و نواحی خاص با ترکیب شیمیایی همگن پرداخت. تعداد و انرژی پرتوهای ایکس ساطع شده را می‌توان به کمک طیف سنج EDS اندازه‌گیری کرد و عنصر مورد نظر را تشخیص داد.

¹ Field Emission Scanning Electron Microscope

² Energy Dispersive Spectroscopy

۵-۲-۱- اکسید بیسموت در اندازه نانو

در شکل های ۵-۱۱ و ۵-۱۲ نتایج آنالیز EDS و شناسایی نانو مواد اکسید بیسموت نمایش داده شده است.

شکل ۵-۱۱ تصویر پودر نانو اکسید بیسموت

Element	Line Type	Apparent Concentration	k Ratio	Wt%	Wt% Sigma	Atomic %
O	K series	1.76	0.00593	8.77	0.25	55.67
Bi	M series	21.86	0.21861	91.23	0.25	44.33
Total:				100.00		100.00

شکل ۵-۱۲ آنالیز EDS شناسایی پودر نانو اکسید بیسموت با پوشش دهی طلا

۵-۲-۲- اکسید نیکل در اندازه نانو

در شکل های ۱۳-۵ و ۱۴-۵ نتایج آنالیز EDS و شناسایی نانو مواد اکسید نیکل نمایش داده شده است.

شکل ۵-۱۳ تصویر پودر نانو اکسید نیکل

Element	Line Type	Apparent Concentration	k Ratio	Wt%	Wt% Sigma	Atomic %
O	K series	8.16	0.02747	20.39	0.33	48.45
Ni	K series	21.40	0.21403	79.61	0.33	51.55
Total:				100.00		100.00

شکل ۵-۱۴ آنالیز EDS شناسایی پودر نانو اکسید نیکل با پوشش دهی طلا

۵-۲-۳- اکسید قلع در اندازه نانو

در شکل های ۵-۱۵ و ۵-۱۶ تصویر و نتایج آنالیز EDS و شناسایی نانو مواد اکسید قلع نمایش داده شده است.

شکل ۵-۱۵ تصویر پودر نانو اکسید قلع

Element	Line Type	Apparent Concentration	k Ratio	Wt%	Wt% Sigma	Atomic %
O	K series	3.98	0.01339	25.23	0.36	71.46
Sn	L series	18.79	0.18786	74.77	0.36	28.54
Total:				100.00		100.00

شکل ۵-۱۶ آنالیز EDS شناسایی پودر نانو اکسید قلع با پوشش دهی طلا

۵-۲-۴- اکسید زیرکونیوم

در شکل های ۵-۱۷ و ۵-۱۸ تصویر و نتایج آنالیز EDS و شناسایی نانو مواد اکسید زیرکونیوم نمایش داده شده است.

شکل ۵-۱۷ تصویر پودر نانو اکسید زیرکونیوم

Element	Line Type	Apparent Concentration	k Ratio	Wt%	Wt% Sigma	Atomic %
O	K series	2.89	0.00973	21.95	0.49	61.59
Zr	L series	16.55	0.16554	78.05	0.49	38.41
Total:				100.00		100.00

شکل ۵-۱۸ آنالیز EDS شناسایی پودر نانو اکسید زیرکونیوم با پوشش دهی طلا

۵-۲-۵- اکسید سربوم

در شکل های ۵-۱۹ و ۵-۲۰ تصویر و نتایج آنالیز EDS و شناسایی نانو مواد اکسید سربوم نمایش داده شده است.

شکل ۵-۱۹ تصویر پودر نانو اکسید سربوم

Element	Line Type	Apparent Concentration	k Ratio	Wt%	Wt% Sigma	Atomic %
O	K series	9.96	0.03352	20.26	0.31	68.99
Ce	L series	24.30	0.22611	79.74	0.31	31.01
Total:				100.00		100.00

شکل ۵-۲۰ آنالیز EDS شناسایی پودر نانو اکسید سربوم با پوشش دهی طلا

۵-۲-۶- اکسید کبالت

در شکل های ۵-۲۱ و ۵-۲۲ تصویر و نتایج آنالیز EDS و شناسایی نانو مواد اکسید کبالت نمایش داده شده است.

شکل ۵-۲۱ تصویر پودر نانو اکسید کبالت

Element	Line Type	Apparent Concentration	k Ratio	Wt%	Wt% Sigma	Atomic %
O	K series	9.36	0.03148	22.64	0.30	51.88
Co	K series	18.90	0.18897	77.36	0.30	48.12
Total:				100.00		100.00

شکل ۵-۲۲ آنالیز EDS شناسایی پودر نانو اکسید کبالت با پوشش دهی طلا

۵-۲-۷- اکسید سیلیکون

در شکل های ۵-۲۳ و ۵-۲۴ تصویر و نتایج آنالیز EDS و شناسایی نانو مواد اکسید سیلیکون نمایش داده شده است.

شکل ۵-۲۳ تصویر پودر نانو اکسید سیلیکون

Element	Line Type	Apparent Concentration	k Ratio	Wt%	Wt% Sigma	Atomic %
O	K series	8.21	0.02764	46.37	0.28	60.28
Si	K series	10.11	0.08015	53.63	0.28	39.72
Total:				100.00		100.00

شکل ۵-۲۴ آنالیز EDS شناسایی پودر نانو اکسید سیلیکون با پوشش دهی طلا

۵-۲-۸- تری اکسید آنتیموان

در شکل های ۵-۲۵ و ۵-۲۶ تصویر و نتایج آنالیز EDS و شناسایی مواد تری اکسید آنتیموان نمایش داده شده است.

شکل ۵-۲۵ تصویر پودر تری اکسید آنتیموان

Element	Line Type	Apparent Concentration	k Ratio	Wt%	Wt% Sigma	Atomic %
O	K series	7.83	0.02633	13.42	0.19	54.13
Sb	L series	23.14	0.23144	86.58	0.19	45.87
Total:				100.00		100.00

شکل ۵-۲۶ آنالیز EDS شناسایی پودر تری اکسید آنتیموان با پوشش دهی طلا

۵-۲-۹- نانو اکسید روی

در شکل های ۵-۲۷ و ۵-۲۸ تصویر و نتایج آنالیز EDS و شناسایی مواد نانو اکسید روی نمایش داده شده است.

شکل ۵-۲۷ تصویر پودر نانو اکسید روی

Element	Line Type	Apparent Concentration	k Ratio	Wt%	Wt% Sigma	Atomic %
O	K series	6.59	0.02217	18.78	0.19	48.58
Zn	L series	17.06	0.17055	81.22	0.19	51.42
Total:				100.00		100.00

شکل ۵-۲۸ آنالیز EDS شناسایی پودر نانو اکسید روی با پوشش دهی طلا

۵-۲-۹- میکرو اکسید روی

در شکل های ۵-۲۹ و ۵-۳۰ تصویر و نتایج آنالیز EDS و شناسایی مواد اکسید روی نمایش داده شده است.

شکل ۵-۲۹ تصویر پودر اکسید روی

Element	Line Type	Apparent Concentration	k Ratio	Wt%	Wt% Sigma	Atomic %
O	K series	4.87	0.01638	17.05	0.27	45.65
Zn	L series	14.54	0.14539	82.95	0.27	54.35
Total:				100.00		100.00

شکل ۵-۳۰ آنالیز EDS شناسایی پودر اکسید روی با پوشش دهی طلا

۵-۳- تحلیل نتایج پس از تولید قرص وریستور

پس از سینترینگ نمونه های قرص برقی، با استفاده از تست ایمپالس و استفاده از دستگاه اندازه گیری ولتاژ و جریان، ضریب غیرخطی و ولتاژ شکست نمونه ها اندازه گیری گردید.

○ آزمایش شماره ۱:

در این آزمایش طبق جدول ۵-۱۱ با حداقل زمان تف جوشی ۵ دقیقه و با حداکثر دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد و فشار ۴۰ مگاپاسکال توسط دستگاه SPS اقدام به تهیه قرص وریستور گردید.

جدول ۵-۱۱ مشخصات نمونه ۱

شماره آزمایش	فشار P(MPa)	ماکزیمم دمای تف جوشی $T_d (C^0)$	حداقل زمان تف جوشی $t_d (min)$
۱	۴۰	۹۰۰	۵

شکل ۵-۳۱ نمودار V-I مربوط به وریستور نمونه ۱

جدول ۵-۱۲ ضریب غیرخطی و ولتاژ شکست نمونه ۱

ردیف	فشار پرس (MPa)	شماره قرص	ضریب غیرخطی (α)	ولتاژ شکست (Kv/mm)
۱	۴۰	نمونه ۱	۲۸	۰.۳۳

شکل ۵-۳۱ نمودار ولتاژ-جریان دیسک شماره ۱ و جدول ۵-۱۲ نشان می دهد این قرص دارای ضریب غیرخطی ۲۸ و ولتاژ شکست ۳۳۰ ولت می باشد.

○ آزمایش شماره ۲:

در این آزمایش طبق جدول ۵-۱۳ با حداقل زمان تف جوشی ۱۰ دقیقه و با حداکثر دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد و فشار ۴۰ مگاپاسکال توسط دستگاه SPS اقدام به تهیه قرص وریستور گردید.

جدول ۵-۱۳ مشخصات نمونه ۲

شماره آزمایش	فشار P(MPa)	ماکزیمم دمای تف جوشی $T_d (c^0)$	حداقل زمان تف جوشی $t_d (min)$
۲	۴۰	۱۰۰۰	۱۰

شکل ۵-۳۲ نمودار V-I مربوط به وریستور نمونه ۲

جدول ۵-۱۴ ضریب غیرخطی و ولتاژ شکست نمونه ۲

ردیف	فشار پرس (MPa)	شماره قرص	ضریب غیرخطی (α)	ولتاژ شکست (Kv/mm)
۱	۴۰	نمونه ۲	۳۰	۰.۷۲

شکل ۵-۳۲ نمودار ولتاژ- جریان دیسک شماره ۲ و جدول ۵-۱۴ نشان می دهد این قرص دارای ضریب غیرخطی ۳۰ و ولتاژ شکست ۷۲۰ ولت می باشد.

○ آزمایش شماره ۳:

در این آزمایش طبق جدول ۵-۱۵ با حداقل زمان تف جوشی ۱۵ دقیقه و با حداکثر دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد و فشار ۴۰ مگاپاسکال توسط دستگاه SPS اقدام به تهیه قرص وریستور گردید.

جدول ۵-۱۵ مشخصات نمونه ۳

شماره آزمایش	فشار P(MPa)	ماکزیمم دمای تف جوشی $T_d (c^0)$	حداقل زمان تف جوشی $t_d (min)$
۳	۴۰	۱۱۰۰	۱۵

شکل ۵-۳۳ نمودار V-I مربوط به وریستور نمونه ۳

جدول ۵-۱۶ ضریب غیرخطی و ولتاژ شکست نمونه ۳

ردیف	فشار پرس (MPa)	شماره قرص	ضریب غیرخطی (α)	ولتاژ شکست (Kv/mm)
۱	۴۰	نمونه ۳	۳۱	۳.۱

شکل ۵-۳۳ نمودار ولتاژ- جریان دیسک شماره ۳ و جدول ۵-۱۶ نشان می دهد این قرص دارای ضریب غیرخطی ۳۱ و ولتاژ شکست ۳۱۰۰ ولت می باشد.

○ آزمایش شماره ۴:

در این آزمایش طبق جدول ۵-۱۷ با حداقل زمان تف جوشی ۱۰ دقیقه و با حداکثر دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد و فشار ۵۰ مگاپاسکال توسط دستگاه SPS اقدام به تهیه قرص وریستور گردید.

جدول ۵-۱۷ مشخصات نمونه ۴

شماره آزمایش	فشار P (MPa)	ماکزیمم دمای تف جوشی T_d (c ⁰)	حداقل زمان تف جوشی t_d (min)
۴	۵۰	۹۰۰	۱۰

شکل ۳۴-۵ نمودار V-I مربوط به وریستور نمونه ۴

جدول ۱۸-۵ ضریب غیرخطی و ولتاژ شکست نمونه ۴

ردیف	فشار پرس (MPa)	شماره قرص	ضریب غیرخطی (α)	ولتاژ شکست (Kv/mm)
۱	۵۰	نمونه ۴	۳۳	۰.۶۱

شکل ۳۴-۵ نمودار ولتاژ- جریان دیسک شماره ۴ و جدول ۱۸-۵ نشان می دهد این قرص دارای ضریب غیرخطی ۳۳ و ولتاژ شکست ۶۱۰ ولت می باشد.

○ آزمایش شماره ۵:

در این آزمایش طبق جدول ۱۹-۵ با حداقل زمان تف جوشی ۱۵ دقیقه و با حداکثر دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد و فشار ۵۰ مگاپاسکال توسط دستگاه SPS اقدام به تهیه قرص وریستور گردید.

جدول ۱۹-۵ مشخصات نمونه ۵

شماره آزمایش	فشار P (MPa)	ماکزیمم دمای تف جوشی T_d ($^{\circ}C$)	حداقل زمان تف جوشی t_d (min)
۵	۵۰	۱۰۰۰	۱۵

شکل ۳۵-۵ نمودار V-I مربوط به وریستور نمونه ۵

جدول ۲۰-۵ ضریب غیرخطی و ولتاژ شکست نمونه ۵

ردیف	فشار پرس (MPa)	شماره قرص	ضریب غیرخطی (α)	ولتاژ شکست (Kv/mm)
۱	۵۰	نمونه ۵	۳۵	۰.۹

شکل ۳۵-۵ نمودار ولتاژ- جریان دیسک شماره ۵ و جدول ۲۰-۵ نشان می دهد این قرص دارای ضریب غیرخطی ۳۵ و ولتاژ شکست ۹۰۰ ولت می باشد.

○ آزمایش شماره ۶:

در این آزمایش طبق جدول ۲۱-۵ با حداقل زمان تفجوشی ۵ دقیقه و با حداکثر دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد و فشار ۵۰ مگاپاسکال توسط دستگاه SPS اقدام به تهیه قرص وریستور گردید.

جدول ۲۱-۵ مشخصات نمونه ۶

شماره آزمایش	فشار P (MPa)	ماکزیمم دمای تفجوشی T_d ($^{\circ}C$)	حداقل زمان تفجوشی t_d (min)
۶	۵۰	۱۱۰۰	۵

شکل ۵-۳۶ نمودار V-I مربوط به وریستور نمونه ۶

جدول ۵-۲۲ ضریب غیرخطی و ولتاژ شکست نمونه ۶

ولتاژ شکست (Kv/mm)	ضریب غیرخطی (α)	شماره قرص	فشار پرس (MPa)	ردیف
۶.۳	۳۹	نمونه ۶	۵۰	۱

شکل ۵-۳۶ نمودار ولتاژ- جریان دیسک شماره ۶ و جدول ۵-۲۲ نشان می دهد این قرص دارای ضریب غیرخطی ۳۹ و ولتاژ شکست ۶۳۰۰ ولت می باشد.

○ آزمایش شماره ۷:

در این آزمایش طبق جدول ۵-۲۳ با حداقل زمان تفجوشی ۱۵ دقیقه و با حداکثر دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد و فشار ۶۰ مگاپاسکال توسط دستگاه SPS اقدام به تهیه قرص وریستور گردید.

جدول ۵-۲۳ مشخصات نمونه ۷

شماره آزمایش	فشار P (MPa)	ماکزیمم دمای تفجوشی T_d (c ⁰)	حداقل زمان تفجوشی t_d (min)
۷	۶۰	۹۰۰	۱۵

شکل ۳۷-۵ نمودار V-I مربوط به وریستور نمونه ۷

جدول ۲۴-۵ ضریب غیرخطی و ولتاژ شکست نمونه ۷

ردیف	فشار پرس (MPa)	شماره قرص	ضریب غیرخطی (α)	ولتاژ شکست (Kv/mm)
۱	۶۰	نمونه ۷	۴۱	۰.۶۶

شکل ۳۷-۵ نمودار ولتاژ- جریان دیسک شماره ۷ و جدول ۲۴-۵ نشان می دهد این قرص دارای ضریب غیرخطی ۴۱ و ولتاژ شکست ۶۶۰ ولت می باشد.

○ آزمایش شماره ۸:

در این آزمایش طبق جدول ۲۵-۵ با حداقل زمان تفجوشی ۵ دقیقه و با حداکثر دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد و فشار ۶۰ مگاپاسکال توسط دستگاه SPS اقدام به تهیه قرص وریستور گردید.

جدول ۲۵-۵ مشخصات نمونه ۸

شماره آزمایش	فشار P(MPa)	ماکزیمم دمای تفجوشی T_d (C ⁰)	حداقل زمان تفجوشی t_d (min)
۸	۶۰	۱۰۰۰	۵

شکل ۵-۳۸ نمودار V-I مربوط به وریستور نمونه ۸

جدول ۵-۲۶ ضریب غیرخطی و ولتاژ شکست نمونه ۸

ولتاژ شکست (Kv/mm)	ضریب غیرخطی (α)	شماره قرص	فشار پرس (MPa)	ردیف
۲.۴	۴۸	نمونه ۸	۶۰	۱

شکل ۵-۳۸ نمودار ولتاژ- جریان دیسک شماره ۸ و جدول ۵-۲۶ نشان می دهد این قرص دارای ضریب غیرخطی ۴۸ و ولتاژ شکست ۲۴۰۰ ولت می باشد.

○ آزمایش شماره ۹:

در این آزمایش طبق جدول ۵-۲۷ با حداقل زمان تف جوشی ۱۰ دقیقه و با حداکثر دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد و فشار ۶۰ مگاپاسکال توسط دستگاه SPS اقدام به تهیه قرص وریستور گردید.

جدول ۵-۲۷ مشخصات نمونه ۹

شماره آزمایش	فشار P(MPa)	ماکزیمم دمای تف جوشی T_d (C ⁰)	حداقل زمان تف جوشی t_d (min)
۹	۶۰	۱۱۰۰	۱۰

شکل ۵-۳۹ نمودار V-I مربوط به وریستور نمونه ۹

جدول ۵-۲۸ ضریب غیرخطی و ولتاژ شکست نمونه ۹

ردیف	فشار پرس (MPa)	شماره قرص	ضریب غیرخطی (α)	ولتاژ شکست (Kv/mm)
۱	۶۰	نمونه ۹	۵۲	۱۱.۰

شکل ۵-۳۹ نمودار ولتاژ- جریان دیسک شماره ۹ و جدول ۵-۲۸ نشان می دهد این قرص دارای ضریب غیرخطی ۵۲ و ولتاژ شکست ۱۱۰۰۰ ولت می باشد.

۵-۴- تحلیل نتایج تستهای الکتریکی و پیشنهادات

نتایج اعمال ولتاژ در ۹ نمونه قرص وریستور را می توان در سه جدول زیر بر مبنای فشار، دما و زمان تف جوشی خلاصه نمود:

▪ ضرایب غیرخطی و ولتاژ شکست نمونه‌ها بر مبنای فشار اعمال شده در زمان تف جوشی.

جدول ۵-۲۹ بررسی ضریب غیرخطی و ولتاژ شکست بر مبنای فشار پرس

ردیف	فشار پرس (MPa)	شماره قرص	ضریب غیرخطی (α)	ولتاژ شکست (Kv/cm)
۱	۴۰	نمونه ۱	۲۸	۰.۳۳
		نمونه ۲	۳۰	۰.۷۲
		نمونه ۳	۳۱	۳.۱
۲	۵۰	نمونه ۴	۳۳	۰.۶۱
		نمونه ۵	۳۵	۰.۹
		نمونه ۶	۳۹	۶.۳
۳	۶۰	نمونه ۷	۴۱	۰.۶۶
		نمونه ۸	۴۸	۲.۴
		نمونه ۹	۵۲	۱۱.۰

جدول ۵-۲۹ نشان می دهد با افزایش فشار، شاهد کاهش تخلخل (افزایش دانسیته) بوده، لذا میزان هدایت اکسید روی افزایش می یابد و بالتبع ضریب غیرخطی هم روند رو به افزایش دارد.

▪ ضرایب غیرخطی و ولتاژ شکست نمونه‌ها بر مبنای دمای تف جوشی

جدول ۵-۳۰ بررسی ضریب غیرخطی و ولتاژ شکست بر مبنای دمای تف جوشی

ردیف	دمای پخت(درجه سانتیگراد)	شماره قرص	ضریب غیرخطی (α)	ولتاژ شکست (Kv/mm)
۱	۹۰۰	نمونه ۱	۲۸	۰.۳۳
		نمونه ۴	۳۳	۰.۶۱
		نمونه ۷	۴۱	۰.۶۶
۲	۱۰۰۰	نمونه ۲	۳۰	۰.۷۲
		نمونه ۵	۳۵	۰.۹
		نمونه ۸	۴۸	۲.۴
۳	۱۱۰۰	نمونه ۳	۳۱	۳.۱
		نمونه ۶	۳۹	۶.۳
		نمونه ۹	۵۲	۱۱.۰

با بررسی جدول ۵-۳۰ می‌توان اینطور تحلیل نمود، همزمان با بالا رفتن دمای سینترینگ تا ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد ضریب غیرخطی نیز شروع به رشد نموده که با دمای مناسب و رشد دانه‌ها، ضریب غیرخطی نیز از ۲۸ تا عدد ۵۲ رشد می‌کند که دلیل آن کاهش افزایش درصد تخلخل به دلیل رشد مناسب دانه باشد. همچنین ولتاژ شکست با افزایش دما افزایش یافته است که دلیل آن را می‌توان با افزایش تعداد مرزخانه‌های فعال مرتبط دانست.

▪ ضرایب غیرخطی و ولتاژ شکست نمونه‌ها بر مبنای زمان پخت

جدول ۵-۳۱ بررسی ضریب غیرخطی و ولتاژ شکست بر مبنای زمان پخت

ردیف	زمان پخت(دقیقه)	شماره قرص	ضریب غیرخطی (α)	ولتاژ شکست (Kv/mm)
۱	۵	نمونه ۱	۲۸	۰.۳۳
		نمونه ۶	۳۹	۶.۳
		نمونه ۸	۴۸	۲.۴
متوسط				
۲	۱۰	نمونه ۲	۳۰	۰.۷۲
		نمونه ۴	۳۳	۰.۶۱
		نمونه ۹	۵۲	۱۱.۰
متوسط				
۳	۱۵	نمونه ۳	۳۱	۳.۱
		نمونه ۵	۳۵	۰.۹
		نمونه ۷	۴۱	۰.۶۶
متوسط				

در جدول ۵-۳۱ با بررسی زمان پخت مشخص گردید افزایش زمان تف جوشی از ۵ تا ۱۰ دقیقه تاثیری در متوسط ضریب غیرخطی نداشته اما افزایش زمان پخت از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه منجر به کاهش متوسط ضریب غیرخطی از ۳۸.۳ به ۳۵.۶ گردیده است. همچنین در همین بازه زمانی، کاهش چشمگیر ولتاژ شکست واضح است. دلیل این امر می‌تواند افزایش درصد تخلخل در بدنه و ریستور باشد زیرا زمان زیاد در سینترینگ می‌تواند باعث تبخیر ذرات اکسید بیسموت شده به جای آن در قرص و ریستور تخلخل به وجود آید. همچنین رشد دانه و کاهش مرزخانه را، می‌توان علت اصلی کاهش

ولتاژ شکست در نمونه‌های وریستور قلمداد کرد. بر اساس نتایج این تحقیق زمان ۱۰ دقیقه مناسبترین زمان برای تف جوشی با دستگاه SPS باشد.

تف جوشی قطعات وریستور اکسید روی در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد مناسبترین دما بنظر می‌رسد زیرا شرایط را برای رشد بی رویه یا اغراق آمیز دانه در زمان سینترینگ، کنترل شده می‌کند.

۵-۵- پیشنهادات

در این تحقیق سیستم ده‌تایی بر پایه ZnO با حضور ۶.۳٪ مولی از تعداد ۸ نانو اکسید مواد افزودنی شامل: NiO/SiO₂/SnO₂/Co₃O₄/ZrO₂/CeO₂/Bi₂O₃/Sb₂O₃ با تف جوشی به روش SPS بررسی شد، پیشنهاد می‌گردد سایر نانو مواد افزودنی برای تولید قرص وریستور اکسید روی، به روشهای مختلف دیگر پخت و تحلیل گردد. همچنین استفاده از نیمه‌رساناهای ایندیوم، گالیوم، فسفاید، آرسناید در ترکیبهای متفاوت می‌تواند عرصه مناسبی برای ایجاد سیستمهای جدید قرصهای وریستور باشند که جای کار زیادی دارند. همچنین بررسی انواع مختلفی از همگن سازی و تاثیر آن بر روی مولفه‌های الکتریکیال به عنوان بررسی های آینده پیشنهاد می‌گردد.

- [1] S. Millman and H. B. Casimir, "A History of Engineering and Science in the Bell System," ed: American Institute of Physics, 1985.
- [2] D. R. Clarke, "Varistor ceramics," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 82, no. 3, pp. 485-502, 1999.
- [3] M. Matsuoka, "Nonohmic properties of zinc oxide ceramics," *Japanese Journal of Applied Physics*, vol. 10, no. 6, p. 736, 1971.
- [4] L. M. Levinson and H. R. Philipp, "The physics of metal oxide varistors," *Journal of Applied Physics*, vol. 46, no. 3, pp. 1332-1341, 1975.
- [5] R. Einzinger, "Metal oxide varistors," *Annual Review of Materials Science*, vol. 17, no. 1, pp. 299-321, 1987.
- [6] K. Eda, "Zinc oxide varistors," *IEEE Electrical Insulation Magazine*, vol. 5, no. 6, pp. 28-30, 1989.
- [7] W. E. Addison, "Structural principles in inorganic compounds," (*No Title*), 1961.
- [8] T. K. Gupta, "Application of zinc oxide varistors," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 73, no. 7, pp. 1817-1840, 1990.
- [9] Z. Zhou *et al.*, "Effects of dopants and hydrogen on the electrical conductivity of ZnO," *Journal of the European Ceramic Society*, vol. 24, no. 1, pp. 139-146, 2004.
- [10] N. Daneu, A. Rečnik, and S. Bernik, "Grain-growth phenomena in ZnO ceramics in the presence of inversion boundaries," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 94, no. 5, pp. 1619-1626, 2011.
- [11] D. Dey and R. C. Bradt, "Grain growth of ZnO during Bi₂O₃ liquid-phase sintering," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 75, no. 9, pp. 2529-2534, 1992.
- [12] J. Gambino, W. Kingery, G. Pike, H. Philipp, and L. Levinson, "Grain boundary electronic states in some simple ZnO varistors," *Journal of applied physics*, vol. 61, no. 7, pp. 2571-2574, 1987.
- [13] J. He, J. Hu, and Y. Lin, "ZnO varistors with high voltage gradient and low leakage current by doping rare-earth oxide," *Science in China Series E: Technological Sciences*, vol. 51, no. 6, pp. 693-701, 2008.
- [14] C. Leach, N. Ali, D. Cupertino, and R. Freer, "Microwave-assisted sintering of ZnO varistors: Local microstructure and functional property variations," *Materials Science and Engineering: B*, vol. 170, no. 1-3, pp. 15-21, 2010.
- [15] M. Mazaheri, A. Zahedi, and S. Sadrnezhad, "Two-step sintering of nanocrystalline ZnO compacts: effect of temperature on densification and grain growth," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 91, no. 1, pp. 56-63, 2008.
- [16] S. C. Pillai, J. M. Kelly, D. E. McCormack, and R. Ramesh, "High performance ZnO varistors prepared from nanocrystalline precursors for miniaturised electronic devices," *Journal of Materials Chemistry*, vol. 18, no. 33, pp. 3926-3932, 2008.
- [17] S. C. Pillai, J. M. Kelly, R. Ramesh, and D. E. McCormack, "Advances in the synthesis of ZnO nanomaterials for varistor devices," *Journal of Materials Chemistry C*, vol. 1, no. 20, pp. 3268-3281, 2013.
- [18] E. Ziegler, A. Heinrich, H. Oppermann, and G. Stöver, "Growth and electrical properties of non-stoichiometric ZnO single crystals doped with Co," *physica status solidi (a)*, vol. 70, no. 2, pp. 563-570, 1982.
- [19] T. Asokan and R. Freer, "Characterization of spinel particles in zinc oxide varistors," *Journal of materials science*, vol. 25, pp. 2447-2453, 1990.
- [20] M. Bartkowiak, G. Mahan, F. Modine, and M. Alim, "Influence of ohmic grain boundaries in ZnO varistors," *Journal of applied Physics*, vol. 79, no. 1, pp. 273-281, 1996.
- [21] J. Fan and R. Freer, "The electrical properties and dc degradation characteristics of silver doped ZnO varistors," *Journal of materials science*, vol. 28, pp. 1391-1395, 1993.
- [22] J. Han, P. Mantas, and A. Senos, "Defect chemistry and electrical characteristics of undoped and Mn-doped ZnO," *Journal of the European Ceramic Society*, vol. 22, no. 1, pp. 49-59, 2002.
- [23] T. Kutty and N. Raghu, "Varistors based on polycrystalline ZnO: Cu," *Applied physics letters*, vol. 54, no. 18, pp. 1796-1798, 1989.

- [24] W. Long, J. Hu, J. Liu, and J. He, "Effects of cobalt doping on the electrical characteristics of Al-doped ZnO varistors," *Materials letters*, vol. 64, no. 9, pp. 1081-1084, 2010.
- [25] D. C. Look, "Recent advances in ZnO materials and devices," *Materials science and engineering: B*, vol. 80, no. 1-3, pp. 383-387, 2001.
- [26] S. Bernik and N. Daneu, "Characteristics of ZnO-based varistor ceramics doped with Al₂O₃," *Journal of the European Ceramic Society*, vol. 27, no. 10, pp. 3161-3170, 2007.
- [27] J. Carlsson, B. Hellsing, H. Domingos, and P. Bristowe, "Electronic properties of a grain boundary in Sb-doped ZnO," *Journal of Physics: Condensed Matter*, vol. 13, no. 44, p. 9937, 2001.
- [28] D. Clarke, "Grain-boundary segregation in a commercial ZnO-based varistor," *Journal of Applied Physics*, vol. 50, no. 11, pp. 6829-6832, 1979.
- [29] N. Daneu, A. Rečnik, and S. Bernik, "Grain growth control in Sb₂O₃-doped zinc oxide," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 86, no. 8, pp. 1379-1384, 2003.
- [30] J. Fan and R. Freer, "Improvement of the non-linearity and degradation behaviour of ZnO varistors," *British ceramic transactions*, vol. 92, no. 6, pp. 221-226, 1993.
- [31] J. Han, P. Mantas, and A. Senos, "Densification and grain growth of Al-doped ZnO," *Journal of Materials Research*, vol. 16, no. 2, pp. 459-468, 2001.
- [32] V. Sousa, A. Segadaes, M. Morelli, and R. Kiminami, "Combustion synthesized ZnO powders for varistor ceramics," *International Journal of Inorganic Materials*, vol. 1, no. 3-4, pp. 235-241, 1999.
- [33] J. Bernasconi, H. Klein, B. Knecht, and S. Strässler, "Investigation of various models for metal oxide varistors," *Journal of Electronic Materials*, vol. 5, pp. 473-495, 1976.
- [34] G. Blatter and D. Baeriswyl, "High-field transport phenomenology: Hot-electron generation at semiconductor interfaces," *Physical Review B*, vol. 36, no. 12, p. 6446, 1987.
- [35] G. Blatter and F. Greuter, "Electrical breakdown at semiconductor grain boundaries," *Physical Review B*, vol. 34, no. 12, p. 8555, 1986.
- [36] G. Blatter and F. Greuter, "Carrier transport through grain boundaries in semiconductors," *Physical Review B*, vol. 33, no. 6, p. 3952, 1986.
- [37] P. Bueno, E. Leite, M. Oliveira, M. Orlandi, and E. Longo, "Role of oxygen at the grain boundary of metal oxide varistors: A potential barrier formation mechanism," *Applied Physics Letters*, vol. 79, no. 1, pp. 48-50, 2001.
- [38] G. Busch and H. Schade, *Lectures on Solid State Physics: International Series in Natural Philosophy*. Elsevier, 2013.
- [39] K. Eda, "Transient conduction phenomena in non-Ohmic zinc oxide ceramics," *Journal of Applied Physics*, vol. 50, no. 6, pp. 4436-4442, 1979.
- [40] K. Eda, "Electrical properties of ZnO-Bi₂O₃ metal oxide heterojunction—a clue of a role of intergranular layers in ZnO varistors," *MRS Online Proceedings Library (OPL)*, vol. 5, 1981.
- [41] F. Greuter and G. Blatter, "Electrical properties of grain boundaries in polycrystalline compound semiconductors," *Semiconductor Science and Technology*, vol. 5, no. 2, p. 111, 1990.
- [42] T. K. Gupta and W. G. Carlson, "A grain-boundary defect model for instability/stability of a ZnO varistor," *Journal of materials science*, vol. 20, pp. 3487-3500, 1985.
- [43] P. Hower and T. Gupta, "A barrier model for ZnO varistors," *Journal of Applied Physics*, vol. 50, no. 7, pp. 4847-4855, 1979.
- [44] A. Janotti and C. G. Van de Walle, "Native point defects in ZnO," *Physical Review B*, vol. 76, no. 16, p. 165202, 2007.
- [45] A. Kobayashi, O. F. Sankey, S. M. Volz, and J. D. Dow, "Semiempirical tight-binding band structures of wurtzite semiconductors: AlN, CdS, CdSe, ZnS, and ZnO," *Physical Review B*, vol. 28, no. 2, p. 935, 1983.
- [46] J. D. Levine, "Theory of varistor electronic properties," *Critical Reviews in Solid State and Material Sciences*, vol. 5, no. 4, pp. 597-608, 1975.

- [47] K. Magnusson and S. Wiklund, "Interface formation of Bi on ceramic ZnO: a simple model varistor grain boundary," *Journal of applied physics*, vol. 76, no. 11, pp. 7405-7409, 1994.
- [48] G. Mahan, L. M. Levinson, and H. R. Philipp, "Theory of conduction in ZnO varistors," *Journal of Applied Physics*, vol. 50, no. 4, pp. 2799-2812, 1979.
- [49] W. G. Morris, "Physical properties of the electrical barriers in varistors," *Journal of Vacuum Science and Technology*, vol. 13, no. 4, pp. 926-931, 1976.
- [50] F. Oba, H. Adachi, and I. Tanaka, "Energetics and electronic structure of point defects associated with oxygen excess at a tilt boundary of ZnO," *Journal of Materials Research*, vol. 15, no. 10, pp. 2167-2175, 2000.
- [51] H. Philipp and L. M. Levinson, "Tunneling of photoexcited carriers in metal oxide varistors," *Journal of Applied Physics*, vol. 46, no. 7, pp. 3206-3207, 1975.
- [52] G. Pike, "Electronic properties of ZnO varistors: a new model," *MRS Online Proceedings Library (OPL)*, vol. 5, p. 369, 1981.
- [53] G. Pike, "Semiconductor grain-boundary admittance: theory," *Physical Review B*, vol. 30, no. 2, p. 795, 1984.
- [54] G. Pike and C. H. Seager, "The dc voltage dependence of semiconductor grain-boundary resistance," *Journal of Applied Physics*, vol. 50, no. 5, pp. 3414-3422, 1979.
- [55] Y. Sato *et al.*, "Role of Pr segregation in acceptor-state formation at ZnO grain boundaries," *Physical review letters*, vol. 97, no. 10, p. 106802, 2006.
- [56] F. Stucki and F. Greuter, "Key role of oxygen at zinc oxide varistor grain boundaries," *Applied Physics Letters*, vol. 57, no. 5, pp. 446-448, 1990.
- [57] K. Eda, "Conduction mechanism of non-Ohmic zinc oxide ceramics," *Journal of Applied Physics*, vol. 49, no. 5, pp. 2964-2972, 1978.
- [58] P. R. Emtage, "The physics of zinc oxide varistors," *Journal of Applied Physics*, vol. 48, no. 10, pp. 4372-4384, 1977.
- [59] J. M. Carlsson, B. Hellsing, H. S. Domingos, and P. D. Bristowe, "The effects of doping a grain boundary in ZnO with various concentrations of Bi," *Surface science*, vol. 532, pp. 351-358, 2003.
- [60] Y.-S. Kim and C. H. Park, "Rich variety of defects in ZnO via an attractive interaction between O vacancies and Zn interstitials: origin of n-type doping," *Physical review letters*, vol. 102, no. 8, p. 086403, 2009.
- [61] H. Domingos, "A model bismuth oxide intergranular thin film in a ZnO twist grain boundary," *Journal of Physics: Condensed Matter*, vol. 22, no. 14, p. 145503, 2010.
- [62] J. M. Carlsson, H. S. Domingos, P. D. Bristowe, and B. Hellsing, "An interfacial complex in ZnO and its influence on charge transport," *Physical review letters*, vol. 91, no. 16, p. 165506, 2003. [Online]. Available: <https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.91.165506>.
- [63] H. Domingos, J. Carlsson, P. Bristowe, and B. Hellsing, "The formation of defect complexes in a ZnO grain boundary," *Interface science*, vol. 12, pp. 227-234, 2004.
- [64] Y. Sato, T. Yamamoto, and Y. Ikuhara, "Atomic structures and electrical properties of ZnO grain boundaries," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 90, no. 2, pp. 337-357, 2007.
- [65] J. Glatz-Reichenbach, B. Meyer, R. Strümpfer, P. Kluge-Weiss, and F. Greuter, "New low-voltage varistor composites," *Journal of materials science*, vol. 31, pp. 5941-5944, 1996.
- [66] A. Hashimov, S. M. Hasanli, R. Mehtizadeh, K. B. Bayramov, and S. M. Azizova, "Zinc oxide-and polymer-based composite varistors," *physica status solidi c*, vol. 3, no. 8, pp. 2871-2875, 2006.
- [67] C.-C. Lin, W.-S. Lee, C.-C. Sun, and W.-H. Whu, "A varistor-polymer composite with nonlinear electrical-thermal switching properties," *Ceramics International*, vol. 34, no. 1, pp. 131-136, 2008.
- [68] F. Modine and H. Hyatt, "New varistor material," *Journal of applied physics*, vol. 64, no. 8, pp. 4229-4232, 1988.

- [69] X. Yang, H. Kim, L. Yang, C. Cheng, and Y. Zhao, "Composite varistors based on epoxy resin/La_{0.8}Sr_{0.2}MnO₃," *Journal of Composite Materials*, vol. 48, no. 6, pp. 677-681, 2014.
- [70] E. Mårtensson and U. Gäfvert, "Three-dimensional impedance networks for modelling frequency dependent electrical properties of composite materials," *Journal of Physics D: Applied Physics*, vol. 36, no. 15, p. 1864, 2003.
- [71] Z. Wang, J. K. Nelson, H. Hillborg, S. Zhao, and L. S. Schadler, "Graphene oxide filled nanocomposite with novel electrical and dielectric properties," *Advanced Materials*, vol. 24, no. 23, pp. 3134-3137, 2012.
- [72] S. Anas, K. Mahesh, M. Jeen Maria, and S. Ananthakumar, "Sol-gel materials for varistor devices," *Sol-Gel Materials for Energy, Environment and Electronic Applications*, pp. 23-59, 2017.
- [73] S. M. Aref, A. Olad, M. Parhizkar, M. Ghafouri, and H. Bidadi, "Effect of polyaniline content on electrophysical properties of gallium arsenide-polymer composite varistors," *Solid state sciences*, vol. 26, pp. 128-133, 2013.
- [74] H. Bidadi, S. M. Aref, M. Ghafouri, M. Parhizkar, and A. Olad, "The effect of sintering temperature on varistor characteristics of gallium arsenide-polyaniline-polyethylene composite varistors," *Materials science in semiconductor processing*, vol. 16, no. 3, pp. 752-758, 2013.
- [75] H. Bidadi, S. M. Aref, M. Ghafouri, M. Parhizkar, and A. Olad, "Effect of changing Gallium arsenide content on Gallium arsenide-polymer composite varistors," *Journal of Physics and Chemistry of Solids*, vol. 74, no. 8, pp. 1169-1173, 2013.
- [76] M. Ghafouri, M. Parhizkar, S. M. Aref, A. Olad, and H. Bidadi, "Effect of temperature on the electrophysical properties of Si-polymer composite varistors," *Microelectronics Reliability*, vol. 54, no. 5, pp. 965-971, 2014.
- [77] M. Ghafouri, M. Parhizkar, H. Bidadi, S. M. Aref, and A. Olad, "Effect of Si content on electrophysical properties of Si-polymer composite varistors," *Materials Chemistry and Physics*, vol. 147, no. 3, pp. 1117-1122, 2014.
- [78] X. Yang, J. Hu, S. Chen, and J. He, "Understanding the percolation characteristics of nonlinear composite dielectrics," *Scientific reports*, vol. 6, no. 1, p. 30597, 2016.
- [79] L. Gao, X. Yang, J. Hu, and J. He, "ZnO microvaristors doped polymer composites with electrical field dependent nonlinear conductive and dielectric characteristics," *Materials Letters*, vol. 171, pp. 1-4, 2016.
- [80] X. Yang, J. He, and J. Hu, "Tailoring the nonlinear conducting behavior of silicone composites by ZnO microvaristor fillers," *Journal of Applied Polymer Science*, vol. 132, no. 40, 2015.
- [81] X. Zhao, X. Yang, Q. Li, J. He, and J. Hu, "Synergistic effect of ZnO microspherical varistors and carbon fibers on nonlinear conductivity and mechanical properties of the silicone rubber-based material," *Composites Science and Technology*, vol. 150, pp. 187-193, 2017.
- [82] S. Ishibe, M. Mori, M. Kozako, and M. Hikita, "A new concept varistor with epoxy/microvaristor composite," *IEEE transactions on power delivery*, vol. 29, no. 2, pp. 677-682, 2013.
- [83] Z.-M. Dang, J.-K. Yuan, J.-W. Zha, T. Zhou, S.-T. Li, and G.-H. Hu, "Fundamentals, processes and applications of high-permittivity polymer-matrix composites," *Progress in materials science*, vol. 57, no. 4, pp. 660-723, 2012.
- [84] P. Simon and Y. Gogotsi, "Materials for electrochemical capacitors," *Nature materials*, vol. 7, no. 11, pp. 845-854, 2008.
- [85] L. Cheng, G. Li, L. Zheng, J. Zeng, Y. Gu, and F. Zhang, "Analysis of high-voltage zno varistor prepared from a novel chemically aided method," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 93, no. 9, pp. 2522-2525, 2010.
- [86] J. Fan and F. Sale, "Citrate gel route processing of ZnO varistors," in *Br. Ceram. Proc.*, 1993, no. 52, pp. 151-157.
- [87] Y. Li, G. Li, and Q. Yin, "Preparation of ZnO varistors by solution nano-coating technique," *Materials Science and Engineering: B*, vol. 130, no. 1-3, pp. 264-268, 2006.

- [88] E. Sonder, T. Quinby, and D. Kinser, "ZnO varistors made from powders produced using a urea process," *American Ceramic Society Bulletin*, vol. 65, no. 4, pp. 665-668, 1986.
- [89] Q. Wang *et al.*, "Low-voltage ZnO varistor fabricated by the solution-coating method," *Ceramics International*, vol. 34, no. 7, pp. 1697-1701, 2008.
- [90] S. Anas, R. Mangalaraja, M. Poothayal, S. K. Shukla, and S. Ananthakumar, "Direct synthesis of varistor-grade doped nanocrystalline ZnO and its densification through a step-sintering technique," *Acta Materialia*, vol. 55, no. 17, pp. 5792-5801, 2007.
- [91] P. Duran, F. Capel, J. Tartaj, and C. Moure, "A strategic two-stage low-temperature thermal processing leading to fully dense and fine-grained doped-ZnO varistors," *Advanced Materials*, vol. 14, no. 2, pp. 137-141, 2002.
- [92] L. S. Macary *et al.*, "Size effect on properties of varistors made from zinc oxide nanoparticles through low temperature spark plasma sintering," *Advanced Functional Materials*, vol. 19, no. 11, pp. 1775-1783, 2009.
- [93] K. Hembram, D. Sivaprahasam, and T. Rao, "Combustion synthesis of doped nanocrystalline ZnO powders for varistors applications," *Journal of the European Ceramic Society*, vol. 31, no. 10, pp. 1905-1913, 2011.
- [94] S. Anas, K. Mahesh, V. Jobin, S. Prasanth, and S. Ananthakumar, "Nanofillers in ZnO based materials: a 'smart' technique for developing miniaturized high energy field varistors," *Journal of Materials Chemistry C*, vol. 1, no. 39, pp. 6455-6462, 2013.
- [95] A. Banerjee, T. Ramamohan, and M. Patni, "Smart technique for fabrication of zinc oxide varistor," *Materials research bulletin*, vol. 36, no. 7-8, pp. 1259-1267, 2001.
- [96] J. Wong, "Sintering and varistor characteristics of ZnO-Bi₂O₃ ceramics," *Journal of Applied Physics*, vol. 51, no. 8, pp. 4453-4459, 1980.
- [97] K. Eda, M. Inada, and M. Matsuoka, "Grain growth control in ZnO varistors using seed grains," *Journal of applied physics*, vol. 54, no. 2, pp. 1095-1099, 1983.
- [98] W. H. Lee, W. T. Chen, and Y. C. Lee, "Performance enhancement of ZnO-based multilayer varistor by constrained sintering," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 91, no. 9, pp. 2938-2942, 2008.
- [99] P. Duran, F. Capel, J. Tartaj, and C. Moure, "Sintering behavior and electrical properties of nanosized doped-ZnO powders produced by metallorganic polymeric processing," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 84, no. 8, pp. 1661-1668, 2001.
- [100] S. C. Pillai, J. M. Kelly, D. E. McCormack, and R. Ramesh, "Self-assembled arrays of ZnO nanoparticles and their application as varistor materials," *Journal of Materials Chemistry*, vol. 14, no. 10, pp. 1572-1578, 2004.
- [101] J. Shi, Q. Cao, Y. Wei, and Y. Huang, "ZnO varistor manufactured by composite nano-additives," *Materials Science and Engineering: B*, vol. 99, no. 1-3, pp. 344-347, 2003.
- [102] R. Subasri, M. Asha, K. Hembram, G. Rao, and T. Rao, "Microwave sintering of doped nanocrystalline ZnO and characterization for varistor applications," *Materials Chemistry and Physics*, vol. 115, no. 2-3, pp. 677-684, 2009.
- [103] S. Anas, R. Metz, M. Sanoj, R. Mangalaraja, and S. Ananthakumar, "Sintering of surfactant modified ZnO-Bi₂O₃ based varistor nanopowders," *Ceramics International*, vol. 36, no. 8, pp. 2351-2358, 2010.
- [104] S. Anas, P. Mukundan, A. M. Sanoj, V. R. Mangalaraja, and S. Ananthakumar, "Synthesis of ZnO based nanopowders via a non-hydrolytic sol gel technique and their densification behaviour and varistor properties," *Processing and Application of Ceramics*, vol. 4, no. 1, pp. 7-14, 2010.
- [105] C. D. Chandler, C. Roger, and M. J. Hampden-Smith, "Chemical aspects of solution routes to perovskite-phase mixed-metal oxides from metal-organic precursors," *Chemical reviews*, vol. 93, no. 3, pp. 1205-1241, 1993.
- [106] L.-H. Cheng *et al.*, "Electrical properties of Al₂O₃-doped ZnO varistors prepared by sol-gel process for device miniaturization," *Ceramics International*, vol. 38, pp. S457-S461, 2012.
- [107] X. Dong *et al.*, "Sol-gel synthesis of Y₂O₃-doped ZnO thin films varistors and their electrical properties," *Transactions of Nonferrous Metals Society of China*, vol. 22, pp. s110-s114, 2012.

- [108] G. Hohenberger and G. Tomandl, "Sol-gel processing of varistor powders," *Journal of materials research*, vol. 7, no. 3, pp. 546-548, 1992.
- [109] Y. Q. Huang, L. Meidong, Z. Yike, L. Churong, X. Donglin, and L. Shaobo, "Preparation and properties of ZnO-based ceramic films for low-voltage varistors by novel sol-gel process," *Materials Science and Engineering: B*, vol. 86, no. 3, pp. 232-236, 2001.
- [110] R. J. Lauf and W. Bond, "Fabrication of high-field zinc oxide varistors by sol-gel processing," *Am. Ceram. Soc. Bull.:(United States)*, vol. 63, no. 2, 1984.
- [111] L. M. Levinson and H. R. Philipp, "Zinc oxide varistors—a review," *American Ceramic Society Bulletin*, vol. 65, no. 4, pp. 639-646, 1986.
- [112] T.-T. Liu, M.-H. Wang, H.-P. Zhang, and Z.-Y. Zhao, "Sol-gel synthesis of doped nanocrystalline ZnO powders using xanthan gum and varistor properties study," *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, vol. 26, pp. 9056-9062, 2015.
- [113] A. Lorenz, J. Ott, M. Harrer, E. A. Preissner, A. H. Whitehead, and M. Schreiber, "Modified citrate gel routes to ZnO-based varistors," *Journal of the European Ceramic Society*, vol. 21, no. 10-11, pp. 1887-1891, 2001.
- [114] S. C. Pillai, J. Kelly, D. McCormack, and R. Ramesh, "Effect of step sintering on breakdown voltage of varistors prepared from nanomaterials by sol gel route," *Advances in applied ceramics*, vol. 105, no. 3, pp. 158-160, 2006.
- [115] S. C. Pillai, J. M. Kelly, D. E. McCormack, P. O'Brien, and R. Ramesh, "The effect of processing conditions on varistors prepared from nanocrystalline ZnO," *Journal of Materials Chemistry*, vol. 13, no. 10, pp. 2586-2590, 2003.
- [116] R. Puyan, I. Guy, and R. Metz, "High performance varistor discs obtained from chemically synthesized doped zinc oxide powder," *Journal of sol-gel science and technology*, vol. 13, no. 1-3, pp. 575-578, 1998.
- [117] R. Puyane, F. Toal, and S. Hampshire, "Production of doped ZnO powders for varistor applications using sol-gel techniques," *Journal of Sol-Gel Science and Technology*, vol. 6, pp. 219-225, 1996.
- [118] M.-H. Wang, Z.-Y. Zhao, and T.-T. Liu, "Synthesis of Pr-doped ZnO nanoparticles by sol-gel method and varistor properties study," *Journal of Alloys and Compounds*, vol. 621, pp. 220-224, 2015.
- [119] G. Westin, . Ekstrand, M. Nygren, R. sterlund, and P. Merkelbach, "Preparation of ZnO-based varistors by the sol-gel technique," *Journal of Materials Chemistry*, vol. 4, no. 4, pp. 615-621, 1994.
- [120] K. X. Ya, W. T. Diao, Y. Han, T. M. De, and T. M. Jing, "Sol-gel process doped ZnO nanopowders and their grain growth," *Materials research bulletin*, vol. 32, no. 9, pp. 1165-1171, 1997.
- [121] J. Zhang, S. Cao, R. Zhang, L. Yu, and C. Jing, "Effect of fabrication conditions on I-V properties for ZnO varistor with high concentration additives by sol-gel technique," *Current Applied Physics*, vol. 5, no. 4, pp. 381-386, 2005.
- [122] A. Sinha and B. Sharma, "Novel route for preparation of high voltage varistor powder," *Materials research bulletin*, vol. 32, no. 11, pp. 1571-1579, 1997.
- [123] S. P. Rahul, K. Mahesh, S. Sujith, M. Jeen Maria, and S. Ananthakumar, "Processing of La 2 O 3 based rare earth non-linear resistors via combustion synthesis," *Journal of Electroceramics*, vol. 32, pp. 292-300, 2014.
- [124] S. Hingorani, D. Shah, and M. Multani, "Effect of process variables on the grain growth and microstructure of ZnO-Bi2O3 varistors and their nanosize ZnO precursors," *Journal of Materials Research*, vol. 10, no. 2, pp. 461-467, 1995.
- [125] S. M. Haile, D. W. Johnson Jr, G. H. Wiseman, and H. K. Bowen, "Aqueous precipitation of spherical zinc oxide powders for varistor applications," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 72, no. 10, pp. 2004-2008, 1989.
- [126] M. Nobrega, M. Zolotar, W. Mannheimer, and A. Espinola, "ZnO varistors produced using colloidal-gel powders," *Journal of non-crystalline solids*, vol. 147, pp. 803-807, 1992.

- [127] R. Viswanath, S. Ramasamy, R. Ramamoorthy, P. Jayavel, and T. Nagarajan, "Preparation and characterization of nanocrystalline ZnO based materials for varistor applications," *Nanostructured Materials*, vol. 6, no. 5-8, pp. 993-996, 1995.
- [128] C. P. Fah and J. Wang, "Effect of high-energy mechanical activation on the microstructure and electrical properties of ZnO-based varistors," *Solid State Ionics*, vol. 132, no. 1-2, pp. 107-117, 2000.
- [129] R. Schulz, S. Boily, A. Joly, A. Van Neste, and H. Alamdari, "Varistors based on nanocrystalline powders produced by mechanical grinding," ed: Google Patents, 2003.
- [130] S. Hingorani, V. Pillai, P. Kumar, M. Multani, and D. Shah, "Microemulsion mediated synthesis of zinc-oxide nanoparticles for varistor studies," *Materials Research Bulletin*, vol. 28, no. 12, pp. 1303-1310, 1993.
- [131] H. Varma, S. Ananthakumar, P. Perumal, P. P. Rao, K. Warriar, and A. Damodaran, "Microwave processing of rare earth oxide doped ZnO varistors," in *Ceramic transactions: Microwaves. Theory and application in materials processing II. Volume 36*, 1993.
- [132] H. Varma, S. Ananthakumar, K. Warriar, and A. Damodaran, "Synthesis of zinc oxide varistors through microwave-derived precursor," *Ceramics international*, vol. 22, no. 1, pp. 53-56, 1996.
- [133] M. J. Maria, S. Balanand, S. Anas, A. P. Mohamed, and S. Ananthakumar, "Zn-dust derived ultrafine grained ZnO non-linear ceramic resistors via in-situ thermal oxidation of cermet reactant mixture," *Materials & Design*, vol. 92, pp. 387-396, 2016.
- [134] K. Hembram, R. Vijay, Y. Rao, and T. Rao, "Doped nanocrystalline ZnO powders for non-linear resistor applications by spray pyrolysis method," *Journal of Nanoscience and Nanotechnology*, vol. 9, no. 7, pp. 4376-4382, 2009.
- [135] S. A. Shojaei, M. Maleki Shahraki, M. A. Faghihi Sani, A. Nemati, and A. Yousefi, "Microstructural and electrical properties of varistors prepared from coated ZnO nanopowders," *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, vol. 21, pp. 571-577, 2010.
- [136] C.-C. Hwang and T.-Y. Wu, "Synthesis and characterization of nanocrystalline ZnO powders by a novel combustion synthesis method," *Materials Science and Engineering: B*, vol. 111, no. 2-3, pp. 197-206, 2004.
- [137] N. Riahi-Noori, R. Sarraf-Mamoory, P. Alizadeh, and A. Mehdikhani, "Synthesis of ZnO nano powder by a gel combustion method," *J. Ceram. Process. Res.*, vol. 9, no. 3, pp. 246-249, 2008.
- [138] E. Suvaci and İ. Ö. Özer, "Processing of textured zinc oxide varistors via templated grain growth," *Journal of the European ceramic society*, vol. 25, no. 9, pp. 1663-1673, 2005.
- [139] F. E. Kruis, H. Fissan, and A. Peled, "Synthesis of nanoparticles in the gas phase for electronic, optical and magnetic applications—a review," *Journal of aerosol science*, vol. 29, no. 5-6, pp. 511-535, 1998.
- [140] W.-J. Li, E.-W. Shi, M.-Y. Tian, W.-Z. Zhong, and Z.-W. Yin, "The synthesis of ZnO acicular particles by the hydrothermal discharging-gas method," *Journal of materials research*, vol. 14, no. 4, pp. 1532-1537, 1999.
- [141] Y. Lin, Z. Zhang, Z. Tang, F. Yuan, and J. Li, "Characterisation of ZnO-based varistors prepared from nanometre Precursor powders," *Advanced Materials for Optics and Electronics*, vol. 9, no. 5, pp. 205-209, 1999.
- [142] H. Lu, Y. Wang, and X. Lin, "Structures, varistor properties, and electrical stability of ZnO thin films," *Materials Letters*, vol. 63, no. 27, pp. 2321-2323, 2009.
- [143] K. C. Patil, S. Aruna, and T. Mimani, "Combustion synthesis: an update," *Current opinion in solid state and materials science*, vol. 6, no. 6, pp. 507-512, 2002.
- [144] S. Dhage, S. Navale, and V. Ravi, "The influence of surfactant on ZnO varistors," *Ceramics international*, vol. 33, no. 2, pp. 289-291, 2007.
- [145] E. D. Kim, C. H. Kim, and M. H. Oh, "Role and effect of Co₂O₃ additive on the upturn characteristics of ZnO varistors," *Journal of applied physics*, vol. 58, no. 8, pp. 3231-3235, 1985.

- [146] Ü. Özgür *et al.*, "A comprehensive review of ZnO materials and devices," *Journal of applied physics*, vol. 98, no. 4, 2005.
- [147] E. Savary, S. Marinel, F. Gascoin, Y. Kinemuchi, J. Pansiot, and R. Retoux, "Peculiar effects of microwave sintering on ZnO based varistors properties," *Journal of Alloys and Compounds*, vol. 509, no. 21, pp. 6163-6169, 2011.
- [148] K. Sabira and K. Muraleedharan, "Exploration of the thermal decomposition of zinc oxalate by experimental and computational methods," *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, vol. 142, pp. 1315-1327, 2020.
- [149] C.-W. Nahm, "Nonlinear properties and stability against DC accelerated aging stress of praseodymium oxide-based ZnO varistors by Er₂O₃ doping," *Solid state communications*, vol. 126, no. 5, pp. 281-284, 2003.
- [150] M. A. Ramírez, W. Bassi, R. Parra, P. R. Bueno, E. Longo, and J. A. Varela, "Comparative electrical behavior at low and high current of SnO₂-and ZnO-based varistors," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 91, no. 7, pp. 2402-2404, 2008.
- [151] C.-M. Wang, J.-F. Wang, W.-B. Su, G.-Z. Zang, and P. Qi, "Microstructure and nonlinear electrical characteristics of SnO₂·CuO·Nb₂O₅ system," *Journal of materials science*, vol. 41, pp. 1273-1275, 2006.
- [152] F. Yuan and H. Ryu, "Microstructure of varistors prepared with zinc oxide nanoparticles coated with Bi₂O₃," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 87, no. 4, pp. 736-738, 2004.
- [153] M. M. Shahraki, S. A. Shojaee, M. A. F. Sani, A. Nemati, and I. Safaee, "Two-step sintering of ZnO varistors," *Solid State Ionics*, vol. 190, no. 1, pp. 99-105, 2011.
- [154] R. Roy, D. Agrawal, J. Cheng, and S. Gedevarishvili, "Full sintering of powdered-metal bodies in a microwave field," *Nature*, vol. 399, no. 6737, pp. 668-670, 1999.
- [155] B. Vaidhyanathan, K. Annapoorani, J. Binner, and R. Raghavendra, "Microwave sintering of multilayer integrated passive devices," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 93, no. 8, pp. 2274-2280, 2010.
- [156] A. Birnboim *et al.*, "Comparative study of microwave sintering of zinc oxide at 2.45, 30, and 83 GHz," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 81, no. 6, pp. 1493-1501, 1998.
- [157] D. Ledwith, S. C. Pillai, G. W. Watson, and J. M. Kelly, "Microwave induced preparation of a-axis oriented double-ended needle-shaped ZnO microparticles," *Chemical communications*, no. 20, pp. 2294-2295, 2004.
- [158] S. C. Padmanabhan, D. Ledwith, S. C. Pillai, D. E. McCormack, and J. M. Kelly, "Microwave-assisted synthesis of ZnO micro-javelins," *Journal of Materials Chemistry*, vol. 19, no. 48, pp. 9250-9259, 2009.
- [159] D. W. Synnott, M. K. Seery, S. J. Hinder, J. Colreavy, and S. C. Pillai, "Novel microwave assisted synthesis of ZnS nanomaterials," *Nanotechnology*, vol. 24, no. 4, p. 045704, 2013.
- [160] D. W. Synnott, M. K. Seery, S. J. Hinder, G. Michlits, and S. C. Pillai, "Anti-bacterial activity of indoor-light activated photocatalysts," *Applied Catalysis B: Environmental*, vol. 130, pp. 106-111, 2013.
- [161] G.-f. Xu, I. K. Lloyd, Y. Carmel, T. Olorunyolemi, and O. C. Wilson, "Microwave sintering of ZnO at ultra high heating rates," *Journal of Materials Research*, vol. 16, no. 10, pp. 2850-2858, 2001.
- [162] T. K. Roy, D. Bhowmick, D. Sanyal, and A. Chakrabarti, "Sintering studies of nano-crystalline zinc oxide," *Ceramics International*, vol. 34, no. 1, pp. 81-87, 2008.
- [163] W.-C. Lee, K.-S. Liu, and I.-N. Lin, "Electrical properties of microwave-sintered ZnO varistors," *Japanese journal of applied physics*, vol. 38, no. 9S, p. 5500, 1999.
- [164] I.-N. Lin, W.-C. Lee, K.-S. Liu, H.-F. Cheng, and M.-W. Wu, "On the microwave sintering technology for improving the properties of semiconducting electronic ceramics," *Journal of the European Ceramic Society*, vol. 21, no. 10-11, pp. 2085-2088, 2001.

- [165] L. Gao, Q. Li, W. Luan, H. Kawaoka, T. Sekino, and K. Niihara, "Preparation and electric properties of dense nanocrystalline zinc oxide ceramics," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 85, no. 4, pp. 1016-1018, 2002.
- [166] I. Lorite, M. A. Rodriguez, F. Azough, R. Freer, and J. F. Fernandez, "Zn Al₂O₄ and (0.79) Zn Al₂O₄-(0.21) Mn₂TiO₄ Microwave Dielectric Ceramics Prepared by Hot Pressing and Spark Plasma Sintering," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 95, no. 3, pp. 1023-1028, 2012.
- [167] Z. Shen and M. Nygren, "Microstructural prototyping of ceramics by kinetic engineering: applications of spark plasma sintering," *The Chemical Record*, vol. 5, no. 3, pp. 173-184, 2005.
- [168] F. C. Luo, J. L. He, Y. H. Lin, and J. Hu, "Properties of ZnO varistors prepared with nano-sized powders," *Key Engineering Materials*, vol. 368, pp. 514-516, 2008.
- [169] A. B. Alles and V. L. Burdick, "The effect of liquid-phase sintering on the properties of Pr₆O₁₁-based ZnO varistors," *Journal of Applied Physics*, vol. 70, no. 11, pp. 6883-6890, 1991.
- [170] W. Carlson and T. Gupta, "Improved varistor nonlinearity via donor impurity doping," *Journal of Applied Physics*, vol. 53, no. 8, pp. 5746-5753, 1982.
- [171] M. Matsuoka, "Progress in research and development of zinc oxide varistors," *Advances in ceramics*, vol. 1, pp. 290-308, 1981.
- [172] M. Matsuoka, T. Masuyama, and Y. Iida, "Voltage nonlinearity of zinc oxide ceramics doped with alkali earth metal oxide," *Japanese Journal of Applied Physics*, vol. 8, no. 10, p. 1275, 1969.
- [173] K. Mukae and I. Nagasawa, "Effect of praseodymium oxide and donor concentration in the grain boundary region of ZnO varistors," *Advances in Ceramics*, vol. 1, pp. 331-42, 1981.
- [174] K. Mukae, K. Tsuda, and I. Nagasawa, "Non-ohmic properties of ZnO-rare earth metal oxide-Co₃O₄ ceramics," *Japanese Journal of Applied Physics*, vol. 16, no. 8, p. 1361, 1977.
- [175] C.-W. Nahm, "Varistor properties of ZnO-Pr₆O₁₁-CoO-Cr₂O₃-Y₂O₃-In₂O₃ ceramics," *Materials Letters*, vol. 65, no. 9, pp. 1299-1301, 2011.
- [176] Y. SHIM and J. F. Cordaro, "Admittance spectroscopy of polycrystalline ZnO-Bi₂O₃ and ZnO-BaO systems," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 71, no. 3, pp. 184-188, 1988.
- [177] S. Ezhilvalavan and T. Kutty, "Effect of antimony oxide stoichiometry on the nonlinearity of zinc oxide varistor ceramics," *Materials chemistry and physics*, vol. 49, no. 3, pp. 258-269, 1997.
- [178] T. Senda and R. C. Bradt, "Grain growth of zinc oxide during the sintering of zinc oxide—antimony oxide ceramics," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 74, no. 6, pp. 1296-1302, 1991.
- [179] T. Senda and R. C. Bradt, "Twinning in ZnO ceramics with Sb₂O₃ additions," *Journal of the Ceramic Society of Japan*, vol. 99, no. 1153, pp. 727-731, 1991.
- [180] M. Takada and S. Yoshikado, "Effect of thermal annealing on electrical degradation characteristics of Sb-Bi-Mn-Co-added ZnO varistors," *Journal of the European Ceramic Society*, vol. 30, no. 2, pp. 531-538, 2010.
- [181] Z.-h. Wu, J.-h. Fang, D. Xu, Q.-d. Zhong, and L.-y. Shi, "Effect of SiO₂ addition on the microstructure and electrical properties of ZnO-based varistors," *International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials*, vol. 17, pp. 86-91, 2010.
- [182] J. Han, P. Mantas, and A. Senos, "Grain growth in Mn-doped ZnO," *Journal of the European Ceramic Society*, vol. 20, no. 16, pp. 2753-2758, 2000.
- [183] P. Mantas and J. Baptista, "The barrier height formation in ZnO varistors," *Journal of the European Ceramic Society*, vol. 15, no. 7, pp. 605-615, 1995.
- [184] F. Oba, I. Tanaka, and H. Hirohiko Adachi, "Effect of oxidation on chemical bonding around 3d transition-metal impurities in ZnO," *Japanese journal of applied physics*, vol. 38, no. 6R, p. 3569, 1999.

- [185] N. O. N. Ohashi *et al.*, "Synthesis of ZnO bicrystals doped with Co or Mn and their electrical properties," *Japanese journal of applied physics*, vol. 38, no. 9R, p. 5028, 1999.
- [186] S. Bernik and N. Daneu, "Characteristics of SnO₂-doped ZnO-based varistor ceramics," *Journal of the European Ceramic Society*, vol. 21, no. 10-11, pp. 1879-1882, 2001.
- [187] S. Bernik, N. Daneu, and A. Rečnik, "Inversion boundary induced grain growth in TiO₂ or Sb₂O₃ doped ZnO-based varistor ceramics," *Journal of the European Ceramic Society*, vol. 24, no. 15-16, pp. 3703-3708, 2004.
- [188] J. Bellini, M. Morelli, and R. Kiminami, "Electrical properties of polycrystalline ZnO: Cu obtained from freeze-dried ZnO+ copper (II) acetate powders," *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, vol. 13, pp. 485-489, 2002.
- [189] P. Fons *et al.*, "A XANES study of Cu valency in Cu-doped epitaxial ZnO," *physica status solidi (b)*, vol. 229, no. 2, pp. 849-852, 2002.
- [190] S. T. Jun and G. M. Choi, "Composition dependence of the electrical conductivity of ZnO (n)-CuO (p) ceramic composite," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 81, no. 3, pp. 695-699, 1998.
- [191] J. He, W. Long, J. Hu, and J. Liu, "Nickel oxide doping effects on electrical characteristics and microstructural phases of ZnO varistors with low residual voltage ratio," *Journal of the Ceramic Society of Japan*, vol. 119, no. 1385, pp. 43-47, 2011.
- [192] C. Zhang, Y. Hu, W. Lu, M. Cao, and D. Zhou, "Influence of TiO₂/Sb₂O₃ ratio on ZnO varistor ceramics," *Journal of the European Ceramic Society*, vol. 22, no. 1, pp. 61-65, 2002.
- [193] M. Lei, S. Li, J. Li, and M. A. Alim, "The role of CeO₂ in the high electric field ZnO varistors," *Journal of Applied Sciences*, vol. 6, no. 8, pp. 1671-1678, 2006.
- [194] A. Sedky, M. Abu-Abdeen, and A. A. Almulhem, "Nonlinear I-V characteristics in doped ZnO based-ceramic varistor," *Physica B: Condensed Matter*, vol. 388, no. 1-2, pp. 266-273, 2007.
- [195] W. Onreabroy, N. Sirikulrat, A. Brown, C. Hammond, and S. Milne, "Properties and intergranular phase analysis of a ZnO-CoO-Bi₂O₃ varistor," *Solid State Ionics*, vol. 177, no. 3-4, pp. 411-420, 2006.
- [196] T. K. Gupta, "Donor doping of Ga in ZnO varistor grain boundary," *Journal of materials research*, vol. 9, no. 9, pp. 2213-2215, 1994.
- [197] J. Hu, W. C. Long, J. L. He, J. Liu, and F. C. Luo, "Origin of Leakage Currents in ZnO Based Varistor Ceramics with Al (NO₃)₃ Dopant," *Key Engineering Materials*, vol. 434, pp. 386-388, 2010.
- [198] T. Miyoshi, T. Yamazaki, K. Takahashi, and K. Maeda, "Effects of dopants on the characteristics of ZnO varistors," in *AMERICAN CERAMIC SOCIETY BULLETIN*, 1980, vol. 59, no. 3: AMER CERAMIC SOC 735 CERAMIC PLACE, PO BOX 6136, WESTERVILLE, OH 43081-6136, pp. 335-335.
- [199] C.-W. Nahm, "The electrical properties and dc degradation characteristics of Dy₂O₃ doped Pr₆O₁₁-based ZnO varistors," *Journal of the European Ceramic Society*, vol. 21, no. 4, pp. 545-553, 2001.
- [200] S. Fujihara, C. Sasaki, and T. Kimura, "Effects of Li and Mg doping on microstructure and properties of sol-gel ZnO thin films," *Journal of the European Ceramic Society*, vol. 21, no. 10-11, pp. 2109-2112, 2001.
- [201] T. K. Gupta, "Microstructural engineering through donor and acceptor doping in the grain and grain boundary of a polycrystalline semiconducting ceramic," *Journal of Materials Research*, vol. 7, no. 12, pp. 3280-3295, 1992.
- [202] M. Inoue, "A model for the acceptor state in II-VI compounds," *Journal of Physics and Chemistry of Solids*, vol. 40, no. 11, pp. 857-862, 1979.
- [203] S.-T. Kuo, W.-H. Tuan, J. Shieh, and S.-F. Wang, "Effect of Ag on the microstructure and electrical properties of ZnO," *Journal of the European Ceramic Society*, vol. 27, no. 16, pp. 4521-4527, 2007.
- [204] M. Ashraf, A. Bhuiyan, M. Hakim, and M. Hossain, "Microstructure and electrical properties of Ho₂O₃ doped Bi₂O₃-based ZnO varistor ceramics," *Physica B: Condensed Matter*, vol. 405, no. 17, pp. 3770-3774, 2010.

- [205] M. Houabes and R. Metz, "Rare earth oxides effects on both the threshold voltage and energy absorption capability of ZnO varistors," *Ceramics International*, vol. 33, no. 7, pp. 1191-1197, 2007.
- [206] J. Hu, J. He, and Q. Chen, "High voltage gradient ZnO nonlinear resistor doped with rare-earth oxide," in *2006 IEEE 8th International Conference on Properties & applications of Dielectric Materials*, 2006: IEEE, pp. 963-966.
- [207] M. Lei, S. Li, X. Jiao, J. Li, and M. A. Alim, "The influence of CeO₂ on the microstructure and electrical behaviour of ZnO–Bi₂O₃ based varistors," *Journal of Physics D: Applied Physics*, vol. 37, no. 5, p. 804, 2004.
- [208] C.-W. Nahm, "Effect of sintering temperature on nonlinear electrical properties and stability against DC accelerated aging stress of (CoO, Cr₂O₃, La₂O₃)-doped ZnO–Pr₆O₁₁-based varistors," *Materials Letters*, vol. 60, no. 28, pp. 3311-3314, 2006.
- [209] N. D. Quang and S. Bernik, "Electrical and microstructural characteristics of ZnO–Bi₂O₃-based varistors doped with rare-earth oxides," *Journal of materials research*, vol. 16, no. 10, pp. 2817-2823, 2001.
- [210] I. Silva, A. Simões, E. Longo, J. A. Varela, and L. Perazolli, "Dependence of La₂O₃ content on the nonlinear electrical behaviour of ZnO, CoO and Ta₂O₅ doped SnO₂ varistors," *Materials Letters*, vol. 61, no. 10, pp. 2121-2125, 2007.
- [211] M.-H. Wang, K.-A. Hu, B.-Y. Zhao, and N.-F. Zhang, "Electrical characteristics and stability of low voltage ZnO varistors doped with Al," *Materials chemistry and physics*, vol. 100, no. 1, pp. 142-146, 2006.
- [212] M. Miyayama and H. Yanagida, "Oxygen ion conduction in γ -Bi₂O₃ doped with Sb₂O₃," *Journal of materials science*, vol. 21, no. 4, pp. 1233-1236, 1986.
- [213] R. Metz, H. Delalu, J. Vignalou, N. Achard, and M. Elkhatib, "Electrical properties of varistors in relation to their true bismuth composition after sintering," *Materials Chemistry and Physics*, vol. 63, no. 2, pp. 157-162, 2000.
- [214] W. Russwurm, "HIGH-TEMPERATURE INSITU X-RAY-DIFFRACTION STUDIES ON CERAMIC ZNO VARISTOR SYSTEMS," in *Phase Transitions*, 1987, vol. 8, no. 4: GORDON BREACH SCI PUBL LTD C/O STBS LTD PO BOX 90, READING, BERKS, ENGLAND ..., pp. 299-300.
- [215] M. Inada, "Formation mechanism of nonohmic zinc oxide ceramics," *Japanese Journal of Applied Physics*, vol. 19, no. 3, p. 409, 1980.
- [216] J. Han, A. Senos, and P. Mantas, "Nonisothermal sintering of Mn doped ZnO," *Journal of the European Ceramic Society*, vol. 19, no. 6-7, pp. 1003-1006, 1999.

Abstract

Synthesis of zinc oxide nanostructures and investigating the effect of nano additives on improving its performance as a varistor with Surge arrester application in electricity distribution networks

Arash Vaghef Koodehi

Grounding plates and electrodes can protect an electrical system well against lightning strikes, but provide no protection against unusual transient voltage surges that may reach the equipment. Surge arresters protect the equipment by deflecting such instantaneous overvoltages, using the inherent properties of the varistor. Conventional varistors have a structure of zinc-bismuth oxide, which is not without problems. To overcome the shortcomings of zinc oxide varistors based on bismuth oxide, other systems of zinc oxide varistors have been introduced, even based on materials instead of bismuth, provided they are combined with some additive nanomaterials, all of which provide the behavior of a varistor. Most compounds that have a nanostructure and include intergranular layers containing zinc oxide have more or less non-linear behavior. The two factors of low breakdown voltage and large grains in these varistor systems show that they can be used in low voltage varistors, and doping it with some nanomaterials to reduce the grain size in the peripheral area of the elements has improved the ability to absorb energy; It guarantees its use as an arrester in high voltages. In this research, by examining the latest studies in this field, a different combination has been proposed and the experiments have been optimized using the Taguchi method and the sample has been made using the Spark Plasma Sintering (SPS) method. Increasing the sintering time from 5 to 10 minutes has no effect on the average nonlinear coefficient, but increasing the baking time from 10 to 15 minutes has led to a decrease in the average nonlinear coefficient from 38.3 to 35.6. Also, in the same period of time, a significant reduction in the breakdown voltage is evident. Finally, it was observed that the produced varistor tablets provide improved electroceramic properties with high nonlinear coefficients in a wide range of breakdown voltage levels (from 330 V to 11 kV). The electrical components are far more desirable compared to the industrial versions available in the market.

Keywords: electroceramics, nano additives, varistor, Surge arrester, power distribution

ورستورهای پایه اکسید روی - پرازئودیمیم با افزودنی‌های نانوساختار به عنوان برقیگرهای ولتاژ پائین و بالا

آرش واقف کوهی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه نانوفناوری، دانشگاه گیلان، شرکت توزیع برق گیلان، اداره توزیع برق شهرستان خم

bahari@guilan.ac.ir

یاسر بهاری

دانشگاه گیلان گروه نانوفناوری

وحید پروین

دانشگاه گرگان گروه برق

چکیده:

عملکرد برقیگر ناشی از مقاومت غیرخطی (ورستور) موجود در آن می‌باشد. در حالت عادی بهره‌برداری شبکه، جریان بسیار کمی در حدود میکروآمپر از برقیگر عبور می‌کند (جریان ناشی) که با افزایش ولتاژ، مقاومت به طور غیرخطی کاهش می‌یابد و در نتیجه با افزایش جریان عبوری از آن موجب انتقال اضافه ولتاژ به زمین می‌شود.

به دلیل نوسانات و واکنش‌پذیری بالای اکسید بیسموت در هنگام زینت‌بند فاز مایع، اکثر مواد تجاری استفاده شده با دوپینگ اکسید روی دارای چند اشکال است. اولاً ویژگی‌های ورستور، به ویژه مشخصات مرزانه، با انحراف نسبت ترکیب مواد افزودنی تغییر می‌کند و دوم اینکه ساختار چند لایه خاصیت ورستورهای تراشه را از بین می‌برد و پگ فاز اسپینل عایق ثانویه، حاوی بیسموت اضافی در دمای بیش از ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد ایجاد می‌کند، که هیچ نقشی در هدایت الکتریکی بازی ننموده و توانایی جذب جریان را بدتر می‌کند. از معایب دیگر آن است که ورستورهای بر پایه اکسید بیسموت افزودنی‌های زیادی برای رسیدن به غیرخطی بودن و مشخصات الکتریکی پایدار دارند.

برای غلبه به نقص‌های ورستورهای اکسید روی بر پایه اکسید بیسموت، سیستم‌های دیگری از ورستورهای اکسید روی به ورستورهای اکسید روی به جای بیسموت، مانند پرازئودیمیم، علاوه بر برخی نانو افزودنی‌ها اضافه شده‌اند که همگی رفتار یک ورستور را ارائه می‌دهند. همه آن‌ها دارای یک نانوساختار و شامل لایه‌های بین دانه‌ای خلوی اکسید روی بوده و بسیار غیرخطی هستند. کم بودن شکست ولتاژ و دانه‌های بزرگ این سیستم ورستور نشان می‌دهد که می‌توان از آن‌ها در ورستورهای ولتاژ کم استفاده نمود، همچنین دوپینگ آن با عنصر بور جهت کاهش اندازه دانه در ناحیه محیطی عناصر، باعث بهبود قابلیت جذب انرژی شده، کاربرد آن را به عنوان برقیگر در ولتاژهای بالا تضمین می‌نماید. این مقاله مروری بر دستاوردهای تکنولوژی سیستم‌های ورستور مبتنی بر اکسید روی-پرازئودیمیم تنظیم شده‌است.

کلمات کلیدی: ورستور، اکسید روی، پرازئودیمیم، برقیگر

5th International Conference on Information Science and Development of Nanotechnology

مرور ساختار ورستورهای اکسید روی مبتنی بر پرازئودیمیم، وانادیوم و بررسی تاثیر نانو افزودنی‌ها در عملکرد آن به عنوان برقیگرهای ولتاژ پائین و بالا

آرش واقف کوهی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه نانوفناوری، دانشگاه گیلان، شرکت توزیع برق گیلان، اداره توزیع برق شهرستان خم

یاسر بهاری

دانشگاه گیلان گروه نانوفناوری

وحید پروین

دانشگاه گرگان گروه برق

چکیده:

صفحه و الکتروادهای اتصال زمین می‌تواند به خوبی سیستم الکتریکی را در برابر صاعقه محافظت کند، اما نمی‌تواند در برابر موج‌های ولتاژ گذرای متحرک که ممکن است به ترمینال‌ها برسند محافظتی ارائه کند. برقیگر با انحراف مسیر موج‌های آبی، با استفاده از خواص ورستور، تجهیزات را در برابر این نوع امواج محافظت می‌کنند.

ورستورهای معمول، ساختاری از اکسید (روی-بیسموت) دارند که خالی از اشکال نیستند. برای غلبه بر نواقص ورستورهای اکسید روی بر پایه اکسید بیسموت، سیستم‌های دیگری از ورستورهای اکسید-روی به جای بیسموت، مانند پرازئودیمیم و وانادیوم، علاوه بر برخی نانومواد معرفی می‌شوند که همگی رفتار یک ورستور را ارائه می‌دهند. همه آن‌ها دارای یک نانوساختار و شامل لایه‌های بین دانه‌ای خلوی اکسید روی بوده و بسیار غیرخطی هستند. کم بودن شکست ولتاژ و دانه‌های بزرگ این سیستم ورستور نشان می‌دهد که می‌توان از آن‌ها در ورستورهای ولتاژ کم استفاده نمود، همچنین دوپینگ آن با عنصر بور جهت کاهش اندازه دانه در ناحیه محیطی عناصر، باعث بهبود قابلیت جذب انرژی شده، کاربرد آن را به عنوان برقیگر در ولتاژهای بالا تضمین می‌نماید. این مقاله مروری بر دستاوردهای تکنولوژی سیستم‌های ورستور مبتنی بر اکسید روی-پرازئودیمیم و اکسید روی-وانادیوم با نانو افزودنی‌های مختلف تنظیم شده‌است.

کلمات کلیدی: ورستور، اکسید روی، پرازئودیمیم، وانادیوم، برقیگر

2nd International Conference on Nanotechnology & Nanoscience

University of Tehran, IRAN

دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو

University of Tehran
Aras International Campus (UTAIIC)

گواهی پذیرش مقاله

بدینوسیله گواهی می شود مقاله جناب آقای آرش واقف کودهی
با عنوان **وریستورهای پایه اکسید روی-پرازنودیمیم با افزودنی های نانوساختار به عنوان برقیبرهای ولتاژ پائین و بالا**
به **دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو** ارسال و پس از ارزیابی علمی بصورت پوستر مورد پذیرش قرار گرفت.

توفیق روز افزون ایشان را در پیشبرد علم و فناوری کشور عزیزمان آرزومندیم.

نگارندگان به ترتیب: آرش واقف کودهی، یاسر بهاری، وحید پروین

دکتر زهرا امام جمعه
رئیس پردیس ارس دانشگاه تهران و رئیس همایش

نشانی دفتر تهران: خیابان انقلاب، خیابان قدس، نرسیده به بلوار کشاورز، جنب کوچه شاهد، پلاک ۲۷، طبقه ۳
پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران وب سایت همایش: www.utnano.ir تلفن: ۰۰۹۸۱۲۶۴۲۷۵۹۰

University of Guilan

In the Name of God

Master's Thesis Defense Report

The defense session for the thesis entitled **Synthesis of zinc oxide nanostructures and investigation of the effect of nano additives on improving its performance as a varistor with Surge arrester application in electricity distribution networks** submitted by Mr. **Arash Vaghef Koodehi** in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) in Nanotechnology, with concentration in Nanomaterials, equivalent to 6 credit points, was held on 13 sep, 2023, at 11:00 a.m., in the university campus of Gilan University. After due deliberation, the examination committee reached the following decision:

The thesis is approved, with the final score 19 (out of 20), and graded Excellent .

Committee Members	Academic Rank	Specialization	Affiliation	Signature
Supervisor(s): 1. Dr.Yaser Bahari	Associate Professor	Nano science and technology	University of Guilan	
Examiner(s): 1. Dr.Mohammad Hasan Loghmani	Assistant Professor	Analytical Chemistry	University of Guilan	
2. Dr.Shahed Hasanpour	Assistant Professor	Analytical Chemistry	University of Guilan	

Graduate Studies Office Representative	Academic Rank	Educational/research group	Signature
Dr. Ahmad Ahmadi	Assistant Professor	Nano science and technology	

Four copies of the original report are to be submitted to the Head of Department by the Graduate Studies Office representative. Of these copies, one is filed in the Department, one in the Graduate Studies Office, one is maintained in the student's academic file, and one copy is submitted to the student.

University of Guilan

Office of the Vice President for Academic Affairs and Graduate Studies

Declaration of Thesis Originality

I, the undersigned, hereby declare that the present thesis, **Synthesis of zinc oxide nanostructures and investigation of the effect of nano additives on improving its performance as a varistor with Surge arrester application in electricity distribution networks**, which was defended for the master's degree in Nanotechnology in 00. 2023, is the product of my own research, and in all cases where I have used other studies and/or sources, I have clearly referenced them, in accordance with the current University regulations, in both the text and bibliography. Furthermore, I confirm that:

- This thesis has not been submitted for any degree in any other university or higher education institution inside or outside Iran.
- If I would intend to make use of my thesis for publishing articles and books, or applying for patents, etc., I will obtain written permissions from my supervisor and the respective department. I am, moreover, aware that any false claim in respect of this work will result in disciplinary action in accordance with University regulations, and in case the University of Guilan subsequently decides to revoke the degree awarded to me, I will not be entitled to lodge an objection.

Arash Vaghef Koodehi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arash Vaghef Koodehi'.

13 september 2023

University of Guilan

Department of Nanotechnology

Specialisation: Nanomaterials

Synthesis of zinc oxide nanostructures and investigation of the effect of nano additives on improving its performance as a varistor with Surge arrester application in electricity distribution networks

Arash Vaghef Koodehi

Dr. Yaser Bahari

Dr. Vahid Parvin

13 september 2023

